
LES ECHANGES ECONOMICO-SEXUELS DANS LA CONJUGALITE A LA REUNION

MARION ELIE

SOUS LA DIRECTION DE LAURENT BERGER

RAPPORTEUR : MATHIEU TRACHMAN

EHESS

MASTER EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, MENTION ANTHROPOLOGIE, SPECIALITE
ETHNOLOGIE, ANTHROPOLOGIE SOCIALE

2018-2019

Table des matières

Remerciements	2
Introduction	4
Le don comme fondement des échanges économique-sexuels	10
Réflexions sur le don	10
Don et conjugalité	16
Les différents types de don.....	21
Les dons financiers.....	24
Pluralisme des perceptions du don	31
Sentiments et émotions, moteurs des échanges économique-sexuels au sein de la conjugalité	35
L'opposition prostitution / conjugalité	35
Lieux d'apprentissage et d'expression des émotions intimes	40
Sexualité et intimité.....	51
Sentiments, émotions et jeux de pouvoir	56
Conditionnement sociétal et oppression des femmes.....	63
La commercialisation de la sexualité	63
Le rôle des institutions	71
La domination masculine et le contrôle du savoir.....	79
Sexualité et jeux de pouvoir dans la conjugalité	90
Conclusion.....	100
Bibliographie.....	104
Annexes	117

Remerciements

Je tiens à remercier en premier lieu tous les Réunionnais qui m'ont accueillie chez eux et qui ont accepté de m'ouvrir les portes de leur intimité et de leur histoire, parfois douloureuse.

Merci pour votre confiance.

Je remercie également mon tuteur, Laurent Berger, d'avoir eu confiance en moi en me proposant un sujet complexe qui m'a permis d'évoluer et de me dépasser.

J'espère te rendre fier.

Un grand merci à Anne-Marie et Mario qui ont été là dès que j'ai eu besoin lors de mes séjours à La Réunion.

Enfin, un immense merci à Alex, maman et Zaze pour votre aide précieuse et votre soutien inconditionnel.

Je vous aime.

« Mais c'est cela, l'amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour »

Albert Camus

Les Justes

Introduction

L'échange économique et la sexualité sont des constructions idéologiques propres à chaque société. A partir des années 1980, la chercheuse Paola Tabet a évoqué le concept d'échange économique-sexuel afin de comprendre comment fonctionnent les relations sexuelles entre hommes et femmes qui impliquent une compensation. Elle s'inscrit dans la lignée du féminisme matérialiste puisqu'elle envisage les rapports hommes-femmes comme des rapports de classe. Paola Tabet note « l'existence d'un continuum dans les formes de relations sexuelles entre hommes et femmes impliquant un échange économique-sexuel » (TABET, 2004 : 9). Ces formes d'échange peuvent aller de la prostitution au mariage mais il n'y a pour autant pas d'opposition binaire dans les échanges économique-sexuels. Comme le suggère Paola Tabet (2004) dans le cadre de la recherche sur les échanges économique-sexuels, le travail le plus important à approfondir est la relation sociale elle-même dont la prestation fait partie et non seulement la prestation ou la partie du corps utilisée pour l'échange.

Le défi que nous tentons de relever consiste à travailler sur une ethnologie du quotidien, de l'ordinaire en nous concentrant non pas sur les formes les plus spectaculaires des échanges économique-sexuels (la prostitution, les mariages arrangés ...), mais sur la conjugalité. Paola Tabet déplore l'utilisation réduite de ce concept à la prostitution (ou *sex work*) et encourage les chercheurs à étudier les « relations légitimes », en particulier en Occident. Nous avons décidé de nous intéresser à l'île de La Réunion, terrain particulièrement intéressant par sa spécificité matrifocale, bien qu'étant un département français. La société réunionnaise tient son originalité de son histoire coloniale. En effet, elle est constituée d'individus issus de nombreuses origines ethniques : des esclaves d'Afrique de l'ouest, et de l'est, de Madagascar, du Sud de l'Inde, de Malaisie, de Chine ainsi que des colons français ont vécu à La Réunion depuis le XVII^e siècle, mêlant des cultures et des religions très différentes. C'est cette multiplicité qui donne à La Réunion sa particularité d'être à la fois partiellement patriarcale et matrifocale (WOLFF, 2010) : la famille est centrale à La Réunion et elle se retrouve beaucoup autour des mères ou des grands-mères. L'anthropologue Thierry Malbert, que nous avons rencontré lors de notre premier séjour sur l'île, est spécialisé dans le domaine de la parenté et évoque la société réunionnaise comme une société patriarcale et patrilineaire. Or, d'après les travaux d'Eliane Wolff et de Michel Watin couplés à nos observations et nos entretiens, il semble que la mère ait un rôle social très important, voire central au sein de la famille. Il s'avère qu'au quotidien,

les familles soient principalement orientées autour des femmes. Nous pouvons voir à travers les histoires qui sont racontées dans les entretiens que celles-ci gravitent beaucoup autour de la mère et assez peu autour du père. L'importance du lignage du père n'est pas remise en cause ici, mais si dans d'autres sociétés patrilineaires les choix des hommes dominent ceux des femmes, il semblerait qu'à la Réunion, les femmes aient un rôle au sein de la famille bien plus important et ancré. L'histoire de La Réunion lui a permis de lier à la fois l'aspect matrifocal dans le cadre familial et éducatif ainsi que l'aspect patriarcal, hérité du colonialisme et de l'évangélisation des esclaves.

Dans beaucoup de sociétés, les relations sexuelles sont caractérisées par des transactions et des échanges économiques : « ces transactions peuvent différer soit par la quantité et la qualité des biens transférés, soit également par le type et la quantité des droits transférés. » (TABET, 2004 : 18)

Nous tenterons de comprendre comment les hommes et les femmes ont imaginé et négocié l'amour de façons émotionnelle et sexuelle dans les relations en contexte postcolonial. L'idée d'attachement émotionnel nous permettra de comprendre l'intimité et la sexualité des couples, tout en prenant en compte le fait que les discours, les sentiments et les pratiques contemporaines de l'amour sont le fruit d'un processus historique, de parcours de vie individuels et complexes. (COLE, THOMAS, 2009 : 15) Altaïr Despres reprend la définition de Viviana Zelizer : « l'intimité est une relation interpersonnelle qui repose sur la connaissance de l'autre et l'attention (au double sens d'intérêt et de soin) qui lui est portée. Dans ces conditions, l'intimité implique un degré de confiance important entre les partenaires » (2005). Grâce à nos observations, nous ajouterons également la notion de complicité.

Les chercheurs Jonathan Parry et Maurice Bloch (1989) pensent que ce n'est pas l'argent qui façonne les gens et le monde mais plutôt le monde qui donne son sens à l'argent. Pour eux, la monnaie en soi n'est pas constitutive de significations ou de valeurs morales. Elle endosse le rôle de symbole, de capital culturel et utilise les significations et valeurs des rapports sociaux dans des contextes sociétaux pluriels. (BLOCH, PARRY, 1989 : 22)

Jacques Cosnier (2006) considère l'émotion comme liée à un état psycho-organique intense, bref et avec une scission nette des fonctions mentales et physiologiques qu'elle provoque. Le sentiment, lui, représente plutôt un état affectif mentalisé. Pour Max Pagès (1986), l'émotion constitue une forme de communication paralinguistique, bien qu'elle ne représente pour autant pas une forme de langage en elle-même. Le sentiment s'élabore davantage dans le temps, à la suite de relations sociales renouvelées et s'associe « au discours intérieur. » (PAGES, 1986 :

71) Pour Robert Levy, « feelings are halfway stations to action and are amenable to considerable cultural manipulation. » (LEVY, 1973 : 324)

Au sujet de sa recherche sur les *beach boys* à Zanzibar, Altaïr Despres écrit : « les débats au sein du monde académique à propos de la qualification de ce tourisme féminin comme « tourisme sexuel » ou comme « tourisme sentimental » montrent bien, du reste, que les frontières entre relations sexuelles et relations amoureuses sont particulièrement poreuses » (Despres, 2017 : 84). Ce point nous intéresse tout particulièrement car la porosité de ces relations est au cœur de notre recherche.

Nous verrons au cours de ce mémoire qu'il existe de nombreuses perceptions de l'acte sexuel et qu'il peut être observé comme un moment de plaisir ou un bien d'échange (dons réciproques mais inégaux) et de négociation au sein de la conjugalité. En quoi la conjugalité, socialement attendue comme l'espace de l'amour et du désintéret, est-elle un lieu privilégié des échanges économique-sexuels à La Réunion ?

Pour traiter cette problématique, nous proposons un mémoire se déroulant en trois parties. Il convient dans un premier temps d'aborder la notion de don comme fondement des échanges économique-sexuels à travers des travaux de recherche effectués sur cette notion, mais également en la liant plus spécifiquement au contexte conjugal. Nous verrons qu'il existe une multitude de dons dans la sphère intime, tout comme une pluralité de perceptions de celui-ci.

Dans un second temps, nous comprendrons en quoi les sentiments et les émotions peuvent être partiellement moteur de la conjugalité mais également des échanges économique-sexuels. En comprenant les aspects de l'opposition souvent réalisée entre la prostitution et la conjugalité, les deux opposés du continuum de Paola Tabet, nous verrons également qu'il existe divers lieux d'apprentissage et d'expression des émotions intimes à La Réunion. Nous aborderons également les notions de sexualité et d'intimité et tenterons de comprendre la façon dont des jeux de pouvoir peuvent se mettre en place par le biais des sentiments et des émotions. Pour Jack Goody, la sexualité et son rôle seraient une « caractéristique malléable de soi » et un « point essentiel de jonction entre le corps, l'identité personnelle et les normes sociales » (2004 : 27) Anthony Giddens développe l'idée selon laquelle le processus de démocratisation de l'intimité par le biais de la « relation pure » (dans laquelle les partenaires ont la capacité de se développer de manière choisie et indépendante) annonce les sociétés modernes à venir.

Dans ce contexte d'échanges économique-sexuels, les émotions et les sentiments jouent un rôle dans la perpétuation des inégalités de genre. C'est ce que nous développerons dans un troisième temps à travers l'étude de la commercialisation de la sexualité des femmes. Nous

appréhenderons le rôle des institutions dans la domination masculine qui peut s'exercer sur la sexualité des femmes aujourd'hui à La Réunion.

Anthony Giddens note que la sexualité « joue désormais le rôle d'une caractéristique malléable du soi, d'un point essentiel de la jonction entre le corps, l'identité personnelle et les normes sociales. » (GIDDENS, 2006 : 27)

Cette étude s'est déroulée sur deux années universitaires, ce qui nous a permis d'approfondir les bases théoriques de notre sujet : les échanges économique-sexuels dans la conjugalité à La Réunion grâce à de nombreuses lectures, répertoriées dans la bibliographie de ce mémoire.

Notre recherche sur le terrain s'est déroulée en deux séjours en 2018 : le premier de deux semaines du 27 avril au 13 mai et le second de cinq semaines du 7 novembre au 11 décembre.

Etant une femme et vivant maritalement avec un Réunionnais depuis plus de cinq ans, notre statut nous a certainement permis d'être plus proches de nos enquêtés et de comprendre plus aisément leurs discours. Travailler sur les notions de sentiments et d'émotions, nous a permis de comprendre l'autre et d'entrer dans une intimité à laquelle nous n'avons pas accès en public.

(ABU-LUGHOD : 1985) Nous avons concentré nos recherches sur des couples réunionnais homme-femme, puisque les échanges économique-sexuels concernent principalement les couples hétérosexuels. Nous avons choisi des couples sans limite d'âge qui se considéraient comme stables et qui soit vivaient ensemble, soit étaient dans une relation d'un an minimum.

En effet, pour les couples non-mariés et ne vivant pas ensemble, nous avons choisi le seuil d'une année puisqu'il nous semblait symbolique pour nous garantir un engagement durable et une certaine stabilité de couple. Ainsi, nous avons rencontré 32 Réunionnais hommes et femmes âgés de 20 à 63 ans. Parmi eux, nous avons pu rencontrer les deux membres de 11 couples, les deux membres d'un couple séparé depuis quelques mois, 7 femmes en couple et 1 homme en couple.¹ Vivant maritalement avec un Réunionnais, nous avons déjà des contacts sur place et ces derniers nous ont permis de rencontrer d'autres Réunionnais en couple au cours de repas, de soirées festives, de baby-sitting ou de sorties entre amis ou en famille (restaurant, bars, discothèques, randonnée, balades ou activités culturelles).

Nous avions pour projet de rencontrer des couples originaires des quatre coins de l'île, afin d'obtenir une vision réunionnaise globale de notre sujet, mais le mouvement social des Gilets Jaunes a démarré seulement dix jours après notre arrivée à La Réunion, bloquant tous nos déplacements ainsi que ceux de nos enquêtés. Pendant les dix premiers jours de notre terrain,

¹ Voir annexe 1

nous avons vécu six jours chez Laurence, près de Saint-Leu et avons partagé beaucoup de sorties avec elle, nous permettant de rencontrer de nombreux Réunionnais sur la côte ouest, entre Le Port et Saint-Pierre. Nous avons ensuite passé 3 jours chez Laura, dans sa maison familiale de vacances à Cilaos, puis sommes partis à Saint-Denis chez Marie et Mathieu. C'est alors que nous sommes restés bloqués près de trois semaines, ne pouvant nous déplacer que jusqu'à Sainte-Marie à pied. Nous avons donc dû annuler de nombreux rendez-vous pris depuis des mois et n'avons pu discuter avec nos contacts par téléphone ou par *Skype*. Enfin, deux jours avant notre départ, nous avons pu nous rendre à Saint-André par les routes montagneuses. La succession d'événements due au mouvement des Gilets Jaunes à partir du 17 novembre explique le fait que nous ayons principalement rencontré des Réunionnais dans le nord, le sud et l'ouest de l'île.²

Caroline Henchoz (2008) remet en cause le modèle de Berger et Kellner (1988) selon lequel la construction conjugale ne serait qu'un processus interactionnel. Elle explique que cette théorie « ne peut se comprendre que si on l'appréhende au travers de trois niveaux d'analyse :

- le niveau contextuel ou sociétal
- le niveau conjugal
- le niveau individuel » (HENCHOZ, 2008 : 183)

En effet, ces trois niveaux sont « intrinsèquement liés et indépendants », ils apportent une analyse très complète d'une situation et c'est dans cette optique que nous avons choisi de travailler.

Afin de conserver de façon maximale l'authenticité et la spontanéité des discours entendus, nous avons tenté de maintenir les entretiens informels, c'est-à-dire des conversations de tous les jours, pouvant survenir à tout instant. Pour cela, nous avons vécu chez des couples réunionnais, que nous avons eu l'occasion d'observer dans leur vie quotidienne et avec lesquels nous avons pu partager des moments privilégiés (repas, moments entre amis, disputes, instants de tendresse, partage de leurs passions, sorties culturelles et sportives, shopping, baby-sitting ou simplement faire le ménage et regarder la télévision). Nous avons pu également rencontrer des Réunionnais dans des cadres plus formels, où la discussion était principalement orientée par nos questionnements, dans des bars, des cafés, à la plage ou à leur domicile.

² Voir annexe 2

Notre dernier séjour a été extrêmement perturbé par le mouvement des Gilets Jaunes, qui a été particulièrement important à La Réunion et a provoqué des violences ainsi qu'un arrêt des activités routière, scolaire et commerciale. Nous avons donc dû nous adapter à cette situation imprévue. Vivant à ce moment-là à quelques mètres d'un des barrages routiers les plus importants de l'île, nous avons décidé d'aller discuter avec des manifestants qui s'y trouvaient ; grâce à cela, nous avons pu obtenir trois témoignages de femmes.

Nous avons également profité de l'émission *Chaleur Tropicale*³ sur la Radio FreeDom et avons pu obtenir le témoignage d'un homme et d'une femme par ce biais.

Etant donnée la situation compliquée à laquelle nous avons dû faire face lors de notre terrain, nous avons effectué deux entretiens par *Skype* et avons profité du fait qu'un couple de Réunionnais soit en vacances à Paris pour effectuer un entretien à notre domicile.

Ainsi, nous avons pu discuter avec des Réunionnais du don au sein du couple, de leur gestion des finances, de leurs sentiments, leurs émotions, de leurs histoires personnelles et amoureuses, de leur sexualité, etc.

³ L'émission *Chaleur tropicale* est une émission diffusée tous les soirs de 20h à minuit sur la station radio FreeDom, véritable institution à La Réunion. Il s'agit d'une libre-antenne pour les rencontres amicales, amoureuses ou d'un soir.

Réflexions sur le don

Les notions de don et de contre-don ont été largement introduites par l'anthropologue Marcel Mauss dans son *Essai sur le don* (2012), dans la lignée des travaux d'autres anthropologues comme Bronislaw Malinowski ou Franz Boas. Mauss perçoit le don comme un acte social, un fait social en soi. Arguant que le bonheur personnel est intrinsèquement lié au bonheur des autres, il pose les bases du don à travers une triple obligation cyclique : donner, recevoir (l'acceptation du don) et rendre (le contre-don). Maurice Godelier, dans son ouvrage « *L'énigme du don* » définit le don comme « un acte volontaire, individuel ou collectif, qui peut ou non avoir été sollicité par celui, celles ou ceux qui le reçoivent » (GODELIER, 1996 : 20) et précise que dans les sociétés de culture occidentale, les dons non sollicités sont les plus valorisés.

Basé sur la réciprocité, le don devient une valeur sociale fondamentale, puisqu'elle implique une forme de dépendance garantissant l'existence du lien social. En effet, refuser les dons d'une tierce personne signifie quitter le cycle du don et briser le lien que l'on possède avec l'autre. « Le don *rapproche* les protagonistes parce qu'il est partagé et les *éloigne* socialement parce qu'il fait de l'un l'obligé de l'autre. » (GODELIER, 1996 : 21) Cela peut également signifier l'admission d'une défaite et la perte de son honneur. Recevoir un don d'autrui montre que l'on accepte une part de sa personne. En effet, Mauss dit que « le lien par les choses est un lien d'âme, car la chose elle-même a une âme, est de l'âme. » (MAUSS, 2013) En nous basant sur le cycle du don introduit par Marcel Mauss, on peut considérer que le respect de ce cycle participe à la cohésion sociétale.

Nous trouvons opportun de rappeler que chaque parcours de vie est singulier et que les individus ne sont pas placés sur un pied d'égalité en termes d'élaboration psychique. De ce fait, les attentes de chacun concernant les dons sont plurielles. « On attend la juste reconnaissance, explicite parfois, implicite le plus souvent, de ce qui a été donné et reçu par les uns ou les autres » (CAILLE, GRESY, 2018 : 1). En effet, il s'avère important pour chaque individu de définir les rôles de donneur et de receveur car la reconnaissance entre en jeu dans un désir d'être

reconnus pour et par nos dons. Il ne s'agit pas ici de nommer les personnes mais de définir une attribution claire de ces rôles dans une relation.

Parmi les inégalités dans le cycle du don, il arrive souvent que le don ne soit pas toujours perçu à valeur égale selon les gens. Nous avons pu rencontrer lors de notre terrain de nombreuses personnes évoquant une frustration quant à la valeur que l'on a pu attribuer à leurs dons. Lors de notre premier séjour à La Réunion, nous avons vécu chez Mathieu, 28 ans, développeur en informatique dans le Nord de l'île. Au cours d'une discussion chez lui en rentrant de son travail, nous discutons longuement sur les dons au sein des relations conjugale et familiale. Il nous confie avoir vécu sa scolarité comme une période difficile et qu'il avait le sentiment de décevoir ses parents, à tel point qu'il ne travaillait plus que pour leur ramener de bons résultats. Il raconte qu'au cours de ses études (du collège aux études supérieures), il avait l'habitude de se faire réprimander par ses parents lorsqu'il ramenait de mauvaises notes. Cependant, lorsqu'il attendait une réaction inverse car présentant de bons résultats à ses parents, il était profondément « *déçu* » et « *attristé* » de la non-reconnaissance de son « *travail ou de ses progrès* ». Mathieu évoque ce sentiment de « *trahison* » et nous explique que lorsqu'il présentait une bonne note à ses parents, il la présentait comme un cadeau et se trouvait dans l'attente d'un retour positif de leur part : « *la reconnaissance* ». La différence entre les bons résultats perçus comme un don à ses parents et l'absence de « *retour* » de ces derniers a provoqué un sentiment de frustration et d'injustice chez Mathieu.

Lors de notre second séjour à La Réunion, nous avons vécu chez Laurence, 38 ans, chargée de projets événementiels à Saint-Denis mais habitant à Saint-Leu avec ses deux enfants (Louis, 9 ans et Camille, 6 ans). Elle nous a expliqué avoir toujours ressenti le fait de « *donner de sa personne* » pour sa famille et ses amis, « *sans jamais un mot ou un geste gentil en retour* ». Du point de vue de nos enquêtés, l'absence ou le manque de contre-don est très mal vécu et on peut percevoir qu'un sentiment d'imposture subsiste, même encore tardivement. Lorsque nous avons contacté Laurence, elle vivait avec son conjoint et père de ses enfants (Alex, 40 ans) depuis 14 ans. A notre arrivée chez elle, nous avons compris que le couple s'était séparé quelques mois plus tôt. Laurence a pu ainsi nous parler librement de son couple et de son conjoint ; elle a rapidement évoqué ses attentes et déceptions au sujet de son couple : « *Ah, Alex, tant qu'il se fait plaisir, c'est le principal pour lui ... Il en a rien à foutre des choses, des gens ... Il est d'une indifférence ! C'est hyper énervant, il ne vit que pour lui !* »

Nous avons également pu observer ce besoin de reconnaissance sur les réseaux sociaux par la présence des *likes* et des *vues*. Caillé et Grésy parlent même de « *besoin insatiable de reconnaissance* » par le biais des réseaux sociaux (CAILLE, GRESY, 2018 : 117). En effet,

certains de nos enquêtés semblaient à la recherche d'une certaine forme de reconnaissance publique : en effet, si celle-ci manquait, ils ressentait du doute, de la déception et de l'incompréhension quant à leur valeur en tant qu'individu. Sur les réseaux sociaux, où tout est très rapide et souvent public, les individus se comparent, créant parfois une sorte de compétition en se basant sur les *vues* et les *likes*. Nous avons rencontré Sandra, 29 ans, par le biais de Laurence et avons discuté dans le bar où elle travaille en tant que serveuse à Saint-Leu. Elle est en couple depuis 5 ans et vit avec son partenaire depuis 2 ans. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Sandra a souhaité rendre leur relation amoureuse publique en l'annonçant sur les réseaux sociaux : « *Quand on s'est mis ensemble, la première chose que j'ai faite, bon ok, c'est peut-être pas la première chose, mais très rapidement, j'ai changé mon statut Facebook de « célibataire » à « en couple ». Et lui, il n'a pas voulu se mettre « en couple » sur Facebook ! Pourquoi ? Il aurait pu le faire pour moi, j'avais l'air con de me mettre « en couple » et pas lui ... Genre je suis pas en couple toute seule ! Ça voulait dire qu'il voulait draguer sur Facebook ? Bref, j'ai pas compris mais ça m'avait grave énervée. Je vois pas ce que ça lui coûte. »*

Dans tous les types de relations humaines (cela se ressent particulièrement dans la conjugalité), les deux individus ne donnent et ne reçoivent jamais à égalité sur la durée. Le principe même du don est construit de telle manière que personne ne sait exactement qui a donné quoi dans la durée. (BOURDIEU, 2000). Les différents acteurs d'une relation humaine peuvent parfois donner trop ou trop peu. Pour l'anthropologue Maurice Godelier, le fait de perpétuer l'effet d'endettement de l'autre permet de pérenniser la relation sociale. L'appât du don est plus fort que l'appât du gain, puisqu'il représente l'appât du lien social (GODELIER, 1996). Il arrive que le cycle du don comprenne des « ratés », qu'il s'agisse d'un excès ou d'un manque de dons ou de demandes : en effet, nous avons pu constater que dans de nombreux couples et en particulier chez les jeunes couples qu'un don doit être perçu par le receveur à la fois comme exécuté en toute liberté et de l'initiative même du donneur. Nous avons eu l'occasion de vivre deux semaines à Saint-Denis chez Marie, 26 ans, étudiante en psychologie et Mathieu, 27 ans, développeur en informatique. Ils sont en couple depuis 6 ans et vivent maritalement depuis 4 ans. Nous avons passé de nombreux moments avec Marie, puisque la faculté avait été contrainte de fermer suite aux manifestations en cours à La Réunion. Leur logement étant proche de son entreprise, Mathieu a pu partir travailler tous les jours à pied, nous laissant seules avec Marie. Elle a ainsi pu nous parler librement des dons au sein de son couple et de ce qu'elle considère comme « *une incompatibilité incurable* » : « *Je lui dis depuis qu'on est ensemble, que j'adore les fleurs. Il ne m'en a jamais offert en deux ans de relation ... Sauf*

une fois, mais on en avait parlé deux jours plus tôt donc bon ... Est-ce que ça compte ? Je ne pense pas qu'il l'aurait fait de lui-même. C'est pas un cadeau, c'est comme si je lui avais fait une commande, c'est nul ! Ça enlève toute la magie de l'intention ... » Marie suggère un sentiment partagé entre l'envie d'un présent (ici, un bouquet de fleurs) et le fait qu'elle attende de son conjoint une initiative. Si elle lui souffle l'idée et que son Mathieu l'exécute, le cadeau perdra toute sa valeur. « Le don est d'autant plus précieux que le donateur a anticipé ou deviné la demande et a ainsi épargné au donataire l'humiliation d'avoir à la formuler » (CAILLE, GRESY, 2018 : 17).

Alain Caillé et Jean-Edouard Grésy, dans leur ouvrage « Œil pour œil, don pour don. La psychologie revisitée », ils ajoutent au cycle maussien initial la notion de la demande. Ainsi, ils perçoivent le cycle complet du don comme étant le suivant : demander, donner, recevoir, rendre. Nous verrons par ailleurs au cours de cette recherche que de nombreux témoins ont une tendance à la dévalorisation, comme c'est le cas pour Marie, qui, si elle reçoit un bouquet de la part de Mathieu, tombera dans un sentiment relatif de culpabilité, puisqu'elle aura le sentiment d'exiger des présents de son conjoint.

La personne qui décide d'accepter un don peut parfois être le véritable donneur puisque « celui qui reçoit le don et l'accepte se met en dette vis-à-vis de celui qui a donné » (GODELIER, 1996 : 21) et se retrouve dans une position de dépendance avant de pouvoir rendre et donner à son tour, inversant alors les rôles. Dans la plupart des relations et c'est d'autant plus le cas dans les relations amoureuses, le refus d'un don peut véritablement heurter le donateur. Marie, une jeune Réunionnaise de 26 ans, est en couple avec Mathieu depuis sept ans. Au bout de trois années de relation, le couple a vécu une séparation de quelques mois dont Marie a beaucoup souffert et dont la cicatrice demeure : « *Je savais qu'il m'aimait encore quand il m'a quittée, même s'il ne voulait pas se l'admettre. Le jour de son départ, je n'étais pas à la maison mais j'avais laissé une photo de nous dans son carton, pour qu'il puisse l'avoir avec lui. Quand je suis rentrée, ses affaires n'étaient plus là, il avait laissé la photo de nous bien en évidence et avait laissé un paquet cadeau. Je l'ai ouvert et j'ai vu le dernier album, introuvable, de notre chanteur préféré, ce qui représentait beaucoup de bonheur et tous les points communs qu'on avait ensemble. Tu vois, d'un côté, j'étais émue aux larmes, je me disais « pourquoi il me quitte et il m'offre un cadeau très personnel avec un petit mot extrêmement tendre et il a laissé la photo bien en évidence alors qu'il était clair que je lui donnais ? J'étais terriblement malheureuse car je savais qu'il n'aurait pas fait ce cadeau s'il ne m'aimait plus ... Mais le coup de la photo ... J'étais tellement triste que je l'ai plus contacté. Au final, il est revenu trois*

mois après en me disant qu'il savait qu'il avait perdu la femme de sa vie et qu'il avait fait la pire erreur de sa vie ... » Marie a relié le don aux sentiments, puisqu'il s'agissait d'un « *cadeau sentimental* ». Elle a été blessée par le refus évident d'un de ses dons par une personne pour laquelle elle éprouvait de forts sentiments amoureux. Après plusieurs discussions avec Marie au cours de notre séjour chez elle, il nous a semblé qu'elle avait davantage été affectée par ce cadeau reçu et le don refusé que par la séparation même de son couple. Bien que Marie et Mathieu se disent heureux ensemble et projettent de se marier, nous avons pu observer que ce détail notable de leur rupture pouvait revenir lors de disputes. Marie n'a pas accepté ce refus de don et utilise cette histoire comme un argument pour prouver que son amour est plus important que celui de Mathieu. Ce dernier peut parfois se sentir « endetté » auprès de Marie après ce qu'il considère comme « *une erreur* », en devant constamment prouver que son amour et ses sentiments sont aussi importants que ceux de sa partenaire.

En questionnant la conception du don des Réunionnais que j'ai rencontrés, un discours est constamment revenu : celui du don désintéressé. La totalité de nos enquêtés croient et défendent fermement l'idée qu'il existe des dons purement « gratuits » (sans attente d'un retour), en particulier lorsqu'il s'agit d'amour. Que ce soit dans les relations familiales, amicales ou amoureuses, le don a clairement été associé aux émotions et à l'affect. Robert Levy définit l'émotion comme « *in western usage, to indicate a vaguely bounded subset of feeling. Emotions seem to be feelings which convey and represent information about one's mode of relationship as a total individual to the social and nonsocial environment ; and they seem to involve sensations with essential autonomic nervous system components.* » (LEVY, 1973 : 271) Brian Massumi, lui, caractérise l'émotion comme « *a subjective content, the socio-linguistic fixing of the quality of an experience which is from that point onward defined as personal* ». (MASSUMI, 1995 : 88) Lorsqu'Altaïr Despres travaille sur les *beach boys* zanzibaris, elle fait face à l'idée largement répandue que les relations entre ces jeunes hommes locaux et des touristes européennes seraient purement intéressées. Cependant, les relations ne peuvent être pleinement calculées car « *réduire les stratégies des beach boys à l'égard des femmes occidentales à un pur calcul économique reviendrait à leur dénier la possibilité de tomber amoureux, c'est-à-dire d'exprimer subjectivement leur intérêt au désintéressement amoureux* » (Despres, 2017 : 92). L'affect étant un processus mental, voire une alchimie difficilement contrôlable, une relation initialement calculée peut rapidement devenir désintéressée. De plus, Judith Irvine explique que l'expression des émotions « *is pervasive in linguistic structure, and*

the communication of personality and emotional states is culturally organized in a speech community. »

Judith Irvine définit l'affect comme l'expression non référentielle d'une dimension de langage. (IRVINE, 1990 : 126)

La Réunion, du fait de son histoire éclectique et coloniale, compte une écrasante majorité de croyants ; en raison de l'évangélisation des esclaves, la religion la plus répandue sur l'île est le catholicisme. De nombreux catholiques offrent des présents à Dieu dans les églises, dans l'attente d'un miracle, d'une grâce de Dieu, de Jésus de la Vierge ou d'un saint. A Saint-Denis, nous avons rencontré Sylvie, 63 ans, qui se présente comme « *une vraie catholique* » et va beaucoup prier à l'église de sa ville. Lorsque nous l'y accompagnons, elle nous explique qu'elle estime mériter une grâce, qu'elle y a droit, puisqu'elle a posé un cierge ou un vase dans son église dans ce but. Elle nous a montré également être extrêmement déçue lorsque rien de ce qu'elle attendait ne se produit. On voit bien ici que Sylvie ne donne pas de manière « gratuite », elle est clairement dans l'attente d'un retour mais soutient dans son discours que sa démarche est désintéressée. Elle avoue également au cours d'une discussion chez elle être « *très rancunière* » et « *vengeuse* », bien que ses croyances catholiques prônent le pardon, lequel est une notion qui « définit étymologiquement ce qui est au-dessus du don » (CAILLE, GRESY, 2018 : 117).

Marcel Mauss suggère une forme d'inconditionnalité inconditionnelle dans le don, qui ne sera efficient que s'il n'est pas offert en attente de retour. Le don comporte effectivement une part de risque selon que le receveur va rendre le don, accepter de recevoir et de se placer en dette. (MAUSS, 2012)

Nous avons remarqué que donner à autrui pouvait provoquer un sentiment d'utilité, voire de nécessité ou du moins d'importance à ses yeux. Cela rejoint par ailleurs notre propos précédent qui reprenait la théorie maussienne : le bonheur personnel est intrinsèquement lié au bonheur des autres.

Don et conjugalité

Pour Michel Bozon, l'échange de cadeaux, la circulation des biens sont la base de la relation amoureuse : faire l'effort de faire un cadeau personnel, montrer qu'on veut faire plaisir et qu'on connaît les goûts de l'autre est déjà considérable, mais se dévoiler intimement est une forme de don tout aussi importante et nécessaire dans la conjugalité. Bozon insiste en arguant que la réciprocité est fondamentalement liée aux relations amoureuses et touche aussi bien les membres du couple que toutes les personnes qui gravitent autour (amis, familles, relations professionnelles, etc.) Il rappelle également que ce besoin de réciprocité de la part de chacun des partenaires est très différent et peut aussi bien être source de plaisir que de préoccupation, puisque les attentes, dépenses, attentions, etc. sont rarement les mêmes selon le partenaire. Nous avons beaucoup questionné les Réunionnais que nous avons rencontrés au sujet de l'amour romantique et du don dans la conjugalité. La phrase qui est récurrente dans chaque discours a été « *quand on aime, on ne compte pas* ». Caillé et Grésy disent par ailleurs que « plus on donne, plus l'être aimé prend aussi d'importance à nos yeux. Le don étant reçu comme autant de preuves d'amour au-delà des sentiments éprouvés pour l'autre » (CAILLE, GRESY, 2018 : 40). En effet, le don dans la conjugalité peut favoriser la complicité et le sentiment amoureux se trouve décuplé par la joie et la surprise que le partenaire ait réfléchi, pris l'initiative d'offrir un présent à son conjoint, d'autant plus si ce don est considéré comme « personnel » et pensé pour une personne précise. Bien que ce processus soit valable dans d'autres domaines que la conjugalité, cela montre, pour les Réunionnais en couple que nous avons rencontrés, à quel point un individu s'intéresse à son partenaire et à quel point il le connaît. Lorsque nous vivions chez Laurence, nous sommes toutes deux parties pour une randonnée dans les Hauts de Saint-Leu. A l'aller, dans la voiture, elle nous parle de l'amour qui la liait à Alex, le père de ses enfants dont elle est séparée depuis quelques mois. Elle nous explique « *ne pas être pour autant demandeuse de beaucoup de « romantisme », j'estime qu'Alex n'a jamais été romantique envers moi ou avec moi : il n'a jamais réservé de resto, offert de fleurs ou organisé une soirée pour mon anniversaire, (rires) il n'est pas du tout romantique, il ne l'a jamais été, sauf pour pécho* ». Au-delà de l'idée du romantisme de l'amour que se font les Réunionnais que nous avons rencontrés (l'homme prend soin de la femme, doit être galant, prend les initiatives et les décisions pour le couple, etc. tandis que la femme est relativement passive), Laurence reproche l'absence de dons matériels et immatériels de la part d'Alex mais pendant tout notre séjour, elle

semble éprouver davantage de déception par le manque d'investissement émotionnel de son ex-conjoint.

Caillé et Grésy expliquent que dans toute relation sont instaurés un rapport conflictuel et des jeux de pouvoir, malgré le fait que ceux-ci puissent être produits dans un processus tout à fait inconscient.

Et si pour Roland Barthes, « le discours amoureux n'est pas dépourvu de calculs » (BARTHES, 1977 : 100) pour Michel Foucault, le pouvoir est une des composantes de l'amour, une action sur l'action possible d'autrui et, donc, la capacité à influencer son comportement et à le faire agir d'une certaine manière. De nombreux travaux de Michel Foucault se sont portés sur ce qu'il appelle « un dispositif de pouvoir » : il s'agit d'un agencement de « techniques » et de « stratégies », des différentes sortes d'assujettissements possibles que le pouvoir met en place. (FOUCAULT, 1974)

Par ailleurs, nous avons trouvé intéressant que Mauss évoque l'importance de se donner sans sacrifice, puisque nous avons pu constater au cours de nos discussions que ces jeux de pouvoir, bien présents dans la plupart des couples rencontrés, sont parfois liés à une forme sacrificielle du don de soi. C'est le cas d'Alice, 26 ans, amie de Marie, que nous avons rencontrée à l'occasion d'une soirée entre amies à Saint-Denis. Aujourd'hui en couple depuis un peu plus d'un an, Alice nous raconte son passé amoureux, dont une relation tumultueuse : *« C'était à la fin d'une relation qui a duré trois ans, qui a commencé lorsque j'avais 17 ans. C'était une histoire extrêmement destructrice, nous n'avons jamais été véritablement ensemble (sauf quelques courtes semaines au moment où nous nous sommes rencontrés). Après cela, nous étions tantôt « meilleurs amis », tantôt « flirt ». Il est sorti avec beaucoup d'autres filles mais je continuais à penser qu'un jour ce serait avec moi alors je m'accrochais au peu qu'il m'offrait. Je comprenais bien que je me faisais du mal et j'ai essayé plusieurs fois de couper les ponts mais il revenait toujours avec de grands discours pour s'excuser et je pensais que si j'acceptais de lui pardonner, il m'aimerait d'autant plus ... Cette passion destructrice a duré jusqu'à un soir d'été, après une soirée que nous avons passée ensemble dans un festival. Je mourrais d'envie de rentrer chez en lui en pensant que si nous couchions ensemble une nouvelle fois, il me désirerait et m'aimerait encore plus. Une fois arrivés chez lui, je me sentais extrêmement soumise, je me suis intérieurement placée moi-même en objet de ses désirs, de son regard, je n'arrivais plus à parler, même pas à me déshabiller ou à bouger, j'attendais qu'il me dise quoi faire car dans le fond, j'étais terrorisée à l'idée de faire un faux-pas qui risquerait de changer son regard sur moi. Il ne faisait rien pour me mettre à l'aise, me parlait avec*

condescendance en se moquant du fait que je n'osais même pas me déshabiller devant lui à la lumière. A ce moment, je pense que deux forces combattaient en moi : l'une qui me disait d'aller jusqu'au bout, que c'était ce que je voulais, qu'il allait enfin m'aimer si je lui offrais mon corps

...

Tout au long de l'acte, qui était très bref et très brutal, parce qu'il n'a pas pris le temps de me caresser, de m'embrasser ou de me toucher, ces deux forces continuaient de se battre. Lorsqu'il me pénétrait, j'avais mal physiquement et intérieurement, je pleurais en couvrant mes pleurs par des faux gémissements de plaisir. J'ai eu le sentiment de sortir de mon corps, je crois que ça s'appelle « dissociation » ; il a fini, il s'est retiré et s'est endormi à côté de moi. Après ça, j'ai cherché encore de l'affection et de l'attention de sa part en essayant d'obtenir quelques câlins, un moment de douceur mais il m'a repoussée physiquement en prétextant être fatigué, ne plus avoir de force avec un ton exaspéré. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait, pourquoi il me repoussait ainsi alors que je m'étais offerte, je lui avais donné tout de moi. J'étais paralysée, j'avais envie de rentrer chez moi mais je n'arrivais pas à bouger. Quelques heures après, tôt le matin vers 6h peut-être, il m'a demandé de partir. Je suis partie mais je ne me suis jamais sentie aussi sale, j'avais honte de mon corps, de moi, je me trouvais affreuse, je me détestais car j'avais donné gratuitement à l'autre ce que j'avais de plus intime et personnel dans le seul et unique but d'être aimée de lui et il m'avait utilisée, puis rejetée. Aller jusqu'au bout de l'acte pour combler ce besoin de reconnaissance et le dégoût, la peur et la violence. »

Dans ce témoignage d'Alice, nous pouvons constater le jeu de pouvoir qui se met en place, où son partenaire demeure ambigu, navigant entre amour et amitié, tout en laissant l'espoir à Alice d'entamer une véritable relation assumée. Alice semblait percevoir la plupart de leurs relations sexuelles comme un don de son corps, un véritable présent et lorsque son partenaire adoptait un comportement moins avenant, Alice éprouvait du regret tout en laissant reposer la culpabilité sur son don. Alice considère ici son corps comme un moyen d'obtenir l'attention et l'amour de l'homme dont elle est amoureuse, tandis que celui-ci semble dissocier sexualité et intimité.

Nous avons questionné les notions d'intérêt au sein du couple ou des dons « gratuits ». Tous réfutent consciemment l'idée d'intérêt en ce qui concerne la conjugalité.

Au sujet de la théorie maussienne, Michel Bozon déclare que « l'abandon amoureux n'est pas exempt de stratégie » car il représente une forme de pouvoir ou « une emprise sur l'autre » (BOZON, 2018 : 21). Les personnes que nous avons interrogées semblent en effet tenir des comptes concernant les dons (matériels ou immatériels) qu'ils ont fait à l'autre, tout en marquant une déception si le partenaire n'est pas à la hauteur de leurs attentes : « *Après tout ce*

que j'ai fait pour elle, je suis choqué de son comportement ! » nous dit Alex, 40 ans, ingénieur en bâtiment, au sujet de Laurence, son ex-conjointe. Nous avons fait face à des discours contradictoires entre Laurence et Alex, puisque chacun a eu l'impression d'avoir donné plus que l'autre.

Il arrive que dans les relations amoureuses, l'un des partenaires préfère offrir des biens matériels pour éviter de donner des choses immatérielles, donner de soi-même, ou même de parler de soi-même. C'est ce que nous avons pu observer chez Jules, 60 ans, retraité militaire et Martine, 57 ans, secrétaire, en couple depuis 35 ans. Nous les avons rencontrés à Dos d'Âne, une petite commune dans les Hauts de Saint-Paul par le biais de Sylvie et Jean-Yves. Ils nous ont invités à prendre le goûter chez eux un après-midi. Le couple a pour habitude d'user de cette manœuvre d'évitement de don de soi. Ainsi, Jules a pour habitude d'offrir des petits cadeaux à Martine, ce qu'il perçoit déjà comme une forme de « célébration amoureuse » (BOZON, 2018 : 103) en soi, puisqu'il dit qu'il « *n'aime pas trop se casser la tête et n'aime pas les discussions trop longues ou trop personnelles non plus.* » Si nous avons pu observer que les cadeaux échangés tout au long de la vie d'un couple différent, Martine nous confirme que Jules « *n'a jamais été différent et a toujours détesté parler de lui, même quand il était jeune, pareil pour les cadeaux. Pour lui, c'est comme si ça arrangeait tout et il se croit exempté de toute gentillesse ... Il confond gentillesse, être une personne attentionnée et faire des cadeaux.* »

Laurence nous a accueillis deux semaines chez elle. Récemment séparée du père de ses deux jeunes enfants, Laurence est une femme très « connectée » : elle est inscrite sur divers réseaux sociaux et applications ou sites de rencontre, dont elle consulte souvent les notifications et message reçus.

Laurence : « *Le mec me dit « tu boude » ... Je boude parce que t'es un gros connard ! C'est pas que je boude, c'est que j'ai pas envie de te parler. C'est un mec Adopte⁴ ...*

Et c'est un malade mental. Je l'ai jamais rencontré mais je lui dis « ça sert à rien que tu me parles, etc. ». Je parle des mecs élevés aux films de boules tout ça et c'en était un.

Nous : *Tu as juste discuté avec lui ?*

Laurence : *Ben ouais, justement ... « C'est quoi tes mensurations ? », je fais : « y'a des photos ! C'est ça mes mensurations ! Ça veut rien dire un chiffre ! Enfin, tu vois ? Qu'est-ce que ça peut*

⁴ Un homme dont elle a fait la connaissance sur le site de rencontres Adopteunmec.com

lui foutre ? Il me dit « qu'est-ce que t'aimes » [sexuellement parlant ndlr], j'ai dit « attends » (elle tape ses mains contre ses cuisses d'un air désabusé) ... « rien ». Tsss il me demande ce que j'aime ... « je vais te dire ce que j'aime pas : j'aime pas les mecs qui sont élevés aux films de boules comme toi et qui posent des questions à la con » ... en pensant que c'est une affaire pour moi.

« Je te dérange, Carole ? » (En lisant à haute voix un message reçu sur sa messagerie Facebook) (nous rions)

Nous : Vous êtes en contact sur Facebook ?

Laurence : Oui, c'était avant qu'il me pose des questions ... Mais je l'avais bloqué avant. Et quand je suis retournée sur Adopt, il m'a ... « ah salut, t'es de retour du coup ? » « Ben oui ... » « Ah, ben débloque-moi sur Messenger, on peut parler » ? Je me suis dit « ok », en sachant que je peux le rebloquer quand je veux ...

« Pourquoi ça ? » (Laurence avait répondu « oui » à sa première question). (Elle me lit ce qu'elle lui répond tout en le rédigeant) : « perte de temps, je t'ai déjà dit ».

En fait, je pense que quand tu leur résistes ... ils se disent « je l'aurai elle », comme la MAAF. (Elle lit tout haut la réponse de l'homme) : « mais tu verras que ça ne l'est pas, une perte de temps ». Je verrai rien ! « Je verrai rien du tout ... C'est tout vu » (en écrivant). Donc si tu veux pas une copine amie, je peux te coacher moi, pour être fréquentable ... moins lourd. « Si tu n'es pas intéressé par une amitié, c'est tout vu ! »

Dans cet exemple qui est un extrait de notre conversation ce jour-là, nous avons pu nous rendre compte que l'homme avec lequel Laurence communiquait était insistant et relativement entêté, parfois cru dans ses paroles. Cependant, Laurence adoptait malgré tout une attitude conciliante, elle lui répondait avec beaucoup de patience et de politesse, bien qu'elle n'y fût en aucun cas contrainte. En la questionnant plus tard sur cette différence entre son attitude agréable et celle de son interlocuteur, elle reconnaissait que « ces types ne méritent pas ma gentillesse, mais je me dis que si je suis méchante, ça ne les fera pas dégager pour autant. Et puis je n'ai pas envie de renvoyer une mauvaise image, même si on ne se verra jamais. » Nous avons également pu remarquer une opposition entre le discours de Laurence, qui trouve qu'« avec du recul, il n'est pas si méchant » et son agacement face à ses messages, auxquels elle se sent pourtant obligée de répondre. Certainement du fait de son éducation, Laurence se sent investie d'un devoir de réponse auprès des hommes qui lui écrivent, sans quoi elle s'attribuerait le « mauvais rôle ».

En répondant aux hommes qui lui écrivent, Laurence assure le lien interpersonnel. A travers ces échanges, Laurence se sent exister en tant que personne et désirable en tant que femme.

Nous allons voir par la suite que le don est primordial dans les relations humaines, mais également au cœur de la conjugalité puisqu'il forme même sa base. Caroline Henchoz, dans « Le don l'amour et l'argent » (2008), explique par ailleurs que « le don prend sa valeur de lien s'il est perçu par les deux partenaires comme librement consenti. »

Nous allons voir dans la suite de ce mémoire que les dons immatériels sont largement plus répandus dans la conjugalité. En effet, les partenaires ne s'appuient pas uniquement sur le comportement de l'un ou de l'autre, mais sur les composantes émotionnelles et cognitives, telles qu'un soutien mutuel, un comportement respectueux, des attentions quotidiennes, le fait de montrer que l'on connaît bien les goûts de son partenaire, etc.

Les différents types de don

Il existe différentes typologies de dons mais aussi, comme nous l'avons vu précédemment, différentes raisons de donner ou de se donner dans la conjugalité. Dans la notion d'échange économique-sexuel développée par Paola Tabet (2004), les types de dons peuvent varier dans un continuum selon la place de l'échange entre deux partenaires dans celui-ci. Les deux extrêmes de ce continuum sont la prostitution, où l'échange est très clair et prédéfini et la conjugalité, où les échanges sont beaucoup plus variés et aléatoires.

Graphique 2. L'espace « libertain » multisitué sur le continuum, et tenu à distance

5

Dans la conjugalité, il existe pour les femmes de nombreuses raisons, différentes du simple désir, d'avoir une relation sexuelle avec son conjoint comme faire un cadeau, faire plaisir, afin de mettre un terme à une dispute ou à une situation désagréable, etc. Dans une écrasante majorité des cas, ce sont davantage les femmes qui se « forcent » à avoir une relation sexuelle avec leur partenaire (BOZON, 2018 : 114). La dernière partie de notre travail de recherche sera axée autour de cette idée.

Pour eux, la première forme de don est souvent l'invitation elle-même : souvent, l'art de la table et du don s'affilient. Une autre forme de don véritable est celle des paroles : un compliment est parfois pris par nos enquêtés comme un présent, tout comme de preuve de sollicitude et l'effort de ne pas couper la parole, comme c'est le cas avec Marie et Mathieu peuvent être vécus comme un cadeau. En effet, les principales disputes auxquelles nous avons assistées chez Marie et Mathieu tournaient autour du temps de parole et d'écoute qu'ils s'accordaient ou non. L'espace d'expression est leur principale source de conflits mais également de dons. Lors d'une de nos

⁵ Graphique emprunté : BROQUA, DESCHAMPS, 2014 : 286.

discussions, Mathieu s'apprêtait à couper la parole de Marie, puis s'est ravisé avec un grand sourire. A la fin de son discours, Marie lui a dit : « *merci mon chat, je t'écoute entièrement maintenant.* » La parole et son utilisation en termes de qualité mais aussi de quantité confèrent une importance et un statut à l'individu qui reçoit le don. Finalement, ce qui coûte davantage est l'écoute car celui qui écoute est donc le véritable donateur, y compris dans le couple. La parole accordée va être perçue par les receveurs de ce don comme un acte authentique de gentillesse et de bienveillance telle Laurence, qui nous a raconté sa première rencontre avec un homme depuis sa séparation avec le père de ses enfants. Elle a accentué le côté très attentionné, multiplié les détails de leurs rendez-vous (apéritif romantique au coucher de soleil sur la plage, petite nappe posée sur le sable, jeux d'enfants (de quelles formes sont les nuages ?) allongés sur le sol, partage d'étreintes attentionnées et douces, etc.) Elle nous a également expliqué qu'un des hommes qu'elle a rencontrés avait proposé d'apporter une bouteille de vin et lui avait demandé son avis concernant le vin qu'elle préférait. « *Le fait que les gens ne viennent pas chez moi les mains vides alors qu'ils ne viennent que pour une soirée « jambes en l'air », j'ai trouvé ça incroyable* ». Au cours de nos discussions, Laurence a régulièrement créé un lien entre la relation sexuelle qui semblait prévue, même implicitement, et le fait que tout de même, malgré la situation, elle était courtisée, elle faisait l'objet d'attentions, on lui offrait de petits cadeaux, etc. Elle pensait donc que tout cela n'était pas nécessaire et a été particulièrement très touchée par ces attentions. Ces relations lui ont permis de reprendre confiance en elle, confiance qu'elle avait perdue lorsqu'elle était en couple avec Alex. Elle dit s'être sentie « *sexy à nouveau* », « *féminine* », comme une « *bombe sexuelle* ». Toutes les choses que Laurence a perçues comme de véritables cadeaux ont été l'attention, la parole, mais aussi le choix, la mise en valeur et le respect.

Lors d'une soirée entre amis avec Laurence, nous avons rencontré une de ses connaissances, Thomas, 37 ans et avons remarqué qu'il était particulièrement heureux de la voir et qu'il était capable de modifier son programme pour pouvoir la rejoindre. Il s'agit ici d'un véritable don de la part de Thomas, qui semble sincèrement intéressé par Laurence et se montre prêt, pour lui prouver, à donner et modifier son emploi du temps pour elle.

Lorsque nous sommes rentrées chez elle, Laurence a souhaité fumer une cigarette avant de se coucher et nous a raconté avoir subi une violence sexuelle étant adolescente, ce qui l'a profondément marquée et a provoqué par la suite un blocage lors de ses relations sexuelles. Elle a rencontré Elliot, il a été le premier homme à lui dire de ne pas se forcer à avoir une relation sexuelle avec lui. Ainsi, lorsque sa sœur a émis des critiques au sujet d'Elliot, Laurence s'est mise en colère : « *et qu'on touche à lui alors que pour moi il m'avait aidée plus que n'importe*

qui du coup, parce qu'il avait réussi à faire sortir, il avait pris en considération mes envies, mes besoins, mes attentes comme personne ». Laurence est encore extrêmement reconnaissante de ce qu'elle perçoit comme un don d'Elliot : la prise en considération de son mal-être, de sa personne.

Dans la conjugalité, nous avons constaté que les partenaires qui souhaitaient « faire la paix » après une dispute ou une rupture étaient tentés de faire des cadeaux, que ce soit dans le but de se faire pardonner ou simplement d'enterrer la hache de guerre. A l'inverse, il est possible pour l'un des partenaires d'empêcher l'autre de satisfaire ses envies et ses intérêts et c'est un moyen majoritairement utilisé par des femmes, qui ont tendance à considérer leur corps et leur sexualité comme une arme ou un outil (de don ou de privation). Certaines femmes mettent en place des tactiques de privation comme « *la grève du sexe* » (Anne, 45 ans) , ou encore « *être sexy mais ne rien donner* » (Jeanne, 22 ans).

Comme nous avons pu le voir précédemment à travers le témoignage de Marie, c'est souvent lors de la rupture (ou parfois des disputes) que des individus peuvent réaliser la qualité et la quantité des dons de chacun. Cela se perpétue pour les couples qui se séparent mais ont des enfants (garde des enfants, pensions, etc.) les membres du couple ont alors tendance à se justifier sur leurs dons auprès de l'autre, à « régler leurs comptes » et c'est également dans ces moments que la notion d'argent fait son entrée ...Cependant, cet échange de dons dans les relations sociales et amoureuses forme un équilibre qui permet d'éviter de chuter dans le sacrifice, dans le « tout-gratuit » qui ferait perdre tout sens aux relations.

Les dons financiers

Un des objectifs de cette recherche a été de traiter l'aspect symbolique de l'argent au sein de la conjugalité. Il s'agit effectivement d'une ressource que l'on peut étudier de manière comparative, que l'on peut évaluer et mesurer et, nous le verrons, qui peut être individualisée ou commune dans la conjugalité.

Dans le cadre conjugal, les vies sont entremêlées, elles se croisent, se lient et se séparent parfois, mais c'est également le cas dans l'éducation, les relations familiales, ou dans le cadre de la

gestion individuelle et collective de l'argent, etc. Dans un couple, les deux partenaires ne sont pas seuls : d'autres personnes comme la famille, la belle-famille, les amis, les enfants, peuvent intervenir.

Comme nous l'avons vu précédemment, l'utilisation de l'argent perpétue le lien entre les partenaires amoureux, mais nos observations nous ont également montré que l'argent peut être considéré comme l'expression matérielle des sentiments, comme une valeur symbolique et une valeur d'expression du sentiment amoureux.

Dans son ouvrage « The Allocation of Money and the Structuring of Inequality within Marriage » (1983), la sociologue Jan Pahl relève quatre types d'organisations financières différentes dans la conjugalité :

- La gestion de l'ensemble des revenus par l'un des conjoints
- Le versement d'une allocation financière au partenaire qui se charge de gérer l'ensemble des dépenses collectives
- La mise en commun et la gestion collective des revenus
- La gestion individuelle des revenus

D'après nos observations et nos discussions auprès des Réunionnais rencontrés, nous sommes en mesure d'ajouter aujourd'hui à cette liste un cinquième type d'organisation économique conjugale : la gestion d'un compte individuel pour chaque partenaire et la gestion commune d'un compte supplémentaire. En effet, de plus en plus de Réunionnais cherchent à conserver leur indépendance financière en ayant un budget individuel, en même temps qu'ils placent une partie de ces revenus sur un compte commun avec leur partenaire. Il s'agit en effet d'une pratique très courante dans le monde occidental depuis l'entrée des femmes sur le marché du travail. C'est ainsi pour Marie et Mathieu, comme nous l'a expliqué Marie : *« je me lève tous les matins, je vais travailler, je gagne ma vie comme une grande, j'ai envie de pouvoir gérer une partie de cet argent moi-même, m'acheter ce que je veux sans avoir à rendre des comptes à Mathieu. En revanche, nous nous sommes mis d'accord sur ce que chacun pouvait mettre chaque mois sur le compte commun, pour nos projets à deux. Et Mathieu partage cet avis, ça nous réussit plutôt bien. »*

Nous avons tout de même noté qu'il y a une différence entre l'utilisation et la signification des comptes bancaires et des rôles financiers de chacun. De plus, il y aurait une évolution sociétale engageant un accroissement des gestions financières individualisées, comme nous avons pu le voir avec Marie : elle travaille, est indépendante financièrement et tient à le rester. L'organisation de l'argent dans la famille peut être source d'accords, de désaccords,

d'évolutions dans le temps, etc. On observe une évolution de cette organisation financière par une collectivisation des comptes avec les mariages et l'arrivée d'enfants (HENCHOZ, 2008). Nous pouvons le constater avec Laurence, qui avait mis en place un compte commun avec Alex peu après la naissance de leur premier enfant :

Laurence : *On a eu un compte commun, mais juste pour la maison, enfin on mettait juste de quoi payer le crédit. On a fait un compte commun pour construire la maison mais autrement c'était chacun sa thune ! C'était moi qui achetais les vêtements des enfants, je l'ai toujours fait et je m'en foutais puisque je pouvais.*

Nous : *Et du coup, c'était un choix de ta part de conserver ton compte personnel à côté ?*

Laurence : *Non, c'est lui ! C'était lui ... Moi je pense que c'est mieux d'avoir chacun son compte quand ... enfin, ça faisait treize ans qu'on était ensemble. Mais avoir un compte commun pour mettre une partie ... C'est la base, quoi.*

Nous comprenons bien que Laurence aurait souhaité mettre en commun l'argent de son partenaire avec le sien, comme une preuve de stabilité et de bonheur de son couple. Cependant, elle précise que malgré leurs comptes individuels et leurs enfants, Laurence a subi une charge financière plus importante que son conjoint concernant leurs projets communs et le bien-être de leurs enfants. L'argent a une place particulière au cœur de la relation de couple. Comme l'explique Viviana Zelizer (2005), les échanges de biens et d'argent dans les relations amoureuses créent, symbolisent et attestent des relations entre les partenaires. A l'inverse, dans le cas de ruptures, les ex-partenaires « règlent » (ce même terme est utilisé également pour « payer ») leurs comptes, afin d'être quittes et de pouvoir se séparer sans avoir la crainte d'être en dette, pour ne plus avoir de lien de dette avec leur ancien partenaire.

Les façons de considérer l'argent et de le dépenser sont très différentes chez l'homme et chez la femme et l'argent ne revêt pas le même sens selon la période de construction du couple. Nous avons vécu quelques semaines dans les Hauts de Saint-Paul chez Sophie, 45 ans, professeur de musique et Éric, 52 ans, technicien à la mairie de Saint-Denis et avons pu observer qu'ils ne dépensaient pas l'argent de la même manière. Le salaire d'Éric est un peu plus faible que celui de sa femme Sophie et malgré la mise en commun de leurs économies, leur gestion est très complexe : Sophie tient les comptes en comptabilisant les charges diverses et les budgets disponibles pour leur famille. Éric est assez dépensier tandis que Sophie est très économe : « je pense toujours à après, si on a un truc à payer un jour, la voiture qui tombe en panne, les vacances à payer bientôt ... tout ça, ça se prépare ! » Le travail de Sophie lui permettant d'être

souvent chez elle, Éric a tendance à se reposer sur sa femme en ce qui concerne les tâches ménagères et le suivi de leurs deux enfants. Il lui arrive même de reprocher à Sophie de « *rien foutre* », bien qu'elle soit la principale source de revenus du foyer. L'enquête KABP Réunion sur les connaissances, attitudes, croyances et comportements des réunionnais en matière de risques liés aux comportements sexuels note qu'« en prenant en compte les courses, la préparation des repas et le ménage, 60 % des femmes déclarent faire plus de tâches ménagères que leur conjoint. » (ORS, 2012) La comparaison de leurs loisirs respectifs montre qu'Éric dépense beaucoup dans des loisirs onéreux tandis que Sophie ne dépense dans aucun loisir. Si Sophie se dit « *complètement décomplexée* » au sujet de son salaire plus élevé que son mari, ce dernier montre qu'il se sent complexé et compense cette différence en mettant en avant la quantité supérieure qu'il passe au travail en termes de temps en comparaison avec son épouse. Le couple formé par Sophie et Éric semble toutefois être une exception puisque l'accès aux ressources économiques diverge selon le genre ; l'homme est le pourvoyeur principal des revenus et la femme exécute davantage de tâches domestiques et familiales, permettant à son conjoint de s'engager pleinement dans son travail. Cependant, La Réunion a la particularité de suivre un système patrilinéaire et patriarcal (GHASARIAN, 2008, 1990 ; BARAT, 1989), tout comme la France métropolitaine et la plupart des pays occidentaux, mais également de nombreux aspects du système matrifocal (NICAISE *in* GHASARIAN, 2008 ; CAMBEFORT *in* GHASARIAN, 2008 ; WOLFF, 2010) dû à l'histoire de l'île et de ses habitants (les esclaves venaient d'Inde, de Chine, d'Indonésie, d'Afrique de l'ouest et l'est ou encore de Madagascar).

La matrifocalité réunionnaise est principalement visible au sujet de l'éducation des enfants et de l'organisation financière de celle-ci. Il existe, comme nous avons pu le démontrer précédemment, des différences d'accès à l'argent personnel : il arrive en effet que la gestion de l'argent soit source de désaccords dans le couple, en particulier lorsqu'un des partenaires prend des décisions sans l'aval de l'autre ou, dans le cas inverse, qu'un des membres du couple cherche à contrôler la gestion de l'argent de l'autre (en exigeant une justification de ses achats, par exemple). Dans la plupart des cas, ces privilèges bénéficient généralement à l'homme mais à La Réunion, ce sont souvent les femmes qui prennent les décisions importantes concernant la famille, même lorsque celles-ci sont financières. Laurence est le parfait exemple de la matrifocalité à La Réunion : même séparée du père de ses enfants, elle conserve des liens avec celui-ci dans un cadre éducatif et bien que l'argent soit souvent source de désaccords, elle a toujours le dernier mot. « *Pas d'écrans la semaine* » est une des règles d'or d'éducation de Laurence et Alex. Louis (9 ans) et Camille (6 ans) se sont plaints auprès de leur mère que « *ce*

n'est pas juste, tu as dit à papa qu'on n'avait pas le droit aux écrans la semaine ». Les enfants savent et perçoivent donc que c'est leur mère qui prend les décisions principales et importantes et non leur père. Il est arrivé par ailleurs de nombreuses fois qu'Alex appelle Laurence pour lui poser des questions à ce sujet, tandis que lorsque Laurence appelle Alex (mais c'est plus rare dans ce sens), il s'agit bien de s'assurer qu'il respecte les règles d'éducation qu'elle a fixées.

Souvent, bien qu'un membre puisse se sentir lésé, les couples mettent en avant un esprit de coopération, d'unanimité et de partage lorsqu'ils parlent d'argent. On peut ressentir qu'il soit nécessaire de faire « bonne figure » face à certaines questions, parfois en utilisant « plusieurs registres de langages », comme le note Henchoz : « l'argent, considéré comme le vecteur du calcul et de l'intérêt personnel, est présenté comme n'ayant aucun sens dans une relation qui favorise le don et le désintéret amoureux » (HENCHOZ, 2008 : 48). Il existe une véritable divergence entre les valeurs présentées publiquement par les partenaires et nos observations : en effet, la générosité et l'amour sont mis publiquement en avant et sont constamment liés, bien que les membres du couple s'appuient parfois sur ce principe dans un but de culpabiliser leur partenaire et peuvent être malgré tout dans l'attente de certaines formes de dons matériels ou immatériels de leur partenaire ; cela n'est cependant pas assumé de manière ouverte.

L'argent est donc perçu comme n'ayant pas sa place dans une relation amoureuse mais joue cependant un rôle dans les sentiments : un cadeau, une attention attendue mais n'arrivant pas peuvent parfois créer la déception, la peine.

Nous avons pu observer en vivant avec des familles réunionnaises que les déceptions tendent à devenir des frustrations qui ressortiront lors de disputes comme argument : « *je donne plus que toi* », « *la semaine dernière, je t'ai pourtant offert des fleurs, tu n'es jamais contente* », « *tu ne me fais jamais de petites attentions* », etc. Il arrive cependant que l'argent puisse être également être un « outil », comme l'explique Caroline Henchoz : « quand son usage est perçu comme étant en accord avec l'idéologie amoureuse, il est explicitement revendiqué » ou « valorisé » (HENCHOZ, 2008 : 48). Nous avons pu retrouver ce schéma dans l'organisation financière complexe de Marie et Mathieu : ils ont décidé de conserver leurs comptes bancaires individuels, tout en ayant créé un compte commun pour leurs projets communs (vacances, achat d'un appartement, mariage, etc.). Il y a une véritable différence entre Marie, étudiante, très économe et organisée, qui se définit comme « *ayant toujours galéré et travaillé pour financer ses études et ayant des parents qui gagnent correctement leur vie, mais qui ont toujours compté à la fin du mois* » et Mathieu, qui travaille depuis deux ans, a fait ses études en métropole et se considère comme « *chanceux, parce que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu* ».

financièrement, mais c'est vrai que je suis plus dépensier que Marie. Moi, je n'ai jamais galéré et je me rends compte de la chance que j'ai eue. C'est Marie qui m'a surtout appris à mieux gérer mon argent. » Marie nous explique qu'elle a toujours une somme d'argent qu'elle ne dépense pas, puisqu'elle ne gagne pas suffisamment d'argent pour se débrouiller seule. Elle nous explique que Mathieu lui propose souvent de « tout payer pour nous deux, mais je ne suis jamais d'accord. Je dois participer. On est deux, on doit payer à deux. Pas forcément moitié-moitié, mais je tiens à payer au moins un peu. Mathieu l'a toujours un peu mal pris. » Nous avons donc interrogé Mathieu pour savoir ce qu'il pensait de leur situation financière commune : « pour moi, une source de revenus dans le couple doit servir à réaliser les grands projets qu'on fait en couple. Dans un couple, on organise à deux. A hauteur de ses moyens, que chacun puisse épargner pour les projets du couple, chacun doit aussi pouvoir se réserver une partie d'argent personnel pour ses besoins, son plaisir. Comme on a une vision très en commun du couple ... après on n'aime pas à 100% les mêmes choses : elle aime les bouquins et moi l'électronique donc chacun, on va plus dépenser dedans. On a une grosse inégalité de revenus pour l'instant mais pour moi, c'est celui qui apporte le plus de solidité financière dans le couple qui a une part de responsabilité financière dans les besoins du couple. On va pas tout diviser en deux proportionnellement à nos revenus, c'est trop chiant. Pour moi, cette inégalité c'est une situation complètement temporaire, en attendant qu'elle devienne une « source de revenus principal » et on sera deux sources de revenus principaux, je vois ça comme un principe : notre épargne sera de deux revenus, peu importe si c'est l'homme ou la femme qui gagne plus. J'estime qu'on a la chance de pas vivre dans la misère, je vois pas pourquoi elle devrait compter. Si j'ai un revenu et un confort financier, je trouve ça lésant que ma propre compagne n'en profite pas, on est deux, c'est injuste et inégalitaire. Je pensais que la sécurité pour elle c'était avoir un pied dans la relation et un pied dehors, qu'elle ait un parachute de secours : je le prenais mal parce que ça voulait dire que son engagement dans le couple n'était pas complet, pas à 100%. Aujourd'hui, je pense que je ne rencontrerais pas cette situation, je ne pouvais pas comprendre qu'elle pense se retrouver dans la merde puisque ça ne m'est jamais arrivé et je pense que ça ne risque pas d'arriver aux vues de ma situation familiale et financière. Ce qui a évolué, c'est que je pense que dans une situation similaire je réagis peut-être comme elle, on n'aime jamais être totalement dépendant de quelqu'un indéfiniment. »

Mathieu a donc relié ses sentiments amoureux au refus de sa compagne d'être temporairement dépendante de lui financièrement. Il est vexé de la prévoyance financière de Marie dans le cas où ils se sépareraient. Il estime que si Marie a pleinement confiance en lui et en leur couple, elle ne devrait pas se préoccuper d'une situation hypothétique à laquelle il ne croit pas. Il se

veut protecteur en prenant temporairement une responsabilité financière plus grande et estime que c'est son devoir d'aider sa compagne, tout comme elle devrait le faire si la situation était inversée.

Les priorités, en particulier les priorités financières, de chaque membre du couple évoluent dès lors qu'il y a des enfants et il arrive que les partenaires amoureux prennent différentes directions, comme c'est le cas pour Laurence dans son couple : « *Moi j'ai ce problème-là, j'achète pas des trucs pour moi mais j'achète des trucs pour les gens. Mais pour moi, ne pas faire de différence entre son argent et celui de ton compagnon, l'aider quand il ne peut pas payer, c'est un peu le concept du couple. Lui, il ne voulait pas de compte commun à la base, sauf quand y'a eu la maison. Parce que je dépensais trop. Mais c'est vrai, je dépense trop. Mais parce que je vais dépenser en sorties, en repas, j'aime bien quand je reçois bien faire les choses, en cadeaux ... Des cadeaux pour les uns, pour les autres et comme je connais pleiiiin de gens ... Alex, il est 'économe' (prononcé d'un ton sarcastique). C'est pas facile la gestion de l'argent à deux, surtout quand on n'a pas été élevé pareil. Après, le but c'est aussi de se faire plaisir quand tu peux.* » Laurence précise donc qu'il faut « se faire plaisir » mais nous avons pu constater qu'elle privilégiait les dépenses de ses enfants avant les siennes, contrairement à Alex, qui attribue systématiquement les dépenses concernant ses enfants à son ex-compagne.

Caroline Henchoz note que « l'argent n'est souvent pas considéré comme un cadeau acceptable. C'est un don dévalorisé » (HENCHOZ, 2008 : 122), en particulier dans la conjugalité, mais surtout en Europe. En effet, en acceptant de l'argent seul, les femmes peuvent craindre de passer pour des prostituées, conception extrêmement péjorative dans les pays occidentaux, d'autant plus dans le cadre conjugal : ce sont d'ailleurs les deux extrêmes opposés dans le continuum des échanges économique-sexuels de Paola Tabet. La plupart des couples rencontrés feint d'ignorer la valeur financière d'un cadeau, mais le montant est bien souvent important *in fine*. Le don est souvent rattaché à la sphère privée, tandis que l'argent tel quel est pressenti comme transmetteur de valeurs publiques.

Pluralisme des perceptions du don

Christophe Broqua et Catherine Deschamps, dans leur ouvrage collectif « l'échange économique-sexuel », rappellent que la vision d'une sexualité comme « le dernier bastion d'un don libre d'économie est ethnocentrée » (BROQUA, DESCHAMPS, 2014 : 10). Nous pouvons retrouver dans les ouvrages de nombreux chercheurs (BRENNAN, 2004 ; COLE, THOMAS, 2009 ; TABET, 2004 ; LEVY, LIEBER, 2009 ; MULOT, 2013 ; ROUX, 2011 ; ZELIZER, 1994 ; BERCOVITCH, 1994 ; BLANCHY, 1992 ; DIRASSE, 1991 ; GOODY, 2012 ; ILLOUZ, 2012 ; SCHAPERLA, 1940 ...) l'idée selon laquelle le don et la sexualité peuvent être pratiqués et considérés de manières très diverses selon les époques, les pays et les cultures. Bien que le domaine de recherche lié à la sexualité soit transversal et puisse se retrouver dans les sous-disciplines anthropologiques telles que la religion, la politique, la famille, etc., nous tenterons dans ce mémoire d'appréhender d'autres aspects parfois oubliés : les émotions et sentiments, l'affect, le désir et le plaisir, comme ont pu le faire Sébastien Roux, Philippe Combessie, Pascale Absi ou encore Viviana Zelizer dans l'ouvrage de Broqua et Deschamps (2014). Nous allons donc nous concentrer ici sur La Réunion, dont la société suit à la fois les systèmes patrilinéaire, patriarcal et matrifocal.

L'anthropologue Denise Brennan a longuement travaillé en République Dominicaine et son travail représente un excellent exemple du fait que les échanges économique-sexuels (ou même les dons et la sexualité plus généralement) sont perçus et socialement acceptés de manière complètement différente selon les cultures. Dans son ouvrage « What's love got to do with it? » (2004), Brennan raconte l'histoire d'Elena, une jeune mère célibataire dominicaine dont le petit ami européen rencontré lors de vacances à Sosua, Jürgen, lui envoie de l'argent à son retour en Europe. C'est d'ailleurs presque le seul lien qu'ils conservent pendant une longue période. Pour Elena, son inclusion dans la gestion de l'argent de Jürgen est un comportement qu'il est supposé adopter (BRENNAN, 2004 : 15). Tant que Jürgen payait les factures d'Elena, elle se considérait comme sa femme, bien qu'ils ne soient pas mariés. Même s'il arrivait à Jürgen d'avoir un comportement parfois rude ou désagréable, elle l'a toujours considéré comme un homme bien. Ces échanges entre les femmes dominicaines et les hommes européens ne sont pas perçus comme inappropriés par les Dominicaines. C'est ce qu'Altair Despres nomme un « marché sexuel et amoureux » (DESPRES, 2017 : 92). Il s'agit d'une forme d'échange économique-

sexuel tout à fait acceptée socialement, consciente, consentie et qui n'est pas perçue péjorativement. Altaïr Despres propose une formulation très intéressante, celle d'une « économie affective » : elle argue que « les dynamiques transactionnelles doivent être resituées dans l'économie affective genrée des relations intimes » (2017 : 97) puisque l'intériorisation des femmes à être plus affectueuses, plus sentimentales que les hommes représente un moteur du don par le biais d'un investissement plus important. Pour ces hommes européens, il s'agit davantage d'avoir une petite-amie ailleurs dans le monde, une copine « exotique » et pauvre, donc relativement docile car dans le besoin (BRENNAN, 2004). C'est le cas en République Dominicaine mais aussi en Thaïlande (ROUX, 2011) et il est fréquent que ces hommes européens investissent même parfois dans des maisons à l'étranger pour vivre une vie de roi qu'ils ne pourraient pas s'offrir chez eux (APPADURAI, 1991 : 197). Cependant, Sébastien Roux montre qu'il existe de nombreux biens échangés, au-delà de l'argent : biens matériels, affectifs ou moraux ... (ROUX, 2011) et tout comme Christine Salomon, Altaïr Despres rappelle que pour les *beach boys* l'argent n'est pas le gain le plus précieux : dans ces relations, ils peuvent obtenir les compétences d'une personne qui a été à l'école plus longtemps (langue mieux travaillée, apprendre à lire ou écrire ...) afin de les mettre en application dans sa vie professionnelle et sociale et gagner une meilleure place dans la société.

Dans les relations humaines et dans la conjugalité, il existe un pluralisme des langages du don : les attentes de chacun sont différentes et les partenaires ne les expriment pas toujours. Nous avons pu observer de nombreuses fois dans divers couples qu'il arrive que l'un offre des cadeaux tandis que l'autre attend simplement des marques d'affection ou d'attention ; nous n'avons pas le même langage, la même éducation ou les mêmes références culturelles et affectives que celui de notre partenaire et ceux-ci évoluent au fil du temps. Il y a quelques années, Laurence a donné naissance à son premier enfant et quelques jours avant la fête des mères de cette même année, Laurence a fait part à Alex de son envie de fêter sa toute première fête des mères. Comme son fils, âgé de moins d'un an, n'était pas en mesure de la lui fêter, elle comptait sur Alex pour marquer l'événement : « *acheter un T'choupi aime sa maman ou me souhaiter bonne fête à la place de Louis, j'en sais rien, y'a des milliers de choses à faire mais un rien m'aurait fait plaisir* ». Le jour de la fête des mères, Alex n'a rien offert ni souhaité la fête des mères à Laurence, ce qui l'a énormément déçue ; elle s'est sentie extrêmement lésée et « *blessée.* »

Tous ces petits cadeaux, ces moments romantiques, une relation sexuelle « offerte », un mot gentil, etc. sont, d'après Michel Bozon, des dons qui permettent au couple de revivre la passion du début de la relation (BOZON, 2018). Nous avons pu rencontrer l'ex-conjoint de Laurence, Alex, qui nous a hébergées une nuit. Lors du dîner, il s'est confié sur sa relation avec Laurence : « *Oui, elle m'a offert des cadeaux, c'est sûr, mais bon c'est normal, elle est comme ça. J'ai sûrement dû lui en offrir aussi, mais c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Je sais que j'ai fait de la merde avec elle parfois, mais c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas réfléchi, j'ai pas vu en quoi c'était mal ... en fait, ça m'a même pas traversé l'esprit.* » Alex présente Laurence comme une personne intrinsèquement généreuse, pour laquelle le don et le partage est inné. Il se place en opposition et exprime son incompréhension face aux reproches de son ex-compagne. Nous avons également questionné Laurence sur ses attentes en couple et plus particulièrement sur les dons et les émotions qu'elle attendait de son conjoint : « *Ouais, exactement ! Il n'est pas empathique. Il a du mal à s'intéresser aux autres en fait. On dirait qu'il n'écoute pas quand tu parles. Ça sert à rien d'aller lui parler parce qu'il n'écoute pas !* » Une des formes de don qui a le plus manqué à Laurence était l'écoute de son partenaire. L'attention de son partenaire à son égard lui a manqué à tel point que tout acte de gentillesse de la part d'Alex devenait pour elle un présent. Laurence lie les échanges de cadeaux et d'attentions (matériels ou immatériels) au sentiment amoureux, contrairement à Alex, qui présente la générosité comme un trait de caractère qu'il ne posséderait pas et qui ne remet pas en cause ses sentiments amoureux envers Laurence. Nous avons ensuite longuement discuté au sujet des dons qu'elle et Alex avaient pu s'échanger au cours de leur relation :

Laurence : *(Elle me montre un des tableaux de la maison, assez imposant). Il avait adoré ce tableau lors d'une expo. Et du coup, je suis allée voir le mec et je lui ai demandé « je peux payer en dix fois ? Vous me le gardez pendant 6 mois ». Je lui ai offert pour nos dix ans. Il est chouette.*

Nous : *Il ne l'a pas repris ?*

Laurence : *Pour l'instant, il a pas la place mais oui, c'est à lui. Celui-là, il est à lui ... Il était super content ! Ça ne le gêne pas que je dépense mon argent pour lui. Quand ça lui était destiné, c'était pas grave. Et lui, en revanche, il pouvait dépenser s'il avait un intérêt direct, s'il en bénéficiait aussi, mais juste offrir pour offrir, c'est pas ... même pour moi.*

Nous pouvons nous rendre compte que Laurence a mal vécu cette absence de dons matériels comme immatériels de la part de son ex-compagnon, ce qui lui procure un sentiment de doute au sujet des sentiments amoureux d'Alex à son égard. Elle lie les dons aux émotions, aux sentiments éprouvés et le manque de dons la fait donc douter de l'authenticité d'Alex. Les malentendus et maladresses relationnelles sont inévitables dans le couple, en particulier lorsqu'ils sont liés aux dons. Nous pourrions voir ensuite à quel point les dons, en particulier les dons immatériels, sont associés aux émotions et aux sentiments.

Sentiments et émotions, moteurs des échanges économique-sexuels au sein de la conjugalité

L'opposition prostitution / conjugalité

Peter Berger et Hansfried Kellner, dans leur article « Marriage and the Construction of Reality » (1988) parlent de la conjugalité occidentale comme d'un acte conduisant deux partenaires à partager et à échanger leur façon de penser, afin de, petit à petit, élaborer à la fois un mode de vie, des buts et des valeurs en commun. De cette manière, deux personnalités différentes se rencontrent, échangent, partagent et forment un « tout » avec des projets et une vision de la vie commune. Il s'agit d'un mode de pensée que les Réunionnais rencontrés partagent en grande majorité. Jack Goody propose trois possibilités de relations liées à la sexualité :

- la « sexualité plastique », qui correspondrait à « une sexualité décentrée affranchie des exigences de la reproduction » (2004 : 10) et qui jouerait un rôle primordial dans l'émancipation des femmes.
- l'« amour convergent », de « type actif, contingent » et donc diamétralement opposé à l'« amour romantique »
- la « relation pure » nouveau type de relation amoureuse née par une association de sexualité et d'amour. Elle se différencie de la relation conjugale traditionnelle (qui repose sur les concepts de fidélité, de durabilité, de maternité) et se perpétue tant que le couple juge « qu'elle donne suffisamment satisfaction à chacun pour que le désir de la poursuivre soit mutuel » (2004 : 76)

Pierre Bourdieu explique que pour la plupart des gens, la conjugalité est habituellement perçue comme le résultat d'un apprentissage institutionnel amenant les partenaires « à partager un esprit commun et une vision particulière du monde. » (BOURDIEU, 1994). La construction du couple et de la conjugalité se présente également comme un processus d'objectivation, de réorganisation ainsi que de symbolisation d'une situation réelle, qu'elle soit passée, présente ou future.

Emile Durkheim analyse la famille comme une institution, une « communauté naturelle fondée sur le partage des biens et l'affection » (Journet, 2005b : 6).

Tous ces grands chercheurs ont donné diverses définitions de la conjugalité, mais n'oublions pas la dimension émotive et affective du couple, sans cesse rappelée par nos enquêtés réunionnais : la conjugalité occidentale demeure socialement voulue comme un résultat de choix singuliers, basés sur des sentiments amoureux.

Grâce aux travaux des différents chercheurs évoqués jusqu'ici, nous savons que les composantes affectives font intégralement partie des échanges économique-sexuels. En effet, que les émotions et les sentiments soient présents ou non, cela nous donne une information sur la relation.

Dans le cadre de la conjugalité, qui est notre terrain d'enquête, Laurence nous a accueillis chez elle et nous a raconté l'histoire de sa relation qui venait de se terminer. Elle a vécu avec Alex une relation tumultueuse, tissée de nombreux désaccords et incompréhensions. Tous les deux sont partis en vacances en Thaïlande avec leur fils de 3 ans nommé Louis, pays où Alex avait l'habitude de séjourner avant sa rencontre avec Laurence. Ce voyage s'était mal terminé pour Laurence, car elle avait appris qu'après avoir attendu Alex qui souhaitait un dernier massage avant leur départ, la masseuse avait pratiqué sur Alex un massage érotique et sexuel. Se sentant trompée, elle avait hésité à le quitter. Peu de temps après leur retour de Thaïlande, Laurence se retrouve enceinte. Elle dit avoir eu conscience que « *ce n'était pas le bon moment* » mais avait cependant très envie d'avoir une fille. Pendant cette seconde grossesse, Alex n'a pas été plus démonstratif envers Laurence que lors de la première. Au moment de l'accouchement, il l'a laissée se rendre seule à l'hôpital et lorsqu'il l'a rejointe, « *il est allé chercher un café pendant 40 min et en me retrouvant, il m'a demandé si j'avais besoin qu'il reste* ». Laurence semblait toujours très blessée par le manque d'investissement de son conjoint, même des années après. Elle nous a précisé : « *je n'avais pas particulièrement d'attentes envers lui pendant ma grossesse, mais il n'a même pas fait le strict minimum qu'un père devrait faire.* » Cette indifférence de la part de son conjoint et son absence d'investissement (matériel et immatériel) laissent toujours Laurence dans l'incompréhension, elle a même remis en question l'amour d'Alex et son désir d'être père. En effet, dans ce type d'exemple, Alex n'endosse pas les rôles spécifiques et les comportements socialement attendus du père à La Réunion, ce qui provoque l'indignation de Laurence et de son entourage.

En Occident comme c'est le cas à La Réunion, l'arrivée d'un enfant marque un tournant dans la construction d'un « nous » d'abord conjugal, puis familial. Le couple et la famille sont très

étroitement liés à La Réunion et les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants sont mal vues, tout comme celles qui ne peuvent en avoir sont plaintes. C'est le cas de Magali, 46 ans, chanteuse, en couple depuis 12 ans avec Tony, 44 ans, architecte et qui a pris connaissance de sa stérilité il y a 8 ans. Nous avons rencontré le couple grâce à Mathieu, cousin de Tony, qui nous a invité chez eux à Etang-Salé pour un dîner. Magali nous explique quel regard son entourage pose sur sa stérilité : « *en me plaignant tout le temps, les gens ne se rendent pas compte qu'ils me blessent encore plus. Ils me voient comme ça : la fille qui n'aura jamais d'enfant, jamais de famille. On a beau être mariés, on ne nous verra jamais autrement que comme un couple. Jamais comme une famille.* »

Si pour les Réunionnais avec lesquels nous avons vécu, l'investissement émotionnel est considéré comme une évidence dans le cadre conjugal, il n'est en revanche pas accepté dans celui de la prostitution. Comme le précise Paola Tabet (2004), qui a travaillé dans le nord de l'Italie, les prostituées refusent catégoriquement de vendre un service affectif aux clients : l'idée d'un investissement psychique est perçue comme fatigant et inapproprié, les prostituées préfèrent donc une prestation physique rapide, n'engageant rien d'émotionnel.

Dans un entretien avec le sociologue Mathieu Trachman, Paola Tabet raconte sa rencontre avec ces prostituées italiennes qui refusent tout engagement émotionnel. Elles déclarent : « *Nous, au client, nous ne donnons rien* ». » (TRACHMAN, 2009 : 10). Ces femmes vendent ainsi une prestation sexuelle assortie d'un véritable détachement émotionnel : une prestation sexuelle est payée et les hommes n'auront rien de plus qu'une relation sexuelle. Cependant, dans les relations sexuelles tarifées, la composante affective peut parfois être présente selon les cultures. En effet, la chercheuse Laketch Dirasse (1991) explique dans son ouvrage « *The commoditization of female sexuality : prostitution and socio-economic relations in Addis-Ababa, Ethiopia* » qu'en Éthiopie, contrairement à la plupart des pays occidentaux, le rapport prostituée/client implique une certaine forme de satisfaction émotionnelle mutuelle, il ne s'agit pas uniquement d'une transaction commerciale comme nous venons de le voir. Elizabeth Mandeville explique à ce sujet que les gens ont l'habitude de penser que les relations avec des prostituées n'engagent ni affection, ni délicatesse car il s'agit d'une transaction purement commerciale (1979). Nous pouvons voir qu'à La Réunion, les deux extrêmes du continuum des échanges économique-sexuels de Paola Tabet (la conjugalité et la prostitution) sont opposés principalement sur deux aspects précis : l'aspect sentimental, émotionnel, affectif ainsi que l'aspect financier.

Les couples que nous avons rencontrés et avec lesquels nous avons vécu ne souhaitent pas parler d'argent et lorsque nous avons réussi à aborder ce sujet avec eux, la phrase qui est revenue le plus souvent fut celle-ci : « *quand on aime, on ne compte pas.* » Comme le note Caroline Henchoz, « On offre un cadeau pour exprimer son amour mais pas pour l'acheter. [...] C'est froid, c'est calculateur et surtout socialement inacceptable. [...] D'autant plus que c'est bien connu, « l'argent ne fait pas le bonheur ». » (HENCHOZ, 2008 : 7) Nous avons effectivement pu constater des comportements et des discours similaires dans les couples réunionnais que nous avons côtoyés. L'amour marital est perçu par les partenaires comme devant être gratuit et désintéressé : c'est en effet une idée qui revient dans la plupart des ouvrages de recherche et dans les discours de nos enquêtés. Ainsi, nous avons pu discuter avec eux de la thèse selon laquelle le don complètement désintéressé n'existerait pas et tous refusent catégoriquement d'y croire. Ils imaginent leur idéal amoureux empreint de don et de désintérêt, en le percevant certainement comme une preuve d'authenticité et de sincérité. « L'argent n'est pas considéré comme un média de l'émotion et des sentiments » (HENCHOZ, 2008 : 20). Pour eux, l'argent et les sentiments sont antinomiques.

Claude Habib, chercheuse littéraire, défend la thèse selon laquelle le couple serait créateur naturel de morale et de bienveillance (HABIB, 2014 : 92). Bien qu'il s'agisse d'un débat complexe, nous avons trouvé opportun de présenter notre relatif désaccord face à cette idée : nous pensons que si ces qualités bienveillantes peuvent être favorisées par la vie conjugale, elles demeurent tout de même intrinsèques au caractère et à la personnalité de chaque individu. Nous avons pu le constater avec Laurence et Alex : ce dernier n'a que très rarement fait preuve de soin, de bienveillance ou de *care* à l'égard de sa compagne malgré leurs années ensemble et leurs deux enfants. Laurence nous a par ailleurs expliqué que leur « *amour n'a jamais été passionnel, c'était un amour profond mais pas particulièrement fort, quoi ...* » Elle racontait également que « *sexuellement, c'était bof bof dès le départ* » parce qu'elle « *n'aimait pas se sentir comme un morceau de viande* » et que son conjoint était, contrairement à elle, « *anti-mariage* ».

Lorsque, quelques jours plus tard, je tente de questionner à nouveau Laurence sur la cause de leur rupture, elle dresse alors l'historique de sa relation avec Alex : avant la naissance de Louis, premier des enfants du couple, leur relation « *se passait bien* », quoiqu'elle ait toujours trouvé Alex « *égoïste et peu attentionné, centré sur son propre plaisir et sur son propre bonheur* ». Les choses ont commencé à changer lors de sa première grossesse, Laurence explique alors qu'Alex ne semblait « pas très enthousiaste ». Quand Laurence le lui faisait remarquer, celui-

ci répondait que « *si, mais il n'est pas encore là. Quand il sera là, ce sera bien mais il n'est pas encore là* ». Laurence ne comprend aujourd'hui encore pas ce détachement et cette « *froideur* » de la part de son ex-compagnon.

Ayant pu longuement observer Alex dans un cadre informel (chez lui, en gardant ses enfants, en assistant à des conversations téléphoniques entre Laurence et lui, etc.), nous avons réalisé qu'il éprouvait encore des sentiments amoureux à l'égard de Laurence. Il nous a d'ailleurs exprimé à demi-mots regretter leur séparation et nous avons pu observer également qu'Alex ressentait de la jalousie envers les potentiels hommes cherchant à séduire Laurence.

Lorsque nous les interrogeons sur ce sujet philosophique qu'est l'amour, il existe parfois dans les discours des couples réunionnais une expression d'incertitude, non seulement autour de la nature même de l'amour, mais aussi à propos des changements au cours de la vie et des définitions de l'amour ; nous avons entendu des questionnements intéressants sur l'évolution de la vision de l'amour au cours de la vie, vision influencée par les parcours de vie personnelle et commune. Parmi les hommes et femmes célibataires, nous avons pu percevoir une inquiétude à propos de l'amour : si certains rêvent d'amour, d'autres repoussent cette idée « *je ne suis pas assez naïve pour retomber amoureuse* ». L'idée de l'amour est appréhendée comme un désir d'être dépendantes pour les femmes et de se faire manipuler pour les hommes.

Comme l'explique Denise Brennan (2004), le fait de « tomber amoureux » évoque sémantiquement un processus inconscient, car tomber est rarement un choix. Il n'est évidemment pas possible d'être constamment dans le contrôle de soi et des autres, particulièrement lorsqu'il s'agit de sentiments. Par ailleurs, ces célibataires réunionnais ont parfois pu douter de l'authenticité de certaines relations dans leur entourage, soupçonnant certaines relations d'exister « par intérêt ».

Mais l'amour précède-t-il toujours le mariage ? Nous avons pu, par moments à La Réunion, sentir une véritable tension intergénérationnelle entre nombre de nos enquêtés et leurs parents ou leurs grands-parents. Jennifer Cole et Lynn M. Thomas (2009) expliquent que lors de leur enquête en Afrique, elles ont rencontré des jeunes femmes qui représentaient la première génération à se marier par amour.

Bien que ces cas soient rares à La Réunion, il existe encore aujourd'hui des mariages arrangés, en particulier dans les familles de confession musulmane (Karanes) ou hindoue. Pour des intérêts familiaux, économiques ou religieux, ces familles tiennent encore à contrôler les

mariages de leurs enfants. Nous verrons à ce propos que l'entourage des individus influence grandement leur vision globale et leurs pratiques quotidiennes de l'amour et de la conjugalité.

Lieux d'apprentissage et d'expression des émotions intimes

Divers types d'environnement sociaux peuvent influencer le comportement conjugal de chacun des partenaires : qu'il s'agisse de la famille, des amis, des collègues de travail, tout comme le processus de transmission de valeurs à travers l'éducation. Tous jouent un rôle dans la construction des individus et ce de façon individuelle, émotionnelle et amoureuse.

Les lieux de rencontres d'un couple sont également importants, tant socialement qu'émotionnellement. En effet, de nombreux couples s'appuient sur leurs premiers émois amoureux, leurs premiers rendez-vous ou leur première rencontre : les couples que nous avons rencontrés étaient majoritairement nostalgiques, heureux, attendris et émus en se souvenant de leurs premiers instants ; il semble que ces souvenirs intensifient leurs sentiments pour leur partenaire. Ces différents couples réunionnais se sont rencontrés au lycée ou lors de leurs études supérieures, parfois au travail et la plupart du temps grâce à des connaissances communes. Dans le récit de leurs rencontres, nous avons souvent pu entendre les couples se justifier de leurs sentiments : « *on est très différents, mais les opposés s'attirent, on est très fusionnels* », « *elle est comme moi, je suis comme elle, c'est comme si c'était moi en femme* », « *on était faits l'un pour l'autre, c'est mon âme-sœur* », « *qui se ressemble s'assemble* » ... Ils nous exposent la force significative de leurs sentiments pour l'autre ainsi que la solidité et le sérieux de leur couple.

Lors de notre premier jour chez Laura, 20 ans, nous faisons une randonnée autour de Cilaos avec elle. Elle nous parle de son couple : « *je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'ondes émotionnellement. J'ai eu un coup de foudre pour lui, j'étais très amoureuse et je lui ai fait assez vite comprendre. Après un mois à lui faire des avances, il m'a dit qu'il voulait que je sois sa copine et on s'est mis ensemble comme ça. Je pense qu'il n'avait pas vu, pas compris avant ... Parce que c'était une évidence lui et moi.* »

Michel Bozon (2018) parle de la différence entre le coup de foudre et l'amour dit « progressif », qui consiste à apprendre à se connaître et à développer des sentiments petit à petit. Nous avons interrogé ces couples au sujet de leurs premiers émois, particulièrement sur les notions de coup de foudre et d'amour progressif. Nous avons alors pu réaliser que la quasi-totalité d'entre eux rêvent de coup de foudre et le perçoivent même parfois comme une condition *sine qua non* d'une mise en couple. Le coup de foudre est, pour la plupart, un véritable idéal et toujours lié à l'aspect fusionnel et à l'authenticité d'un amour profond et passionnel. Ce fut le cas de Laurence, qui a éprouvé un véritable coup de foudre pour son ex-conjoint : « *Oui, pendant trois ans. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit : « oh putain ! » enfin, je l'ai trouvé très très beau, il rentrait de six mois en Thaïlande donc il était tout bronzé, il était avec ses yeux bleus et sa marinière, là ... Je me suis dit : « ouh sa race, il est bien beau et il doit le savoir ... il doit être con », ben non, il était pas con ... Il regarde pas trop les filles, je me suis dit qu'il devait être homo ... non, il est pas homo. Et du coup, moi j'étais dans mes histoires avec mon DJ et je me disais que les relations à distance c'était bien, on fait un effort juste sur une courte période ... et je l'ai présenté à une de mes meilleures amies, qui est tombée follement amoureuse de lui. Et il a été un véritable connard avec elle. Très pote, mais très connard. Et après je lui ai présenté d'autres copains ... et j'ai passé trois ans à me dire « arrête de le mettre sur un piédestal » et une fois, il était venu à la maison pour m'expliquer que la veille, il avait recouché avec son ex alors qu'il était avec ma copine ! « Ben écoute, t'as 24h pour lui dire parce que je l'appelle demain soir et si tu lui as pas dit, c'est moi qui lui dis. Qu'est-ce que tu viens me le dire à moi, qu'est-ce que tu viens me mettre en porte-à-faux ? Je te promets, c'est mon amie, soit tu lui dis demain, vous vous voyez, de toute façon vous vous voyez demain ? Si tu lui as pas dit demain, je lui dis le soir ! » Le lendemain soir, il lui avait pas dit. J'ai eu le droit à un texto : « mêle-toi de ton cul », « je t'avais prévenu, c'est à toi d'assumer tes conneries. »*

Et en fait, je passe trois ans à le descendre de son piédestal, après il est sorti avec deux autres potes à moi, je suis la fournisseuse de mecs (rires). En fait, le mois avant de revenir à La Réunion, j'ai habité rue de Montparnasse, on faisait des petites galettes et puis moi j'étais libre ! Je changeais enfin de vie, j'étais bien, enfin tu vois ... Il me fait des « blagues » : « quand est-ce qu'on se met ensemble ? » Euh, bien sûr, n'importe quoi, moi je pars vivre à La Réunion, j'ai besoin de personne ! En revanche, je sais que le jour où je rencontre la bonne personne, ça peut aller vite ! Parce que je commence à me sentir bien toute seule et faut être bien toute seule pour pouvoir être bien avec quelqu'un. Et en fait, le dernier jour, là où je suis partie, il me dit au revoir ... le au revoir, il a été un peu plus long que ... Il me dit : « t'inquiète, je vais venir te voir à La Réunion » et après y'avait Messenger donc il m'a envoyé un texto « envole-

toi bien, tu me manques déjà » ... Et en fait, il m'a bien draguée pendant tout ça et il m'avait envoyé un mail en me disant : « oui, il faut que je te parle, parce qu'est-ce que le moment de tendresse qu'on a partagé à ton départ veut dire quelque chose ou il faut le mettre sur le compte de 't'es tactile, un peu triste de partir', parce que je gamberge, ça me tourne dans la tête, j'arrête pas de penser à toi ? » « Non, c'est pas que je ne vois pas de quoi tu parles mais je pense que ça n'avait pas lieu d'être, t'es à Paris, je suis à La Réunion, t'es l'ex de Karen ... Dans un autre monde, dans une autre vie, peut-être, mais là ... enfin non, voilà quoi ... » Donc il me dit : « merci pour cette réponse bien rédigée, j'ai les billets, j'arrive dans deux semaines. » (Rires) Ah ! (Rires) Ça change la donne

Nous : *En aller simple ?*

Laurence : *Non. Vacances. Pendant ces deux semaines, là, on s'appelait tout le temps et je suis tombée amoureuse. Donc il est venu deux semaines, on s'est embrassé à l'aéroport, on a passé deux semaines ensemble, il est rentré à Paris et il a posé sa démission, donné son préavis, etc. et il est venu s'installer le 31 août, deux mois après pour de vrai. Et depuis on s'est jamais quitté sauf là (rires). »*

Le contexte du début de la relation amoureuse est important pour comprendre les bases sur lesquelles le couple s'est installé et a évolué : dans certaines relations, d'aucuns commencent par le désir tandis que d'autres démarrent un jeu de pouvoir de dominant-dominé, créant d'emblée une tension. Ce n'est cependant pas le cas uniquement dans les relations amoureuses, ce système fonctionne tout à fait avec l'apprentissage de la sexualité. Nous avons pu le voir avec Laurence, qui a été abusée lorsqu'elle était une jeune adolescente, par un membre de sa famille plus âgé qu'elle de douze années. Elle a construit sa personnalité, son caractère mais également sa sexualité autour de ce viol. Cependant, alors enceinte de son deuxième enfant, elle a appris que cet homme avait une leucémie, ses émotions ont refait surface de manière très intense : « *Et là, mon monde s'est effondré. Et je sais pas pourquoi j'ai pleuré, parce que c'est un pilier de ma vie ! Bien ou mal, c'est un équilibre, si t'enlèves un des piliers, t'es déséquilibré quand même ! Enfin tu sais que la personne est là, tu sais ... bien ou mal, ben le jour où il est pas là, tu t'effondres quand même un minimum : tout ce qu'il y a à regretter, tout ce qu'il y a pas été fait, tout ça ...* » L'homme, qui a abusé de Laurence lorsqu'ils étaient jeunes, a joué un rôle important dans la construction de Laurence en tant que femme. Il a, d'une certaine manière,

pris le pouvoir sur la personne qu'était Laurence, laquelle a (involontairement et inconsciemment) bâti sa vie sexuelle et affective sur cette histoire violente.

Le coup de foudre attendu par de nombreuses jeunes filles est typique de l'amour romantique, largement critiqué par Simone de Beauvoir mais est pourtant perçu comme un idéal pour beaucoup de Réunionnais, en particulier pour les femmes. Ces dernières sont souvent à la recherche de l'amour véritable, de leur âme-sœur, du « true love », comme l'explique Jennifer Cole (COLE, THOMAS, 2009 : 52).

Bien qu'elle prétende ne pas être particulièrement demandeuse de romantisme, Laurence estime tout de même qu'Alex ne s'est jamais montré romantique avec elle : « *il n'a jamais réservé de restau, offert de fleurs ou organisé une soirée pour mon anniversaire* », (en riant). Laurence, qui se décrit comme une femme « *pas spécialement romantique* », demeure tout de même déçue lorsqu'Alex manque de gestes ou d'attentions romantiques. Elle est en revanche très touchée lorsqu'un homme lui tient la chaise au restaurant, lui ouvre la portière de la voiture, lui prête sa veste pour qu'elle n'ait pas froid, lui ouvre les portes, débouche les bouteilles de vin, etc. Alex, lui, perçoit davantage ce comportement comme un moyen de séduction : « *c'est de la drague, c'est au début.* » Toutes ces attentions qui répondent à l'idée de ce que nos enquêtés réunionnais se font de l'amour romantique font pleinement partie à minima d'un processus de séduction et, parfois, sont même l'exemple d'attentions quotidiennes au sein de la conjugalité.

Eva Illouz explique par ailleurs que « l'amour romantique hétérosexuel est l'un des meilleurs lieux d'observation pour analyser cette modernité si ambivalente, car les quatre dernières décennies ont été les témoins d'une radicalisation de la liberté et de l'égalité à l'intérieur du lieu amoureux, tout autant que d'une séparation radicale de la sexualité et du domaine des émotions. » (ILLOUZ, 2012 : 17)

Denise Brennan (2004) raconte l'histoire d'une jeune Dominicaine, Elena qui entretient des relations intimes et affectives avec des hommes européens, aura l'occasion de développer une relation plus officielle avec l'un d'entre eux, Jürgen. La jeune femme précise que son conjoint est plus âgé (donc plus attirant car potentiellement plus stable émotionnellement et financièrement) et qu'il va pouvoir l'emmener dans des endroits agréables et branchés (clubs, restaurants, plage ...). Nous pouvons voir ici à quel point les attentes de ces jeunes femmes sont précises et proches de l'idée d'amour romantique. Anthony Giddens suggère l'appellation d' « amour convergent », comme une ouverture à l'autre, à l'opposé de l'amour romantique qui vise pour les partenaires à devenir « l'être élu ». Il définit en outre l'amour convergent comme basé

sur l'égalité entre les deux sexes en termes de « dotation et de réception émotionnelle. » (GIDDENS, 2006 : 81) De ce fait, l'amour romantique impliquerait un questionnement au sujet de ses propres sentiments. « Nos sentiments réciproques sont-ils suffisamment "approfondis" pour pouvoir donner lieu à une relation durable ? » (GIDDENS, 2006 : 61) L'amour romantique proposerait, selon Anthony Giddens, une recherche de validité de sa propre identité par le biais de la découverte de l'autre. Il propose l'idée de « relation pure » qui permettrait de définir la transformation contemporaine des relations intimes et amoureuses et le déclin du mariage comme associant amour et sexualité. Cette relation pure « désigne une situation dans laquelle une relation sociale est entamée pour elle-même, ou plus précisément pour ce qu'un individu peut espérer tirer de son association durable avec un autre, cette alliance ne se perpétuant que dans la mesure où les deux partenaires jugent qu'elle donne suffisamment satisfaction à chacun pour que le désir de la poursuivre soit mutuel. » (GIDDENS, 2006 : 76)

Denise Brennan explique que ces hommes échangent de l'argent principalement dans le but d'avoir des relations sexuelles lorsqu'ils en ont envie tandis que ces jeunes femmes sont dans la crainte de ne plus jamais les revoir. En effet, beaucoup de ces hommes ne tiennent pas leurs promesses et partent comme ils étaient venus. Dans ce type de cas, les hommes sont en position de décideurs, mais ce rapport de pouvoir de domination peut se renverser si l'homme tombe amoureux. La présence de sentiments amoureux peut placer à leur tour les femmes en position dominante. Les Européens font preuve de romantisme, ce qui ne leur coûte (financièrement) que très peu et ces jeunes Dominicaines trouvent qu'on ne les a jamais si bien traitées. « Elle s'estiment heureuses », même si elles sont dans une relation de grande précarité et bien qu'elles aient conscience que l'homme est autant intéressé par elles que par la situation que leur relation leur procure sur place (BRENNAN, 2004 : 13), une vie luxueuse pour une somme dérisoire. Elles rêvent de « rencontrer leur Richard Gere » (BRENNAN, 2004 : 24) et aimeraient partir avec lui en Europe Le but de ces Dominicaines vivant dans la pauvreté est de rencontrer un Européen qui subviendra à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leur famille, car elles sont, pour la majorité, des mères célibataires.

Cette allusion à Richard Gere est typique des « couples romantiques iconiques » (COLE, THOMAS, 2009 : 60) et cela nous a permis d'observer ce qui intéresse culturellement les membres du couple (films, livres, émissions, séries télévisées, religion, musique, etc.) afin de comprendre de quelles manières le contenu de ces supports culturels influe sur la perception de la sexualité, du couple et des sentiments de chaque individu.

« Ouais, on jouait au tennis ensemble et on rigolait bien ! (Elle part chercher des chewing-gums dans sa voiture et revient). Alex, ce qui le fait vibrer, c'est pas forcément humain, alors que moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Il est passionné par je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais moi je m'en fous. Ce que j'aime c'est les gens. Mais lui, niveau sociabilité, c'est ... Quand on était à Paris, quand on a quitté Paris, on avait un appart avec qu'une seule pièce et la cuisine, et la salle de bain, enfin bref, on avait un coin chambre et quand j'avais une super copine qui passait et il la connaissait pas, hein, il lui disait bonjour et après, il allait sur le coin chambre ... aucun effort, quoi. Il savait pas faire d'effort. Maintenant, il en fait peut-être un peu plus, mais ... » Après avoir été interrogée sur ce sujet, Laurence débute son discours évoquant leurs différents centres d'intérêt, puis son discours se transforme en un discours sur leurs différences au sujet de leurs valeurs profondes.

L'éducation forge l'individu, mais les références culturelles avec lesquelles il grandit ont également un fort impact. A La Réunion, de nombreuses familles regardent beaucoup la télévision. Parmi les chaînes disponibles gratuitement, beaucoup d'entre elles diffusent des téléromans, comme « Marimar », « Rosalinda » ou des films Bollywoodiens dont le synopsis est principalement centré sur les histoires d'amour des personnages, dans une ambiance très romantique, très genrée et dont les histoires sont à l'eau de rose. Moins sensibles au cinéma, les familles réunionnaises que nous avons rencontrées proposent des dessins animés à leurs enfants et ce pour toutes les générations. Nous retrouvons la plupart des mêmes dessins animés pour enfants qu'en métropole (super-héros, mangas, etc.) mais également les indémodables Disney, dont les films tournent souvent autour d'une princesse et possèdent toujours une histoire d'amour. Bien que la franchise Disney tente de proposer davantage de dessins animés mettant en lumière des jeunes femmes ou des princesses courageuses et indépendantes, elles demeurent largement définies par une histoire d'amour parallèle et la fin est toujours heureuse, parfois emprunte de morale. Les enfants construisent partiellement leur personnalité et une certaine vision sociale autour de ces dessins animés très genrés et les histoires de jeunes femmes devenant des princesses, trouvant leur prince ou l'amour unique et sincère font écho auprès des jeunes Réunionnaises. « Les Disney, en fait, ça te met des rêves plein la tête et on n'a pas envie de se dire que c'est du fake. On a envie d'y croire, de se dire que c'est beau, on a envie que ça nous arrive ... Alors OK, on n'y pense plus vraiment quand on devient adulte mais quelque part, ce rêve reste ancré en nous. » nous disait Sandra.

Toujours à la télévision, certaines chaînes comme TV Kreol proposent des programmes musicaux et passent, entre autres, des clips vidéo de musiciens réunionnais. Beaucoup de ces chansons parlent d'amour et les mises en scène tournent autour de la séduction : les chanteurs

font la sérénade aux filles et celles-ci racontent des histoires d'amour, de rencontre ou de déceptions amoureuses. Dominique Barret, véritable star, remplit des salles de concert à La Réunion, c'est un spécialiste des chansons d'amour ; parmi les plus regardées sur son compte YouTube, on peut trouver : « si ou di oui⁶ », « mon cœur épris », « po ou mam'zel⁷ », « c'est quoi l'amour ». Une des chansons les plus célèbres à La Réunion est « mi aim a ou⁸ » de Jerome Payet :

Elle lé vréman tré bel

Ek son ti zyeux coulèr arc-en-ciel

Mwin mi aime a elle

-

Chak fwa kel y pass koté d'mwin

Frisson y monte déssi mwin

Mi ginye pi contrôle a mwin

Tro jolie, tout' le bann boug y garde ali

Saye rode in manière pou taaze ali

Mais mwin mi ose pa

-

Non

Mi aime aou

Kom jamé mwin la aimé

Mwin lé fou d'ou

Oh mi aime aou

Sentiment là sa mwin na juss pou ou

Oui mi aime aou

Kite a inventé lé mots pou di aou

Oh mi aime aou⁹

⁶ Si tu dis oui

⁷ Pour toi mademoiselle

⁸ Je t'aime

⁹ Elle est vraiment très belle

Avec ses petits yeux couleur arc-en-ciel

Moi, je l'aime

-

Chaque fois qu'elle passe à côté de moi

Un frisson monte sur moi

Je ne peux plus me contrôler

Trop jolie, tous les mecs la regardent

Ils cherchent un moyen pour la draguer

Parmi les chansons actuelles les plus écoutées, nous avons pu entendre « Prisonnière » de Mederice :

Souvent le soir si mwin lé triste
Ke mi mazine tout bann moment nous la sacrifié
Ousa mi lé ? Ou la toujours passe a coté
Ousa ou lé ? Mi vé être de out coté
Le temps y coule, de ou moin lé toujours prisonnière
Rien lé pu autrement mi lé dan l'attente¹⁰

Les radios réunionnaises diffusent également ces musiques qui touchent les Réunionnais par leur rythme traditionnel de séga, de maloya ou de zouk love.

A la radio, sur la station Freedom, nous pouvons aussi écouter l'émission Chaleur Tropicale, véritable institution à La Réunion et programmée le soir entre 20h et minuit. Il s'agit d'une libre-antenne, où les gens peuvent appeler le standard et discuter de tout sujet en direct mais de très nombreux Réunionnais appellent principalement pour les rencontres. Chaque personne passant à l'antenne se présente de la manière suivante : prénom, ville, âge, origine ethnique (*Malbar*¹¹, *Kaf*¹², *Yab*¹³, *Sinois*¹⁴, *Zarab*¹⁵, *Zoreil*¹⁶, parfois mélange de ces origines), description physique (taille, poids, couleur des cheveux, des yeux, etc.), recherche femme/homme, type de relation souhaitée (relation d'un soir, histoire d'amour ou amitié), âge,

Mais moi, je n'ose pas

-

Non

Je t'aime

Comme je n'ai jamais aimé

Je suis fou de toi

Oh je t'aime

Je n'ai ce sentiment que pour toi

Quitte à inventer les mots pour te dire

Je t'aime

¹⁰ Souvent le soir, si je suis triste

Je m'imagine tous les moments que l'on a sacrifié

Où suis-je ? Tu passes toujours à côté

Où es-tu ? Je veux être à tes côtés

Le temps passe, de toi je suis toujours prisonnière

Rien n'est plus pareil, je suis dans l'attente

¹¹ Réunionnais d'origine indienne

¹² Réunionnais d'origine malgache ou africaine

¹³ Réunionnais descendants des colons blancs restés sur l'île

¹⁴ Réunionnais d'origine chinoise

¹⁵ Réunionnais d'origine karane (indiens musulmans)

¹⁶ Métropolitain

qualités physiques et psychologiques désirées, si possibilité de se déplacer/recevoir, transmission du numéro de téléphone. Les hommes appellent davantage que les femmes et sont généralement en quête d' « histoires sans prise de tête » ou de « vraies relations », tandis que les femmes annoncent rechercher principalement des histoires d'amour. Nous avons par ailleurs remarqué que lorsque l'animateur radio est une femme, les hommes disent moins rechercher de relations sexuelles.

Ce sont surtout des Réunionnais de plus de 30 ans qui contactent Chaleur Tropicale, les plus jeunes ne sollicitent pas ou très peu l'émission car ils se rencontrent au travail, à l'école ou via des amis communs comme nous l'avons indiqué précédemment. Cependant, les discothèques sont également des lieux de rencontre privilégiés par les jeunes Réunionnais : en effet, les soirées dansantes dans les discothèques et sur la plage sont des lieux particulièrement stratégiques (cadre « paradisiaque », alcool, musique, discussions, danses ...) où peuvent naître des relations de séduction. L'anthropologue Altaïr Despres (2017) a travaillé sur les *beach boys* à Zanzibar où elle explique que « la sexualité entre hommes et femmes inclut régulièrement des transactions économiques, quelle que soit la nature de la relation entre les partenaires » (Despres, 2016 : 157). Elle met en avant le fait qu'en termes de séduction, le cadre et l'ambiance sont très importants. C'est effectivement un lieu de rencontre capital du fait de sa convivialité, favorisant la création du lien de sympathie et de confiance, nécessaire aux relations intimes. Altaïr Despres met en avant le fait qu'en termes de séduction, le cadre et l'ambiance sont très importants. En effet, nous avons pu observer le comportement des jeunes Réunionnais en discothèque et avons remarqué que l'alcool, la musique et la danse favorisaient la séduction et les rapprochements physiques, particulièrement lorsque le couple a l'occasion de discuter plus intimement au cours de la soirée ou de se retrouver sur la plage. Il existe cependant des contextes d'apprentissage de l'amour présents dès l'enfance et liés à la transmission de valeurs familiales et religieuses.

L'éducation religieuse des Réunionnais joue souvent un rôle important dans leur façon de penser la relation intime et amoureuse. Rappelons que de nombreuses religions cohabitent respectueusement à La Réunion : ainsi, coexistent divers courants chrétiens (catholiques, protestants, évangélistes) ; l'hindouisme (tamoul) ; l'islam ; le bouddhisme ; la religion chinoise confucianiste ; le judaïsme ; les témoins de Jéhovah ; etc.

La spiritualité a une place très importante dans la vie des Réunionnais et ce dès l'éducation des enfants. Chacune des personnes que nous avons rencontrées avait reçu une éducation religieuse accompagnée de pratiques assidues. Il arrive parfois que certains Réunionnais pratiquent deux

religions différentes dans le cadre de mariages interreligieux et l'île ne compte que très peu d'athées (moins de 5% selon les chiffres du département de La Réunion). L'évangélisation des esclaves à La Réunion est la cause du très grand nombre de catholiques sur l'île, ainsi que de la profonde dévotion des croyants. En effet, la religion faisait partie des moyens d'asservissement des esclaves par la peur (peur de ne pas mourir chrétien sous menace d'aller en enfer, peur de mourir sans funérailles, peur des âmes vengeresses des morts, etc.) (EVE, 1992, VAXELAIRE, 2016)

Bien que des Réunionnais s'émancipent de la religion dans laquelle ils ont grandi, beaucoup se tournent vers une autre religion et pour la plupart d'entre eux, la transmission religieuse par la famille et les différentes églises demeure bien présente tout au long de la vie des Réunionnais. Certaines familles n'hésitent pas à imposer un mode de vie et des préceptes religieux à leurs enfants, qui se construisent en tant que personne sur ces fondements. C'est le cas de Malika, que nous avons rencontrée à la sortie de l'école des enfants de Laurence. Initialement invités chez elle à Saint-Pierre, le mouvement des Gilets Jaunes nous a imposé de nous contacter finalement par Skype : « *Et pourtant, je réalise que je me force (de pratiquer un acte sexuel avec son conjoint, ndlr) ... Pour qu'il arrête de faire la gueule, de me dire qu'il est triste, qu'il a besoin de contact physique, etc. J'ai pas envie, des fois, souvent ? Je sais pas ... Je lui dis qu'il y a des cycles, y'a pas que les règles, hein ! (rires) Je ne saurais dire, tout de suite, j'ai juste pas très envie ... Les fois où c'est moi qui ai un peu plus envie, par contre c'est pas normal, je suis nympho, je me tape des réflexions parce que j'ai tout le temps envie ... Il y a un énorme fossé entre ce qui est toléré, que dis-je, déifié chez un homme et répréhensible pour la femme au niveau sexuel, bordel ! Tu vas te dire que ça sent l'éducation catho, tout ça ...* »

Ensemble depuis 7 ans et vivant maritalement depuis 5 ans, Malika, 33 ans, professeur des écoles et son conjoint Dimitri, 32 ans, architecte ont tous deux reçu une éducation catholique pratiquante et assoient leur couple sur des valeurs religieuses communes : le mariage est perçu comme un sacrement (engagement à vie qui scelle l'amour) et doit être célébré à l'église ; la fidélité ; une sexualité pudique, en particulier pour les femmes (le culte de la Vierge a un statut particulier et est mis en avant sur l'île). Malika nous a fait part de ce qu'elle considère comme un véritable dilemme entre être « *une vraie féministe* » et être « *une femme bien, une femme respectable et bien vue* ».

La famille intervient de façon primordiale dans l'apprentissage de l'enfant, et « les différentes valeurs que l'on acquiert dans la vie d'enfance sont conservées dans la vie d'adulte » (HENCHOZ, 2008 : 186). La famille apprend presque tout aux enfants, de façon directe ou par

leur comportement, que les enfants peuvent observer et imiter : cet apprentissage concerne entre autres la gestion de l'argent, l'apprentissage et la gestion des émotions au sein du couple et de la famille.

Il peut parfois exister une réelle tension intergénérationnelle dans le processus d'apprentissage, processus qui, dans le cadre de la famille, se perpétue toute la vie. Laurence (qui, rappelons-le, a 38 ans et deux enfants), après l'infidélité d'Alex en Thaïlande, avait hésité à le quitter. Elle était donc partie chez ses parents pour se reposer et sa mère avait choisi de la conseiller : « *si tu perdais 3 ou 4 kg, tu fais le dos rond, il retombera peut-être amoureux de toi* ». Blessée, Laurence avait « *ressenti la pression* » de sa mère, lui recommandant de changer physiquement et d'adoucir un comportement qu'elle trouvait inapproprié. Lié aux fantasmes et à l'idéalisation du sacrifice de soi des femmes dans le couple (COLE, THOMAS, 2009), la mère de Laurence a souhaité l'aider à « sauver » son couple en donnant un rôle prédominant aux sentiments selon le genre et selon ce qu'il faut faire ou accepter dans le couple en tant que femme. Pour la mère de Laurence, la priorité était que sa fille change et fasse des efforts afin de sauver son couple et non son mal-être provoqué par une infidélité de son compagnon. Laurence, bien que révoltée par la situation, a *in fine* retrouvé Alex et décidé de lui pardonner son écart.

L'entourage amical peut également jouer un rôle fondamental, non pas dans la construction ou dans l'apprentissage de la conjugalité, mais en tant que confident et éventuel conseil. Les deux derniers jours de notre second séjour, nous avons été accueillis chez Mélanie, 40 ans, professeur des écoles et Krishna, 40 ans, ingénieur agroalimentaire dans leur maison à Saint-André. Le couple, marié depuis 15 ans, semble très fusionnel et à la fin d'un dîner chez eux, Mélanie me raconte : « *Après avoir subi sept ans d'attouchements et un viol à 16 ans, j'ai décidé de me respecter et de respecter mon corps autant que je le pouvais après l'horreur que j'avais subie. J'ai rencontré mon mari actuel à l'âge de 19 ans. Notre relation actuelle est faite de pauses de sexe car j'ai toujours mis un point d'honneur à ne JAMAIS me forcer. Jamais. Il a toujours respecté ça sans jamais rien dire ni me presser. Là où je veux en venir, c'est que je me suis sentie parfois anormale de ne pas vouloir de sexe tout le temps pendant de longues périodes comme six mois ... J'ai eu alors des conseils de la part de mes amies : « force-toi, ça va revenir comme ça ! » ou « si tu ne le fais pas régulièrement, vous n'aurez plus envie, après », « au début, tu te forces et après, ça va mieux ». Voilà le genre de « conseils » que je pouvais avoir de la part de copines ... Comme quoi, la servitude sexuelle est quelque chose de bien ancré. »*

Les amis sont souvent les personnes auxquelles les gens parlent de leur intimité. Mélanie a reçu de nombreux conseils qu'elle estime aujourd'hui mauvais car ils accentuent son problème malgré leur connaissance des faits en lien à une série d'abus dans son enfance.

Concernant les intérêts et valeurs communes d'un couple, Michel Bozon parle d' « incorporation du monde commun », qu'il définit comme le fait que « les habitudes de l'un ne sont pas les habitudes de l'autre, mais elles finissent par former un ensemble » (BOZON, 2018 : 93). Les partenaires apprennent à se connaître, partagent leurs différentes habitudes et embrassent le mode de vie de leur partenaire, créant un nouvel ensemble, produit de deux personnalités.

Au-delà des habitudes individuelles et communes, Bozon rappelle que les discours des partenaires amoureux sont inévitablement « un point de vue individuel sur une dyade » (BOZON, 2018 : 96).

Nous avons longuement présenté les formes de dons dans la conjugalité, mais également l'intimité et la sexualité des couples. Le mariage a longtemps été envisagé, en France métropolitaine comme à La Réunion, comme « l'étape ultime de la construction d'une relation » (BOZON, 1991, 2018 : 67) et le début de la sexualité conjugale. Cependant, dans les pays occidentaux, l'acte sexuel n'est plus considéré aujourd'hui, comme cette étape ultime du début d'une relation. A l'heure où les applications et les sites de rencontres rapides (Tinder, Adoptunmec, Gleeden, etc.) proposent une sexualité rapide, on peut considérer que c'est la naissance de sentiments amoureux qui marque réellement le début d'une relation amoureuse, puis conjugale.

Sexualité et intimité

Michel Bozon note que « l'amour est d'abord affaire d'interprétation » (BOZON, 2018 : 17), c'est pourquoi il est primordial de préciser de quelles pratiques de l'amour nous souhaitons discuter. Bien qu'elles puissent se conjuguer, nous allons dissocier les notions de sexualité et d'intimité : la première notion concerne l'activité sexuelle au sens large (actes sexuels avec et sans pénétrations, caresses, baisers, etc.) mais aussi toute une phase de séduction et la seconde englobe tout ce qui peut rapprocher deux personnes en termes de complicité, de préoccupation (le *care*), de connaissance de l'autre, de sentiments et d'affect. A la sortie de l'école, nous avons rencontré pendant de notre premier séjour à La Réunion Sonia, 28 ans, barmaid dans un

hôtel prestigieux et Gabriel, 32 ans, en couple depuis 6 ans et vivant au Port. Le couple nous a accueillis ainsi que mon conjoint chez eux pour dîner. Lors de la préparation du repas, nous avons pu à la fois discuter individuellement avec Sonia, puis avec Gabriel. Il nous raconte son passé amoureux : « *Parfois, on a juste envie de se sentir bien, besoin d'un câlin, d'un moment d'intimité, d'une caresse en particulier et on n'ose pas la demander. Parfois, on fait l'amour car on ne sait pas de quoi d'autre on aurait envie ou on n'ose pas le dire ... Je me suis aperçu que dans le passé, je demandais à faire l'amour alors que j'avais juste besoin de connexion, de me sentir aimé, de manifester mon amour, de donner des caresses ou d'en recevoir, mais je n'avais pas le vocabulaire.* »

Grâce à nos enquêtés, nous avons pu réaliser que dans la sphère conjugale, les partenaires établissaient un amalgame entre l'intimité et la sexualité. C'est le cas de Gabriel, mais également d'Alice : « *Je me force parfois à faire l'amour pour me sentir aimée juste un peu, pour exister ...* » Gabriel et Alice cherchent de l'attention, une démonstration d'amour, de l'intimité en somme. C'est dans cette recherche d'intimité qu'ils se tournent spontanément vers la sexualité, qu'ils associent à l'intimité.

Michel Bozon indique que l'amour s'apprend ; effectivement, si nous pensons que le sentiment amoureux est ancré au plus profond de nous (contrairement à ce que dit la Rochefoucauld dans ses « *Réflexions ou sentences et maximes morales* » en 1964¹⁷), il est certain que les codes et comportements sociaux autour de l'amour s'apprennent culturellement et socialement.

Michel Bozon distingue trois périodes dans le cycle amoureux : la naissance, la stabilisation et le désamour (2018). Ces trois périodes constituent les trois grands chapitres de son livre. Ayant travaillé majoritairement avec des couples formés depuis 2 à 40 ans, nous n'avons pu observer de période de « naissance » et très peu de « désamours ». Cependant, nous avons pu entendre de nombreux discours au sujet de la naissance du couple, des sentiments amoureux et de la séduction. Nous avons pu également obtenir le témoignage de « désamour » de Laurence, chez laquelle nous avons vécu plusieurs semaines, ainsi que celui de Sandra, 29 ans : « *J'ai fait du vaginisme pendant longtemps et je pense savoir ce qui l'a déclenché. Je me forçais (à faire l'amour ndlr) pour sauver mon couple et aussi pour me persuader que c'était chouette le sexe, que le plaisir allait venir, etc. Alors qu'en fait, je n'en avais pas du tout envie et que c'était la platitude totale. Au bout de plusieurs mois comme ça, et de notre amour qui disparaissait mais que je refusais d'accepter et même de voir, je crois que mon corps a dit « stop, on ferme*

¹⁷ « Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient entendu parler de l'amour » (1964 : § 316)

boutique. Tu n'es pas capable d'écouter ton cœur et ton esprit qui te disent « alerte rouge, tu n'es pas heureuse avec lui ! », alors ton corps va prendre le relais et faire le boulot à ta place, il verrouille tout ». Et hop, vaginisme. Interdit d'entrer. » Sandra nous explique que n'ayant eu conscience de la disparition de ses sentiments envers son conjoint, son corps a agi pour elle, lui faisant comprendre que l'intimité émotionnelle de son couple n'existait et que s'y substituait cette sexualité qu'elle s'imposait. Sandra ne percevait plus la distinction entre l'intimité et la sexualité dans son couple et usait de son corps comme un outil d'échange, un moyen de faire subsister son couple ainsi que ses sentiments pour son ex-conjoint.

Alors la sexualité et l'affectivité dans le couple forment-ils une relation problématique ? La sexualité est souvent pensée comme le ciment du couple par tous ceux que nous avons rencontrés : ils considèrent en effet un manque de relations sexuelles (selon des normes qu'ils instaurent eux-mêmes, en se comparant à leurs amis le plus souvent), comme une absence de désir, voire d'amour de l'autre. Ils perçoivent alors la relation comme problématique et en danger, parfois même vouée à l'échec.

Nous avons pu voir précédemment que Gabriel se tournait vers la sexualité lorsqu'il avait besoin d'intimité avec sa partenaire. Laurence, elle, a toujours trouvé Alex très égoïste dans sa sexualité. Elle le qualifiait de « *gamin* », « *élevé aux films de boules* ». Elle nous explique qu'il arrivait à Alex de consommer peu mais régulièrement de cannabis et de boire de l'alcool lors de soirées. Lorsqu'il avait envie de faire l'amour dans ces moments-là, Laurence dit qu'elle « *n'avait aucune envie de faire l'amour avec un mec bourré ou sous effet. Si je refusais de faire l'amour ces soirs-là, le lendemain, je me prenais un reproche parce que je n'ai jamais envie, ou jamais au même moment que lui, que je trouve toujours des excuses ...* ». Il lui arrivait de faire des réflexions à Alex sur sa consommation de cannabis mais celui-ci restait fermé à toute discussion, lui posant même des ultimatums, ce que Laurence prenait très mal : « *ça m'a choquée ! Quand on aime quelqu'un, on ne lui demande pas systématiquement de faire un choix entre amour et joints. C'est un choix bizarre quand on aime* ».

Sonia, 28 ans, a longtemps considéré la sexualité dans son couple comme un moyen de jauger l'état de celui-ci en termes subjectifs de solidité et de stabilité : « *Je crois que mes relations sexuelles ont souvent été initiées pour atteindre cet objectif : avoir de l'attention et exister aux yeux de l'autre ... Jusqu'au jour où sans que je ne comprenne pourquoi, je me sentais extrêmement mal et éclatais en sanglots après chaque rapport. Il est très facile de se voiler la face avec des plans ou des relations courtes : « je n'étais pas en confiance, c'est pour ça ... » ou juste ne plus y penser et mettre ça dans un coin de sa tête. Ça a été plus difficile à refouler*

avec mon copain, première véritable relation longue. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Au début, il a commencé à essayer de comprendre mes réactions et j'ai essayé de lui expliquer, très maladroitement certainement, que je sentais que je me « forçais » pour le satisfaire, ne pas le décevoir et correspondre à une certaine norme. Il s'est d'abord montré compréhensif en me disant de ne pas me mettre de pression et de le faire seulement si j'en avais envie. Mais en réalité, il était très frustré et au bout d'un moment sans rapports, les disputes ne faisaient qu'empirer et se multiplier. Je finis donc par me forcer pour ne pas le perdre. Ça ne se passe donc pas toujours bien dans ces conditions et je me demande si nous ne sommes pas un peu malheureux, au fond ... On n'ose plus rien entreprendre des deux côtés, de peur de blesser ou de forcer l'autre. Plus de spontanéité, plus de naturel ... C'est un cercle vicieux qui, j'espère, ne nous amènera pas à nous quitter car je sais qu'on s'aime profondément. » Sonia ne percevait pas la sexualité seulement comme le ciment de son couple, mais comme un devoir et un moyen de garder son conjoint près d'elle, une condition même pour sauver son couple. Elle percevait son corps comme un outil ou un cadeau pour son partenaire et percevait le besoin de sexe de son conjoint comme naturel et évident.

Nous pouvons voir grâce aux nombreux travaux théoriques de chercheurs en sciences sociales et aux témoignages récoltés que l'intimité et le sentiment amoureux et d'attachement ne peuvent être réduits à la sexualité. Nous avons pu vivre trois jours chez Laura, 20 ans, étudiante en deuxième année de médecine, qui nous a accueillis dans la maison de vacances de ses parents à Cilaos. Laura, en couple depuis 3 ans avec son conjoint, a décidé de mettre un terme à leur relation entre deux de nos rencontres : *« La semaine dernière, il m'a bandé les yeux et attachée au lit, une première pour nous et à ce moment-là, je me suis comme ... (rires) détachée de la situation, je sentais ce qu'il se passait mais au lieu d'être avec lui, j'étais seule avec mes questions. Je ne voulais pas vraiment faire ça, pas comme ça, pas maintenant, mais comment lui faire plaisir autrement ? Je voulais me donner tout entière, qu'il me prenne et qu'il me garde au moins un peu. On s'est endormi et je me suis réveillée dans ses bras le matin. Le lendemain, je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point ça m'avait positivement bouleversée. Il m'a répondu avec un message très sec en m'expliquant qu'il n'était pas romantique. C'est clair. C'était vraiment dur car quelque part, je sais qu'il ne m'aime pas vraiment ... ou pas comme moi ... Je crois que je vais le larguer. »*

(Réentendue sur Skype après sa rupture, deux semaines plus tard).

« Je le savais sans vouloir y croire. Sachant qu'il ne m'aimait pas vraiment, j'étais soulagée et ravie dès qu'il me proposait de passer. Le sexe était mon moyen de le voir, une sorte d'appât

ou de prétexte pour passer chez lui et du coup, une façon de gagner son cœur. Raté. Peut-être que lui espérait l'inverse, que je cesse de l'aimer et qu'on continue à s'amuser. C'est marrant, parce que c'est ce qu'il m'a proposé au moment de la rupture ... Je lui ai évidemment dit que c'était impossible, que je resterais amoureuse trop longtemps, ça entretiendrait mes sentiments. »

Si l'on suit les théories de formation du couple exposées par Michel Bozon (1991), la sexualité marquerait aujourd'hui le début de la relation. Cependant, avec les nouvelles pratiques digitales de rencontres (applications, sites, etc.), les partenaires semblent plus ouverts et se cachent moins lorsqu'ils ont des relations basées uniquement sur du sexe. Nous pouvons dire aujourd'hui que dans les pays occidentaux, de même qu'à La Réunion, un engagement amoureux mutuel reste donc socialement attendu pour démarrer une relation amoureuse et conjugale. Par ailleurs, les Réunionnais que nous avons rencontrés admettent qu'un couple puisse subsister sans sentiments amoureux, mais que ces derniers sont indispensables pour début d'une relation conjugale.

Laurence nous a par ailleurs montré que l'absence de sentiments peut mettre un terme à une relation conjugale. Ainsi, elle relate qu'un jour, elle voit qu'Alex « faisait la gueule », elle lui demande ce qui ne va pas. Il lui répond alors : « *je ne t'aime plus* ».

Laurence est restée interloquée : « *il m'a dit ça comme ça, dans la salle de bain, en train de faire la gueule, ça n'avait pas l'air de le déranger. Je savais qu'il y avait un truc alors je lui demande « tu as rencontré quelqu'un » ? » Lui répond que « oui ». Je lui demande alors s'il a « consommé » mais il répond que non, car il ne se sentait pas de me quitter et de quitter ses enfants. Du coup, j'ai tranché définitivement en lui disant « je vais prendre la décision pour toi, ne t'inquiète pas, c'est fini, terminé ».* La fin des sentiments d'Alex a marqué la fin de leur relation amoureuse, puisque c'est suite à ces paroles que Laurence a mis un terme à leur vie conjugale. Malgré ces paroles, nous avons pu constater qu'Alex éprouvait encore de profonds sentiments amoureux envers Laurence : durant notre séjour auprès d'Alex et Laurence (8 jours), Alex a appelé Laurence tous les jours plusieurs fois par jours, lui a écrit une trentaine de SMS et a dit à ses amis qu'il « *regrettait* » et qu'il « *souhaitait la récupérer* ».

Sentiments, émotions et jeux de pouvoir

Nous avons pu observer qu'il existe à La Réunion un fantasme autour du fait d'être en couple avec un métropolitain ou une métropolitaine. Ce fantasme est basé sur des idées reçues faisant écho à l'époque coloniale : certains Réunionnais pensent en effet que les Métropolitains ont plus d'argent, sont plus cultivés, ont meilleur statut social et ils perçoivent alors la conjugalité d'un Réunionnais avec un métropolitain comme une ascension sociale. Il s'agit souvent d'idées ancrées depuis l'enfance par l'éducation familiale et culturelle. Sylvie, 63 ans, retraitée du service public, a « *toujours préféré les Blanches. Pas par racisme, y'a plein de Kafrines, de Zarabes ou de Malbaraises très belles mais ce sont mes goûts. Matthieu est parti faire ses études supérieures en métropole et quand on a rencontré sa copine, j'étais très heureuse. C'est une Zoreille, elle est très belle et très classe. Mais bon, il aurait ramené une Kafrine, je l'aurais accueillie aussi !* »

Parmi les couples que nous avons rencontrés, beaucoup d'entre eux éprouvaient de la jalousie à l'égard de leur partenaire. Nous avons pu observer les différences de comportement au sein du couple, que ce soit de manière individuelle ou collective, dans l'intimité ou en présence d'autres personnes. En effet, la plupart des couples semble éviter de laisser paraître aux yeux de tous ce qui pourrait s'apparenter à une faille de leur couple (dispute, jalousie, reproches, etc.) De façon individuelle, les partenaires peuvent avoir un comportement et un discours différents selon s'ils sont en présence l'un de l'autre ou s'ils se trouvent dans un cadre différent. Lorsque nous vivions chez Nathalie et Antoine, nous discutons avec un autre couple d'amis et avons abordé le sujet de l'immigration en France métropolitaine ainsi qu'à La Réunion¹⁸. Lorsqu'Antoine a raccompagné leurs amis à la porte, Nathalie en a profité pour nous parler en aparté : « *Tu vois Marion, y'a des femmes malgaches qui vivent à La Réunion et qui volent les hommes réunionnais. J'arrive à comprendre certains hommes qui sont peu attirants, parce que les Malgaches, elles font tout contrairement à nous, Européennes. Nous, on a tout le temps la migraine. Et puis, on fait pas tout, on a des valeurs, des principes. Ça me choque, c'est vraiment incroyable que des hommes beaux, des médecins ou des hommes réunionnais qui ont déjà une femme réunionnaise magnifique partent avec des putes Malgaches* ». Lorsque nous lui avons

¹⁸ Le mouvement des *Gilets Jaunes* avait démarré et avait pris une forte ampleur sur l'île.

alors demandé si elle souhaitait que nous discussions seules, elle nous a confié savoir que son mari serait en désaccord avec elle et qu'il était « *hors de question qu'Antoine pense je suis jalouse. Je sais qu'il n'ira jamais avec d'autres femmes mais je sais comment ça marche, les femmes. Et les hommes aussi, d'ailleurs. Tu sais, ils sont faibles. C'est trop facile de les manipuler* »

Nous pouvons voir, comme c'est le cas pour le couple d'Antoine et de Nathalie, qu'il existe une véritable dépendance émotionnelle. Attirée par d'autres hommes il y a une dizaine d'années, Nathalie a quitté Antoine pour partir avec un homme métropolitain, médecin, résidant à La Réunion. Elle dit avoir « *réalisé qu'il irait voir ailleurs à la moindre occasion* » et a donc décidé de le quitter pour rejoindre Antoine. « *Je l'aime, mais je sais qu'il m'aime plus. Je pense que je suis spéciale pour lui. Mais Antoine, c'est un mec exceptionnel. Depuis qu'il a accepté que je revienne, je sais qu'il ne me quittera jamais.* » Nathalie a de nombreuses activités sportives et culturelles indépendamment de son conjoint qui lui, en a beaucoup moins. Au cours de notre semaine passée ensemble, Nathalie a adopté une attitude très amicale avec nous et a été très spontanée. Nous avons pu voir qu'elle exprimait parfois son attirance pour d'autres hommes devant son époux, lequel semble en souffrir mais tente de ne pas le laisser entrevoir par les autres.

Nathalie a véritablement conscience d'être en position de force sentimentalement et use souvent de ce pouvoir pour faire réagir son époux ou obtenir des faveurs (des cadeaux, un accord, un pardon, etc.) de sa part.

L'ex-conjoint de Laurence pratique également ce chantage affectif avec elle : il s'appuie sur leurs enfants, dont il a conscience qu'ils sont sa « *corde sensible* ». Lorsque nous avons vécu chez Laurence et ses deux enfants, Alex a appelé Laurence plusieurs fois par jour, à chaque fois dans un but différent.

Laurence a décidé de louer des chambres de la maison qu'ils ont achetée ensemble (maison dans laquelle vit encore Laurence) sur la plateforme Airbnb. Un soir, elle reçoit un appel d'Alex, qui lui parle sur un ton de reproche de son projet d'Airbnb, en lui expliquant premièrement que cela le gêne par rapport à leurs enfants, puis s'en plaint finalement en reprochant le problème de l'intimité et de l'accès à la maison. Enfin, il la questionne au sujet de l'argent qu'elle touchera potentiellement et lui dit qu'il souhaiterait avoir sa part. Ils se disputent au téléphone, puis raccrochent. Un quart d'heure plus tard, Laurence reçoit un message d'Alex, visiblement désolé. Laurence lui répond : « *Tu es gonflé, Alex. Je me fous de*

tes excuses. » Deux minutes plus tard, elle nous montre une vidéo qu'Alex a prise la veille, lorsqu'il avait la garde de leurs enfants et où ceux-ci jouent à Just Dance sur la chanson Daddy Cool. Attendrie, Laurence commente la vidéo : « *J'ai Alex qui m'a envoyé une vidéo des enfants. Regarde ! Ils sont trop drôles. J'adore.* » Encore très amoureux de Laurence, Alex l'appelle à de nombreuses reprises et tente de se faire pardonner ses écarts lors de leur relation. Ne parvenant pas à obtenir la compassion de Laurence, il tente de créer une émotion par le biais de leurs enfants.

Les chercheuses Mary Clare Lennon et Sarah Rosenfield (1994) montrent que si la dépendance (qu'elle soit économique ou émotionnelle) est importante, le partenaire va se sentir investi d'un devoir de protection de sa relation et ce de manière exponentielle. Si aujourd'hui, nous avons pu voir qu'Alex est affectivement dépendant de Laurence, les rôles ont longtemps été inversés. Le couple s'est séparé une ou deux fois durant leur relation après des infidélités d'Alex, mais Laurence a toujours choisi de « *ne pas laisser tomber* ».

Après l'une de ces séparations, Laurence a alors « *décidé de prendre du temps pour elle et est partie en métropole en vacances* » dans une partie de sa famille. « *Pleine d'ondes positives* », elle rentre avec « *l'envie de faire changer les choses dans son couple, faire des efforts pour que tout se passe bien* » mais c'est la déconvenue à son retour : elle retrouve Alex « *froid, distant et désagréable* ». Elle apprend alors qu'il s'est rapproché sentimentalement de l'une de ses collègues dans son ancien travail. Elle décide alors de rester avec Alex en lui imposant plusieurs conditions : « *de me redonner confiance en toi et si tu as un nouveau contrat avec cette collègue, tu le refuses* ». Alex a accepté car il souhaite rester avec sa conjointe et ses enfants, mais ne tiendra pas ses engagements : une semaine plus tard, Laurence apprend qu'Alex vient de signer un contrat pour un nouveau travail où la femme qu'il a fréquentée travaille également deux jours par semaine. Laurence nous raconte qu'elle a accepté cette situation, sans trop savoir pourquoi puisqu'elle en a beaucoup souffert : « *deux jours par semaine, j'étais très mal, je me demandais ce qu'il se passait dans sa journée, s'il était avec elle, ce qu'ils faisaient ...* »

Ainsi, du fait de l'attitude de Laurence, Alex a longtemps été décisionnaire sur divers aspects de leur vie conjugale : c'est effectivement Laurence qui a placé son ex-conjoint dans ce rôle : elle souhaitait faire des efforts malgré ce que leur couple considérait comme une erreur de la part d'Alex. Elle lui a donc laissé le choix de changer et Alex semble avoir profité de cette situation, jusqu'à ce que ses sentiments disparaissent, ce qui a marqué la fin de leur relation.

Au cours d'une soirée en discothèque, nous avons rencontré Kevin, 25 ans, maçon. Il a accepté de nous revoir et nous avons discuté un après-midi autour d'une glace dans le centre-ville de

Saint-Denis. Kevin est en couple depuis 3 ans et se définit comme « *un homme ayant une libido assez active* » : « *Cela fait trois ans que je suis avec ma copine. Au début de notre relation, c'était le feu, elle avait souvent envie, autant que moi. On dormait ensemble quasiment tous les soirs et on faisait l'amour tous les soirs. C'est vrai que c'est toujours moi qui amorçais le rapport sexuel, mais elle répondait toujours avec enthousiasme et envie donc jusque-là, pas de problème. Petit à petit, elle a commencé à moins avoir envie. C'est vrai que parfois, je peux lui faire une sorte de chantage affectif. Le sexe, elle me le doit naturellement parce qu'après tout, je suis son homme et qu'il n'y a pas de mal à faire plaisir à son copain. Il lui arrive de repousser ma main ou qu'elle me dise « non » mais je lui dis : « promis, on fait ça vite », « allez, c'est bon, je suis ton copain », allez, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait » ...*

Quand on prend notre douche ensemble ou qu'on s'habille ensemble, j'aime bien la caresser ou lui prendre sa main pour la mettre sur mon pénis pour la chauffer, parfois ça lui donne envie et parfois non et elle me dit clairement « j'ai pas envie là, désolée » ou « pas maintenant », donc je m'arrête. Tu vois, je suis pas un connard non plus. Après, pour moi, un couple ça doit faire l'amour plus souvent que ça, je lui dis même parfois que je suis sûr que les autres couples font plus souvent l'amour que nous. Je peux comprendre que parfois, elle n'en ait pas très envie alors je lui promets de faire vite, comme ça, ça ne dure pas trop longtemps, on fait un compromis. Je reconnais que parfois, j'abuse un peu, je lui fais des reproches ...

Nous : *Quels reproches tu lui fais ?*

Kevin : *Je lui dis : « t'as jamais envie de toute façon » ou « on n'a que 25 ans et qu'on dirait qu'on est des octogénaires ... » Je fais pas ça pour être méchant, mais c'est vrai que j'arrive parfois à négocier des rapports sexuels comme ça (rires). Quand elle me dit non avec des gestes ou clairement oralement, je n'insiste pas, je ne la force pas, mais c'est vrai que ça me soûle des fois. »*

Kevin reconnaît user de chantage affectif avec sa partenaire, allant parfois jusqu'à la faire culpabiliser lorsque celle-ci ne souhaite pas faire l'amour. Très amoureux, il est dans l'incompréhension de la modification de leur vie sexuelle de couple depuis le début de leur relation. Nous pouvons observer un écart entre les envies charnelles de Kevin et ceux de sa conjointe, ce qui fait naître un sentiment de doute chez Kevin quant aux sentiments de sa compagne. Il considère alors que la sexualité est un dû dans la sphère conjugale.

Comme nous le montre le témoignage de Kevin, la culpabilisation de l'autre est un moyen pour un membre du couple de demander un acte sexuel de manière indirecte à son partenaire, sans

le « forcer » ni user de la violence physique ou verbale. Nous avons beaucoup retrouvé ce phénomène chez les couples, en particulier chez les hommes.

De nombreuses femmes nous ont fait part de ce mécanisme de chantage affectif (coercition sexuelle), comme c'est le cas de Stéphanie, 36 ans, gérante d'un salon d'esthétique, rencontrée lors d'une soirée entre amis. Aujourd'hui en couple avec Grégoire, 38 ans, gérant d'un magasin de prêt à porter, Stéphanie nous a invités chez elle à Saint-Pierre après son travail et nous a raconté sa rupture avec son ex-fiancé : « *Le pire c'est que le jour où je l'ai quitté, il m'a demandé de faire l'amour avec lui « une dernière fois, sinon je vais rester en colère et je serais triste que notre relation se termine aussi mal ». J'ai plié, je me sentais trop mal. J'ai voulu lui faire ce « dernier cadeau », je me sentais fautive de le larguer si près de notre mariage, avec tout ce qu'on avait dépensé ... (elle pleure).* »

Parfois, ce processus de culpabilisation se met en place de manière tout à fait inconsciente et il arrive que, comme c'est le cas pour Laurence, les femmes se culpabilisent elles-mêmes. Au sujet du jeune homme qui a abusé d'elle pendant son adolescence, elle nous explique : « *parce que lui, juste la continuité du truc d'un mec de 27 ans, y'a aucun mal derrière, à part me respecter ... mais c'était pas fait dans une mauvaise intention, il m'a toujours beaucoup aimée et il m'aime encore beaucoup ... Je sais bien qu'il y a toute cette partie-là ...* » Laurence pose des sentiments, des émotions et des explications au sujet de son violeur, comme pour adoucir et accepter l'expérience traumatisante qu'elle a vécue.

Parmi les différents jeux de pouvoir possibles dans les domaines de la conjugalité et de la sexualité, les sentiments peuvent parfois devenir un moyen d'obtenir ce que l'on souhaite de l'autre. Denise Brennan (2004) explique que des hommes et des femmes pauvres en République Dominicaine migrent massivement vers la ville de Sosúa pour y trouver du travail car l'activité touristique est très développée, comme cela peut être le cas en Thaïlande (ROUX : 2007, 2009, 2011, 2012, 2014). Du point de vue des touristes, des hommes européens, certains viennent certainement dans l'espoir de vivre leur rêve dans les Caraïbes, cadre paradisiaque, et pour y tomber amoureux. Par ailleurs, faire croire qu'elles sont amoureuses fait partie de la stratégie de certaines travailleuses du sexe à Sosúa : elles font en sorte que l'homme pense qu'il a une place particulière, qu'il est spécial, ce qui flattera son égo (BRENNAN : 2004) afin d'accéder plus rapidement à une forme de réussite par le mariage et/ou la migration vers un pays riche d'Europe occidentale ou d'Amérique du nord.

Les sociétés occidentales sont considérées comme très individualistes, superficielles, avides d'urgence, comme nous avons pu l'illustrer précédemment avec les applications sociales et de rencontres telles que Tinder, Snapchat, Instagram, etc. Alain Caillé et Jean-Edouard Gresy précisent justement que « dans notre société de la jouissance, du tout-tout de suite, de l'ici et maintenant, le manque n'est plus toléré » (CAILLE, GRESY, 2018 : 117). Les utilisateurs des réseaux sociaux, en particulier les plus jeunes, sont à la recherche de reconnaissance. Celle-ci est exprimée par le biais des *likes*, preuve que le contenu qu'ils partagent est quantitativement apprécié par une certaine communauté (contacts sur les réseaux sociaux et inconnus ayant accès au contenu partagé ¹⁹) et traduit une certaine influence. Et « plus que les *likes*, ce sont même les vues qui donnent le pouvoir et traduisent un besoin insatiable de reconnaissance. » (CAILLE, GRESY, 2018 : 117)

Laurence s'est inscrite sur des sites de rencontre après sa rupture : elle a installé sur son téléphone les plateformes Adopteunmec et Tinder, bien qu'elle utilise principalement « Adopte ». « *Ce que j'aime bien avec Adopt, c'est que les filles choisissent. Le mec t'envoie un charme et seulement si tu acceptes, il peut t'écrire. Je voulais éviter de me faire harceler par tout et n'importe quoi. Ce sont des copines qui m'ont conseillé le site et c'était ma bonne résolution* ».

Seulement quelques heures après son inscription, plusieurs hommes l'ont déjà contactée et elle décide de prendre contact avec un homme, Charles, 42 ans, avec lequel elle discute quelques heures. Préférant « *le contact humain aux SMS* », Laurence lui propose une rencontre lorsqu'il sera disponible. Celui-ci était disponible dans la journée, ils se sont donc vus en fin d'après-midi, le jour même. Ces applications de rencontre reposent sur la rapidité des rencontres et des choix. Laurence a apprécié le concept du site Adopteunmec.com, puisque cela lui procure une position de décideuse : elle choisit les hommes qui vont pouvoir entrer en contact avec elle, des hommes qu'elle acceptera de rencontrer et a même la possibilité de leur mettre une note. Cette forme de pouvoir n'a duré qu'un temps, puisque Laurence s'est attachée émotionnellement à Charles qui n'a pas hésité à renverser le jeu de pouvoir en alternant un comportement agréable, créateur d'espoir chez Laurence et le *ghosting*. Il s'agit d'un nouveau concept très connu des jeunes : le *ghosting* ne peut se produire que grâce aux nouvelles technologies, puisqu'il « consiste à vivre une relation par SMS, à se donner des rendez-vous amoureux. Et puis, du jour au lendemain, à bloquer cette relation sur ses réseaux, à la néantiser sans explications. » (CAILLE, GRESY, 2018 : 117) Cette alternance de comportements laisse Laurence dans

¹⁹ Followers (sur Twitter, Instagram) ou amis (sur Facebook, Snapchat)

l'attente constante de nouvelles de Charles, ce dernier mettant en place une relation de dépendance affective dont il est le dominant.

Satisfaire ses intérêts est perçu comme prioritaire dans la vie des individus, même si cela doit se faire sans le partenaire. Cette priorité permet aussi de savoir jusqu'où les individus sont prêts à poursuivre une relation avec un partenaire. Ces jeux de pouvoir peuvent donner lieu à un sentiment de culpabilisation et accentuer un système relationnel oppressif. Dans le cadre des échanges économique-sexuels dans la conjugalité, ce sont en très grande majorité les femmes qui souffrent de cette oppression (TABET : 2004).

La commercialisation de la sexualité

Dans l'histoire légale de la France, l'indépendance économique des femmes au sein de la conjugalité est très récente. Marie-Françoise Hans propose un tour historique des lois françaises et occidentales d'accès des femmes à l'argent et elle aborde également leur lien avec la conjugalité dans son ouvrage « Les femmes et l'argent. Histoire d'une conquête » (1988) : elle rappelle entre autres que les femmes n'ont pu accéder en toute légalité à la gestion de leur propre compte bancaire qu'en 1965 ou ne percevoir un salaire qu'en 1907. Toutes ces lois, au-delà de leur aspect récent, montrent ainsi le pouvoir de domination qu'a pu avoir un père sur ses filles, puis un mari sur sa femme grâce à sa toute puissance financière dans la famille. Par ailleurs l'enquête KABP Réunion sur les connaissances, attitudes, croyances et comportements des réunionnais en matière de risques liés aux comportements sexuels note que « 28 % des femmes se considèrent dépendantes financièrement de leur conjoint. » (ORS, 2012)²⁰

Dans l'ouvrage collectif mené par Christophe Broqua et Catherine Deschamps, les différents chercheurs dans leurs contributions proposent des ruptures dans le continuum des échanges économique-sexuels de Paola Tabet (2004). Ils mettent en avant le pouvoir des acteurs à s'adapter et à mobiliser des stratégies qui font de la sexualité « transactionnelle » davantage une ressource qu'une contrainte.

Julie Castro explique qu'il y a des « opportunités de contournements et d'accommodements pour les femmes engagées dans les transactions » (BROQUA, DESCHAMPS, 2008 : 116).

Pour l'anthropologue Thomas Fouquet, « toute forme de transaction impliquant sexe et argent (ou cadeaux) n'est pas réductible à la prostitution ni à la stigmatisation qu'induit cette catégorisation. » Il existe en effet une multitude de possibilités d'échanges économique-sexuels et les relations basées sur une « sexualité transactionnelle » sont socialement acceptées dans de nombreuses cultures : « plus encore, un homme renforce son prestige social en se montrant généreux donateur, tandis qu'une femme peut faire croître le sien en affichant les cadeaux reçus,

²⁰ Voir annexe 3

témoignant de ses nombreux courtisans. » (BROQUA, DESCHAMPS, 2008 : 131) Ce n'est pas le cas à La Réunion ; comme nous avons pu le constater précédemment et malgré sa spécificité matrifocale, la société réunionnaise partage les mêmes normes et mœurs sociales que la France métropolitaine et, plus largement, occidentales. De ce fait, la prostitution n'est pas tolérée, de même que ne sont pas acceptées les femmes qui reçoivent des cadeaux en échange de leur disponibilité sexuelle en dehors de la sphère conjugale.

Paola Tabet (2004) explique par ailleurs que dans diverses cultures, certaines femmes ont parfois pu se libérer du lien de « servage » conjugal (souvent basé sur un système de dot) en se « rachetant » elles-mêmes, « par la vente de leurs propres services sexuels » (TABET, 2004 : 21). En effet, échanger une forme de sexualité fut souvent le seul moyen pour les femmes de gagner de l'argent afin de se libérer du joug des hommes. Le fait que d'autres personnes gèrent leur capital financier encourage des femmes à considérer le sexe comme une ressource financière, bien que cela perpétue leur discrimination. Lorsque nous avons rencontré Malika, 33 ans, elle était déjà une femme sûre d'elle et indépendante financièrement. Elle nous a pourtant confié avoir pensé à se prostituer lorsqu'elle a démarré ses études supérieures : *« Quand j'étais plus jeune et que je voulais devenir autonome, quitter chez mes parents, la première chose à laquelle j'ai pensé pour trouver de l'argent, c'était de me prostituer temporairement. Heureusement, je n'étais pas très vaillante à cette époque et je me suis vite rendue compte que c'était pas une très bonne idée. Mais c'est horrible ... »* En souhaitant prendre son indépendance, Malika, qui n'avait « jamais travaillé ni aucun diplôme en poche » a pensé que la première compétence qu'elle pouvait proposer pour gagner de l'argent en tant que jeune femme était sa sexualité. A seulement 19 ans, elle a immédiatement pensé à monétiser son corps, qu'elle a perçu comme un atout, comme une compétence et une valeur évidente pour devenir indépendante financièrement.

Le domaine des rencontres amoureuses a trouvé un véritable essor commercial depuis l'avènement d'internet et des réseaux sociaux. Les sites de rencontre tels que Meetic, Adopteunmec, EliteRencontre ont su diversifier leurs offres commerciales dans le temps en s'adaptant à la société. De nouvelles applications de rencontres rapides (Tinder, Happn ...) ont un succès florissant sur les téléphones portables, en particulier chez les moins de 40 ans. Il existe aussi une offre de rencontres libertines ou extraconjugales (Gleeden, placelibertine, nouslibertins ...). La plupart de ces sites basent leur stratégie marketing sur la gratuité lors de l'inscription, puis sur le paiement pour accéder à certaines options plus évoluées (comme le

*matchmaking*²¹) mais indispensables car expressément recherchées par les inscrits pour trouver la bonne personne. Les sites que les Réunionnais que nous avons rencontrés utilisent le plus sont Tinder pour les plus jeunes et Adopteunmec, sur lequel Laurence, comme d'autres, est inscrite. La particularité de ce dernier site est de proposer un service gratuit pour les femmes mais payant pour les hommes. Adopteunmec, dont le slogan est « le site de rencontre où les femmes prennent le pouvoir » représente « l'application qui a généré le plus de revenus en dehors des jeux en 2013 » selon le magazine économique L'Expansion (l'Express)²². Pourtant bien que mettant en avant sur leur plateforme le don du pouvoir aux femmes, le site a reçu de nombreuses critiques d'associations féministes qui lui reprochent de perpétuer les clichés de genre : « sous couvert de leur rendre du pouvoir, les femmes sont réduites à des ménagères de moins de 50 ans, qui font leurs courses et comparent les prix. Cette mise en scène des femmes nouvellement inscrites, exposées avec leur propre visage comme dans une vitrine, renvoie bien en effet à une forme de marchandisation non plus des hommes, mais bien des femmes qui deviennent des « produits d'appel » devant susciter le désir des hommes et de nouvelles inscriptions. [...] Les hommes ont accès à un nombre supérieur de profils de femmes (une cinquantaine), quand les femmes se voient proposer une dizaine de profils d'hommes.»²³ Nous avons pu, grâce à Laurence, constater que dans la fiche qui décrit un homme, nous pouvons trouver ses talents, son « type de logement », son « moyen de locomotion » ou même encore un onglet « rivales » mettant en compétition les femmes qui ont ainsi l'opportunité de voir les autres profils de femmes intéressées par l'homme en question, tandis que sur le profil des femmes visibles par les hommes, nous trouvons « ce qui se cache en dessous », « au lit, j'aime », « ce qui m'émoustille », « mes accessoires », etc.²⁴ certains de ces champs étant standardisés. Il y a une perpétuation des stéréotypes de genre liés aux échanges économico-sexuels lorsque ces sites mettent en avant ce que chaque genre pourrait offrir : une certaine forme d'intellect et des objets (voiture, jacuzzi, maison, etc.) pour les hommes et la sexualité pour les femmes.

Nous retrouvons cette marchandisation des relations amoureuses dans de nouvelles formes de rencontres, très particulières, puisque certains sites internet proposent de mettre en contact des

²¹ Il s'agit d'un algorithme informatique (ou d'un individu) qui va tenter de former les couples les plus compatibles, en se basant sur les affinités des membres, selon les informations qu'ils ont données d'eux-mêmes et les comportements qu'ils adoptent sur la plateforme.

²² « Adopteunmec et les applis de rencontres ont cartonné en France en 2013 », mis en ligne le 31/01/2014 : https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/adopteunmec-et-les-applis-de-rencontres-ont-cartonne-en-france-en-2013_1362242.html

²³ Osez le féminisme ! « Adopteunmec : l'inversion des rôles ? Mon œil ! » 25 juin 2014 (Page Facebook de l'association)

²⁴ Voir annexe 4

« sugar daddies » avec des « sugar babies ». Comprenez : des hommes financièrement « aisés » qui entretiennent de jeunes étudiantes « ambitieuses » aux moyens financiers limités. Le site internet Mysuggardaddy explique : « Un sugar daddy est un homme fortuné et mûr possédant une bonne situation que ce soit d'un point de vue professionnel ou financier, et est en moyenne âgé de 44 ans. Une sugar baby, quant à elle, est une jeune femme séduisante et sûre d'elle, et est en moyenne âgée de 23 ans. Les deux cherchent alors le ou la partenaire de ses rêves afin de profiter pleinement de la vie. Ils bénéficient très facilement de cette relation simple et à moyen terme : une sugar baby se montre disponible à tout moment et offre son temps libre en échange de quoi, un sugar daddy la comblera de cadeaux, l'emmènera avec lui lors de voyages ou sorties au restaurant, au cinéma ou au théâtre par exemple. » Pour Paola Tabet, ces types de rencontres représentent « une des transformations intéressantes du travail sexuel, de l'échange sexuel contractuel dont chaque élément en soi n'est pas nécessairement nouveau, mais est soigneusement calculé et mis en place sur le plan commercial et sur celui de l'organisation (et là évidemment Internet est un support formidable) » (TRACHMAN, 2009 : 15). En effet, nous n'avons pas trouvé de sites proposant ce même type de service et où de jeunes hommes aux moyens financiers limités suggèreraient leurs services à de riches femmes plus âgées qu'eux, de manière contractuelle et impliquant de l'argent ou des cadeaux.

Comme le constate Paola Tabet, cette commercialisation du corps et de la sexualité des femmes n'a rien de nouveau. Depuis des années, la gratuité pour les femmes est mise en avant et cela même hors des réseaux sociaux internet : *dans les discothèques*, les clubs et saunas échangistes, « on a déjà là une allusion au fait que c'est une relation qui concerne la sexualité masculine » (TRACHMAN, 2009 : 21). Ce concept du « gratuit pour les filles » a parfois pu porter préjudice aux filles elles-mêmes, les mettant dans des situations de jugement physique, comme en témoigne Pauline : « *Une fois, on sortait à La Villa²⁵ avec des amis et on était avec une copine lesbienne, qui est tout à fait normale, très jolie et qui a les cheveux courts. Le videur n'a pas voulu la laisser entrer gratuitement parce qu'il la trouvait trop masculine. On a dû payer son entrée, comme les mecs, alors que les autres filles sont rentrées comme ça.* » L'amie de Pauline ne correspondait pas aux normes et stéréotypes féminins intégrés par le vigile et celui-ci n'a pas jugé la jeune femme suffisamment attirante et féminine pour bénéficier de la gratuité du ticket d'entrée de la discothèque. Après avoir questionné plusieurs jeunes femmes au cours d'une soirée dans cette même discothèque, nous avons pu constater que certaines

²⁵ La Villa est une discothèque à Saint-Gilles très prisée par les jeunes Réunionnais

d'entre elles, vêtues de manière plus « couvertes » (hauts avec des manches, jeans ...) avaient payé leur entrée, contrairement à d'autres groupes de filles portant des jupes ou des robes courtes, des décolletés ou des talons hauts. Une discussion avec le vigile nous éclaire : il nous explique que « si les tantines²⁶ sont sexy, ça attire plus de garçons, qui consomment plus, paient des verres aux tantines ... Il faut que les filles chez nous soient sexy, belles, sinon, qui viendra ? » Tout comme sur les plateformes et applications de rencontres sur internet, les corps des femmes sont perçus par les directeurs de discothèques comme un argument marketing pour que les hommes viennent et dépensent de l'argent. Ils incitent également les femmes à mettre en avant leur corps, leur garantissant la gratuité de l'entrée dans la discothèque.

Dans son dernier chapitre de « La Grande Arnaque » (2004), Paola Tabet explique que dans chacune des classes sociales, les hommes, même s'ils sont pauvres, peuvent accéder à des services sexuels, tandis que les femmes n'ont souvent ni cette possibilité de payer pour des services sexuels, ni même un accès à leur propre sexualité. Elle pose la question : si les femmes n'ont pas droit à leur propre sexualité, comment est-ce qu'on arrive à cette spoliation de la sexualité des femmes ? » (TRACHMAN, 2009 : 12). Lors de notre séjour avec Laurence, celle-ci nous a fait part de son mieux-être après sa rupture avec Alex et nous a confié avoir changé de comportement face aux hommes : « *je pense que jusque-là, cette séparation, m'a fait du bien sur le plan personnel, parce que je suis allée voir une psy, parce que je reste gentille, y'a pas de souci, mais ...je me force plus à quoi que ce soit. Surtout avec les garçons, je me force pas.* » Pourtant, par son comportement, Laurence nous a montré que malgré son profond désir d'écouter ses propres envies en matière de sexualité, elle ne parvient pas à percevoir sa sexualité comme totalement libre. En pratique, elle perçoit toujours le plaisir des hommes comme une priorité mais se protège cependant régulièrement de toute situation qui, selon elle, la mettrait « *dans une position inconfortable* », c'est-à-dire où elle se sentirait obligée de pratiquer un acte sexuel.

De nombreux couples rencontrés ne reconnaissent pas la plupart des inégalités au sein de leur couple ; or, les entretiens et les comportements observés nous fournissent justement divers exemples sur la manière dont les partenaires construisent et justifient le sentiment de justice. D'autre part, nous avons pu constater que les partenaires parviennent à un accord lorsque nous

²⁶ Mot créole pour parler des filles

avons des discussions communes mais nous avons parallèlement observé des divergences dans leur discours lorsqu'ils nous racontent un même événement de manière individuelle.

Caroline Henchoz nous propose par ailleurs un parfait exemple de ce type de situation, où un couple achète un canapé. Le mari relate l'achat en mettant en avant sa générosité et son plaisir de voir son épouse heureuse, il témoigne même d'une entente conjointe, tandis que la femme relève surtout le veto qu'a posé son époux à cet achat et le fait qu'elle ait, *in fine*, acheté seule le canapé. Cela devient alors pour le mari une dépense personnelle de sa conjointe et il ne se sent en conséquence pas obligé d'y participer (HENCHOZ, 2008 : 139). Il s'agit là d'un événement vécu de manière collective et réinterprété individuellement : le mari invoque en réalité un caprice de sa femme et lui laisse la décision et la charge financière. Ainsi, le discours du mari met en avant sa propre générosité, celui de sa femme invoque l'indépendance financière.

Ces divergences discursives parfois radicales d'un même fait ou événement sont généralement dues à des différences très personnelles, émotionnelles, de caractère ou de ressenti.

Il arrive également qu'un même individu puisse lui-même exprimer des discours contradictoires, lesquels sont particulièrement complexes à analyser. Dans ce type de situation, l'observation nous permet souvent de mieux comprendre ces divergences discursives. Avant de retrouver Thomas au rendez-vous qu'ils s'étaient fixés, Laurence nous a montré par son comportement, qu'elle était très stressée à l'idée de le rejoindre. En dépit de son discours détaché et confiant, elle a changé de tenue vestimentaire quatre fois en nous demandant notre avis, afin de savoir si un jean ne faisait pas trop décontracté, si une jupe ne faisait pas « mauvais genre », si elle n'était pas trop courte ou si cette couleur lui allait bien. Lorsque nous avons essayé de la rassurer en lui disant qu'un rendez-vous ne l'engagerait à rien, elle nous a répondu : « *Ah mais c'est super bien ... Ben j'ai beaucoup évolué là-dessus [le consentement, ndlr]. Au-delà de ne pas se forcer, ne pas se mettre dans des situations qui pourraient ... C'est facile de pas se forcer quand t'es dans un lieu public, que quand t'es en vase clos quoi ! C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller là-bas, c'est parce que je veux pas avoir ce choix à faire ! T'es un peu conditionnée par l'environnement ... Moi j'ai ... je me sens plus obligée.* » Laurence admet à demi-mots qu'elle ne souhaite pas se placer dans une position inconfortable en quittant un lieu public pour se retrouver chez elle ou chez lui, puisqu'elle se sentirait obligée d'avoir des rapports intimes. Dans le cas où elle se forcerait à avoir une relation sexuelle avec Thomas, elle s'estimerait responsable car s'étant « *mise dans une situation qui pourrait* » lui laisser penser qu'elle est disponible sexuellement et intéressée pour une relation. Derrière son discours de femme sûre d'elle-même, qui contrôle sa vie et suit ses envies et besoins, le comportement de

Laurence nous laisse percevoir sa fragilité émotionnelle, reposant sur la crainte, la méfiance et la culpabilité. En allant à des rendez-vous avec des hommes, Laurence est partagée entre une envie de séduction et un sentiment de peur de ne pouvoir poser des limites en termes d'intimité ou de sexualité. Elle est également inquiète du respect de ses limites et va adapter son comportement en fonction de cette crainte (s'habiller de façon à plus ou moins couvrir son corps, mettre des talons ou des chaussures plates, rire ou non aux blagues, être souriante ou rester neutre, etc.) Laurence pense que si elle adopte un comportement pouvant être interprété comme séducteur, elle ne soit plus légitime de dire « non » à une certaine forme d'intimité ou à une relation sexuelle.

Si dans certains pays (TRACHMAN, 2009 : 18), la sexualité peut parfois exister en échange de choses vitales dans la sphère conjugale donnant lieu à des mariages forcés ou arrangés, ce n'est théoriquement plus le cas à La Réunion, puisque ces actes sont illégaux. Cependant, nous avons pu illustrer précédemment dans ce mémoire que le rapport sexuel dans le mariage impliquait souvent un contexte économique (TABET, 2004), en particulier lorsque les femmes tentent de compenser une position sociale ou économique supérieure à leur mari, position souvent considérée comme inhabituelle.

Ce sont les conjointes qui sacrifient le plus souvent leur indépendance, en devenant parfois femmes au foyer. Ce type de « choix » survient principalement lors d'un grand changement de vie comme un déménagement, une mutation professionnelle, l'arrivée d'un enfant dans la famille, etc. On observe alors un profond changement des priorités en matière d'indépendance financière, propre à certaines femmes lorsqu'elles deviennent mère : en effet, dans toutes les familles que nous avons rencontrées, l'enfant devient la priorité, surtout pour les mères et « la dépendance économique est acceptée au nom du bien-être de l'enfant » (HENCHOZ, 2008 : 77). Ce fut le cas de Laurence qui, avant sa séparation d'avec Alex, avait arrêté de travailler pour se concentrer sur l'obtention de diplômes complémentaires à sa formation et l'éducation de ses deux enfants. Suite à une dispute téléphonique avec Alex au sujet de la mise en location de leur maison sur la plateforme Airbnb, Laurence nous a raconté les difficultés financières qu'elle pouvait rencontrer au quotidien : « *Il a le chic de m'énerver. Il pense qu'il est un peu perdant parce qu'il continue à payer la moitié du crédit. Mais sauf qui si demain je meurs, par exemple, la maison, elle est à lui, il n'a plus rien à rembourser et si demain on vend la maison, on fait 50/50. Voilà. Donc ... en plus, c'est moi qui ai les enfants. Et j'ai pas de pension alimentaire. Donc en fait il paie la moitié du crédit, mais je voudrais qu'il paie la moitié de la garderie, les trucs pour les enfants. C'est normal, je veux dire, au quotidien, je lui fais pas*

payer les goûter, les repas, les trucs, les machins, les bidules, le manque de temps ... Moi, je paie plus que la moitié d'un crédit, donc il me fait pas chier. Moi, je l'ai connu, il était à la dèche, j'ai payé pour nous pendant des années et des années, il se met à son compte, il commence à avoir de la thune, des trucs, et ben il se casse. Donc c'est pas moi qui vais profiter de ça, tu vois. Donc qu'il ne fasse pas chier.

Surtout qu'avec le prix de l'essence et les allers-retours au boulot, ils me défraient pas. C'est du semi public/privé mais ça fonctionne comme du privé. Non, je pense qu'il se rend pas compte de ce que je bosse, la dernière fois il m'envoie une photo de la Plaine [La Plaine des Cafres ndlr], c'était tout gelé, sa voiture affichait 6°C ou je sais pas quoi, il fallait que j'aie pitié de lui. « Tu veux qu'on parle des bouchons que je me suis tapés ce matin ou pas ? ». Il me dit « bah quelle idée d'aller bosser à Saint-Denis aussi ? » Mais quelle idée de se faire larguer quand tu es au chômage et que tu comptais aller trouver un vrai boulot ... Il m'a dit « oups », donc bon, ferme ta gueule quoi. Ferme ta grande gueule. Moi je dis rien, je suis hyper gentille, je suis hyper conciliante et j'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre aux enfants pour pas ... Mais en échange, je veux pas une réflexion ! Je suis gentille mais parce qu'il faut être gentille. Sinon je ne serais plus en contact avec lui. »

Laurence a perçu l'arrêt de sa vie professionnelle comme une libération, mais également comme un don pour sa famille. Ayant soutenu financièrement Alex tout au long de leur vie conjugale, elle espérait à son tour un soutien et s'est finalement sentie trahie. Arrêter de travailler l'a placée dans une position de dépendance et elle s'est sentie trahie par son ex-conjoint, parti lorsqu'elle se trouvait vulnérable. Laurence, qui a arrêté de travailler après la naissance de son second enfant et Alex, qui avait enchaîné les emplois avant de créer sa société ont une gestion de l'argent très différente. Des obligations les lient en termes d'engagement économique malgré leur séparation : leur crédit immobilier et leurs enfants. Ne s'étant jamais mariés, ils n'ont pas eu besoin d'aller au tribunal pour divorcer et suivre des décisions officielles de justice concernant le partage de leurs économies et la gestion de la vie de leurs enfants (en termes de temps et de finances). N'ayant pas de pension alimentaire à verser, le couple a donc décidé à l'amiable de la gestion de leur famille suite à leur rupture²⁷. Il existe depuis un déséquilibre d'investissement financier entre les deux ex-conjoints : Laurence assume les dépenses liées aux vêtements, à l'alimentaire, aux assurances, aux loisirs (licences sportives et « sorties ») tandis qu'Alex assume les dépenses principalement liées à l'alimentaire.

²⁷ Sur un mois de 30 jours, Laurence vit avec ses enfants 20 jours et Alex 10 jours

Laurence aimerait avoir une vie « *plus stable, plus saine* » et n’apprécie pas les prises de contact répétées d’Alex mais souhaitant se montrer « *forte* » et ne pas que ses enfants puissent assister à leurs disputes, Laurence, pour leur bien-être, s’oblige à maintenir le contact avec Alex et à être conciliante.

Le rôle des institutions

Il nous a semblé que Paola Tabet n’avait pas porté de réelle réflexion sur l’État et les institutions en général en lien avec la sexualité transactionnelle. À force de n’observer que des interactions, certes base de notre travail de recherche, il nous semblait regrettable d’omettre d’intégrer à notre pensée les structures institutionnelles qui contrôlent, voire initient parfois les rapports de pouvoir touchant l’individu et la société. Paola Tabet précise que les recherches ne doivent pas se résumer seulement à un partage inégal des capitaux en faveur des hommes, bien que ce soit souvent le cas, mais sur le fait que la domination apporte aussi une différence de statut symbolique entre hommes et femmes et ce, quelle que soit son origine ou son statut social et économique. La femme n’échappe pas à l’apprentissage culturel de la domination masculine, cela se produit malgré elle, par le biais de l’éducation, dans diverses institutions.

Ainsi, nous tenterons de voir, dans cette partie, de quelle manière les institutions peuvent jouer un rôle sur les échanges économique-sexuels et les formes de don à La Réunion.

Les Réunionnais sont très majoritairement croyants (le Département de La Réunion compte moins de 5% d’athées) et, pour la majorité, pratiquants. Lors de la colonisation, La Réunion a subi une évangélisation des esclaves et la religion catholique est aujourd’hui la plus répandue sur l’île. On ne peut donc nier aujourd’hui encore l’importance des religions, en particulier la religion catholique, dans la construction morale de la monogamie et des rôles maritaux et sexuels selon le genre (COLE , THOMAS, 2009 ; VAXELAIRE, 2016, GHASARIAN, 2008). Par ailleurs, Michel Bozon rappelle que la religion a toujours une influence, bien qu’elle soit moindre, sur la chronologie de la vie sexuelle des croyants : « à tous les niveaux de pratique religieuse, les premiers rapports sont devenus plus précoces ; les pratiquants réguliers, de moins

en moins nombreux, continuent néanmoins à se distinguer par une hâte légèrement moins grande. » (BOZON, 1991 : 84)

Ce processus d'évangélisation a imposé de manière durable des notions puritaines et de restriction de la sexualité féminine, pensée comme devant servir principalement à la procréation : « le corps est le temple de Dieu » (COLE, THOMAS, 2009 : 153). La sexualité des Réunionnais ne se cantonne pas à la seule procréation et ils perçoivent la sexualité à la fois comme un moment de plaisir et comme l'expression vitale de l'amour. Cependant, l'éducation chrétienne stricte reçue par la plupart des Réunionnais que nous avons rencontrés perdure et il n'est pas simple pour eux, en particulier pour les femmes, de vivre leur sexualité selon leurs propres envies et leurs propres choix, sans contraintes ou sentiment de honte ou de culpabilité, tout en étant pratiquant. Laurence a reçu une éducation catholique très stricte, mais bien qu'elle ne se considère pas comme une croyante catholique, nous pouvons ressentir chez elle l'influence de cette éducation : quoiqu'entretenant une certaine complicité avec des hommes, elle ne s'engage pas réellement avec l'un d'eux car elle craint d'être déçue à nouveau et ajoute qu'elle souhaite « *se calmer au niveau des rencontres* » car elle « *se sent un peu mal de coucher avec autant de mecs* »²⁸ Laurence ne parvient pas à mettre des mots sur ce qu'elle pense être « contradictoire » et nous pouvons percevoir à quel point elle est tiraillée entre son éducation, nourrie par une forte transmission religieuse, et son envie d'émancipation et de liberté en tant que femme. Lorsque Laurence nous raconte la série de viols qu'elle a subis lorsqu'elle était adolescente [pendant une semaine, dans la maison de ses grands-parents, son cousin par alliance a abusé de Laurence alors qu'il était plus âgé qu'elle] : « *Tu sais pas comment définir, tu sais pas comment ... Voilà. Et surtout, ça a été ça pendant une semaine, quand je suis rentrée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que t'as aussi un peu l'éducation catholique mine de rien, même si j'étais pas ... c'est pas qu'il fallait pas le faire avant le mariage mais attendre le bon !* » Laurence a longtemps culpabilisé pour ce qu'elle avait vécu, d'autant plus que ce méfait s'est déroulé dans la sphère familiale. Bien que cousins par alliance, ce lien de filiation²⁹ a, pour Laurence, aggravé les circonstances de son traumatisme. Le mariage demeure une institution importante pour elle et Laurence regrette cette agression ; elle évoque son regret d'avoir perdu sa virginité avec un homme qu'elle n'a pas choisi et avec lequel elle n'avait pas de relation amoureuse. Lorsqu'elle exprime sa déception en disant qu'il n'était « *pas le bon* »,

²⁸ Nous n'avons pas de chiffre précis, mais Laurence nous a confié avoir, de manière aléatoire, une dizaine de relations intimes et/ou sexuelles avec des hommes par mois. Ce qui nous importe ici n'est pas le nombre de relations que Laurence a, mais l'importance qu'elle leur donne et la culpabilité qu'elle ressent après celles-ci.

²⁹ Voir annexe 5

elle ne parle pas seulement du mariage, mais aussi de sa première relation sexuelle, qui est née dans la violence et dans un sentiment de trahison. En démarrant partiellement sa vie de femme sur cet épisode traumatisant, Laurence a construit sa sexualité sur le doute et la méfiance des hommes, accentuant l'éducation genrée et catholique qu'elle a reçue enfant.

Pour de nombreuses femmes, l'église est d'ailleurs un lieu important leur permettant de se montrer comme « respectable » et chaste (COLE, THOMAS, 2009 : 151). A La Réunion, la pratique de la religion catholique ne se réduit pas seulement au fait d'aller à la messe le dimanche. Elle inclut également pour les croyants la prière, une éducation familiale et scolaire catholique pour les enfants et le respect de la plupart des sacrements de l'Eglise (le baptême, l'eucharistie, la confirmation, la confession et le mariage).

La plupart des religions pratiquées sur l'île prônent le mariage, mais la religion catholique en a fait l'un de ses sacrements, stigmatisant le divorce. Parmi les croyants que nous avons rencontrés, les femmes semblent davantage souffrir de cette stigmatisation. Laurence ne s'est jamais mariée avec Alex car ce dernier ne le souhaitait pas, elle exprime cependant ses inquiétudes à la suite de leur rupture : *« j'ai plus 20 ans, j'ai eu deux enfants donc mon corps a changé. Les mecs, quand ils vieillissent, on les trouve plus sexy, mais les femmes, pour qu'elles soient attirantes, faut qu'elles soient jeunes bien évidemment. »* Nous avons également rencontré Sylvie, qui a toujours refusé de divorcer et a considéré le divorce comme un échec de vie. Nous avons par ailleurs constaté que ce ressenti est plus répandu et plus fort chez les femmes que chez les hommes.

La pensée catholique suggère également la proscription des relations considérées comme illégitimes (hors du mariage), condamnation très importante pour l'Eglise car elle permet de conserver l'organisation sociale qu'est la famille. « Le discours de légitimité, la stigmatisation des « putains » est très forte, et tout cela contribue à garder les femmes dans la famille et à maintenir ainsi la structure familiale. » (TRACHMAN, 2009 : 4)

De plus, un grand nombre de croyants catholiques nous ont fait part de leur vision de la sexualité au quotidien, vision fortement liée à une hiérarchisation genrée : un homme doit être celui qui initie les rapports de séduction, puis les rapports sexuels tandis qu'une femme est soumise à de nombreuses prescriptions et proscriptions pour être considérée comme une « femme respectable ». Lors d'une manifestation citoyenne, nous avons discuté avec des Réunionnais d'abord de façon informelle, puis Jean (29 ans) a accepté de nous revoir. Il nous a expliqué être bloqué lorsque les rôles genrés de la séduction s'inversaient : *« je ne veux pas faire le mec prétentieux, mais je sais que je plais plutôt bien aux femmes. Parfois, elles m'accostent de*

différentes manières : elles sont directes ou font des sous-entendus ou sont plus timides. J'ai toujours un blocage avec ces filles-là. Si je vois que la fille fait le premier pas trop vite, je stoppe tout direct. Au boulot, pareil, celles qui me draguent, je ne les regarde même pas, elles ne m'intéressent même pas. Je les mets direct dans une case. Moi, je cherche une relation sérieuse et je ne sais pas pourquoi ça me freine, mais c'est à moi de faire le premier pas, qui dois mener le jeu de séduction ... c'est le rôle d'un homme. Pourtant, parfois je trouve ça abusé qu'on fasse tout à la place des femmes, elles font leurs princesses, et alors encore plus avec Metoo³⁰ ! Mais pourtant, je me dis que si c'est pas moi qui dirige, ça ne va pas le faire. Le pire, c'est quand elles m'écrivent sur les réseaux sociaux, si elles m'écrivent à moi, elles ont dû le faire avec une centaine de mecs avant moi, donc c'est des meufs pas timides du tout et qui courent après les gars. Je me dis forcément qu'elle n'est pas sérieuse si elle a eu une tonne de mecs avant moi. Elle ne saura pas se poser et elle ne sera pas digne de confiance. Je sais que c'est sûrement hyper sexiste mais quand une fille m'aborde en boîte, pour moi, c'est une dévergondée et je n'en veux pas comme copine. C'est une fille facile, quoi. Une fille qui a eu plus de partenaires que moi, c'est mort. Si elle poste des photos d'elle sur les réseaux sociaux avec un décolleté, un maillot, un string, c'est qu'elle aime aguicher, elle ne sait pas se contenter d'un mec. » Jean montre une opinion claire sur ce qu'il attend d'une femme dans la perspective d'avoir une relation amoureuse durable avec elle. Pour Jean, les qualités d'une « femme respectable » sont inévitablement la chasteté, une tenue vestimentaire relativement couverte, ainsi que des caractères genrés socialement attendus pour une femme : la douceur, la timidité, la discrétion, la soumission, et un nombre restreint (ou au moins inférieur à lui) de partenaires amoureux et sexuels. Par ailleurs, l'enquête KABP Réunion sur les connaissances, attitudes, croyances et comportements des Réunionnais en matière de risques liés aux comportements sexuels déclare par ailleurs que « les hommes déclarent avoir eu en moyenne 12,8 partenaires contre 3,2 pour les femmes. » (ORS, 2012).

A ce propos, le chercheur Mark Hunter a travaillé dans une région d'Afrique du Sud, il explique que le mariage démontrerait la valeur de la femme dans la société, puisqu'il s'agit d'un passage formel du père au mari. (COLE, THOMAS, 2009 : 138) Il reprend et illustre le concept de Claude Lévi-Strauss selon lequel la femme est un bien d'échange entre deux hommes ou deux familles, dirigées par des hommes, pour la reproductivité de la mariée et parfois des alliances sociales et familiales. (LEVI-STRAUSS, 1967). Le changement de mœurs sociales dans le

³⁰ Jean parle du mouvement ayant démarré avec les plaintes pour viols, attouchements et harcèlement contre le producteur américain Harvey Weinstein, poursuivi sur les réseaux sociaux avec les hashtags Metoo et Balancetonporc en France, principalement pour dénoncer le harcèlement quotidien des femmes par des hommes.

choix du conjoint, c'est le cas à La Réunion également, engendrerait de nouvelles formes d'alliances sociales. Le lien entre sexualité et mariage dans les pays occidentaux a évolué au cours des derniers siècles et jusqu'à aujourd'hui, bien que cela ne fut pas systématique, il est rare que la première expérience sexuelle se déroule lors de la nuit de noces. Les femmes se sentent plus libres de vivre leur sexualité (que ce soit dans le cadre de la conjugalité ou en tant que célibataires) et le mariage n'est plus le lieu de la première expérience sexuelle, ni de l'apprentissage de son corps et de sa sexualité.

Cependant, comme nous avons pu l'évoquer avec Jean, mais également avec Laurence, l'idéal de la femme « respectable » et chaste persiste. Même si Laurence entretient une certaine complicité avec des hommes, rappelons qu'elle nous a confié souhaiter « *se calmer* » au niveau des rencontres car elle « *se sent un peu mal de coucher avec autant de mecs* ».

Pour Michel Bozon, l'amour contemporain suppose l'existence d'un domaine de l'intimité où « les femmes et les hommes n'y occupent pas la même place. » (BOZON, 2018 : 33) Sonia Dayan-Herzbrun (1982) explique par ailleurs que l'amour romantique enferme les femmes dans une sorte de dépendance affective en plus de la dépendance matérielle lorsque celle-ci existe déjà. L'idée d'amour romantique enferme également les hommes dans une obligation d'être « viril », d'incarner le héros, le sauveur, le protecteur et surtout, le dominant. Nous avons pu constater que certains hommes souffrent parfois de la domination masculine (BOURDIEU, 2014) et des stéréotypes genrés qui peuvent en découler. Michel Bozon (2018) explique qu'il existe des différences de genre et ce dès l'éducation des enfants, suggérant aux filles qu'elles ont besoin de l'amour d'un homme dans leur vie. Les femmes adopteront un comportement attendu socialement dans leurs relations amoureuses et conjugales, comportement différent de celui attendu par les hommes. « Cette grande différence dans les obligations que le discours romantique impose aux hommes et aux femmes attire l'attention sur les relations de pouvoir dans l'expérience amoureuse. » (BOZON, 2018 : 34)

Cependant, bien qu'une remise en question des stéréotypes sur la masculinité semble s'opérer sur les réseaux sociaux, les femmes demeurent tout de même les sujets éprouvant le plus de honte, de culpabilité et prenant en compte les désirs des hommes. C'est le cas de Laura, 20 ans, qui nous avait accueillis à Cilaos et nous explique qu'elle a une relation inégale sur le plan émotionnel avec son petit-ami : « *je n'osais pas lui dire « je t'aime », ça m'a pris un mois ou deux pour parvenir à le lui avouer et les rares fois où il me l'a dit, c'était pour me répondre, jamais de lui-même. J'avais le sentiment d'être mise de côté, de n'être aimée que partiellement, en l'occurrence, physiquement. Je lui en ai parlé plusieurs fois lorsque ça me rendait vraiment*

malheureuse et que j'avais besoin de me sentir avec lui. Ses réponses, je les guettais, j'avais soif de ses mots, je décortiquais ses messages en quête de miettes d'amour. Mais je ne voyais que du désir.

Ça fait deux ans qu'on est ensemble et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je l'aime et plus il s'éloigne. Je ne suis pas heureuse, mais je me dis qu'un jour, il pourra tomber amoureux de moi, lui aussi. Une fois, je lui ai raconté un de mes cauchemars où il me quittait pour son ex et il m'a répondu : « mais on s'en fout de Clara ! », sans rien de plus. Jamais de soutien émotionnel. L'impression de crier dans le vide. Alors je lui fais l'amour de plus en plus désespérément. On se voit tous les mardis soir et je ne vis que pour cette soirée hebdomadaire. Je me fais aussi belle que possible, comme si je risquais mon histoire d'amour à chaque fois. Et je pars souvent avec l'impression de ne pas n avoir fait assez, de ne pas avoir assez donné.

» Affectivement dépendante de son petit-ami, Laura cherche à satisfaire ses besoins et ses envies dans le but d'obtenir l'investissement émotionnel qu'elle attend de son petit-ami. Laura sacrifie ainsi son bien-être afin de garder son compagnon à ses côtés, en acceptant toutes ses exigences et en s'offrant émotionnellement et physiquement à lui de manière inconditionnelle. Pierre Bourdieu (2014) pose tout de même la question suivante : l'amour en tant que tel ne serait-il pas l'exception à la règle de la domination masculine ou au contraire, ne représenterait-il pas la forme la plus viscérale et vicieuse de la domination masculine car, perçue comme « pure », elle serait davantage subtile et invisible ?

Nous avons pu montrer dans notre première partie que la réciprocité des dons était centrale dans le processus de la construction conjugale. Il existe une association donner/recevoir liée respectivement au masculin/féminin et basée sur le construit social que l'homme donne et que la femme reçoit, particulièrement dans le contexte d'amour romantique et de galanterie. Le sociologue Erving Goffman, dans « L'arrangement des sexes », définit la galanterie comme étant « un jeu de faux-semblant fortement asymétrique. Elle oblige les hommes à adopter certaines attitudes protectrices envers les femmes, de même qu'elle contribue à maintenir ces dernières dans la dépendance en les contraignant à passer par la protection masculine. » (GOFFMAN, 2002 : 67) Par ailleurs, nombre de femmes n'ayant pas envie de passer pour des femmes qui « se font entretenir », tiennent à payer des dépenses collectives (tout en se laissant offrir des présents) afin de rétablir un certain équilibre de dons dans la relation, ce qui leur permet également de prouver qu'elles sont indépendantes financièrement. La perception sociétale de l'usage de l'argent est donc un marqueur des genres.

Féliciter les femmes lorsqu'elles parviennent à gérer en parallèle et à temps complet un travail et l'éducation de leurs enfants montre bien que la société perçoit leur rôle comme tournant naturellement autour de la sphère intime : la gestion de la maison et des enfants. « Le don ne correspond pas aux ressources monétaires que la conjointe apporte, mais au fait que sa famille se montre compréhensive face à sa volonté (définie comme un choix personnel) d'avoir une activité rémunérée. » (HENCHOZ, 2002 : 124) Cependant, comme le rappelle Joan C. Williams (2000), les attentes sociétales et culturelles liées aux comportements divergent selon les sexes. En effet, une femme qui se donnera pleinement à son travail ou ne souhaitera pas d'enfant sera qualifiée de carriériste, peu maternelle, égoïste, etc. (DE SINGLY, 2004) Ce mode de pensée est d'autant plus fort à La Réunion que les *ladilafé*³¹ sont davantage tournés vers les femmes ou les histoires conjugales de leurs connaissances (collègues de travail, voisins, etc.). Nous pouvons retrouver de façon similaire un sentiment de dévalorisation chez les hommes dont la conjointe a un salaire plus élevé et qui ont l'impression que leur épouse les dépossède leur rôle d'homme.

L'amour romantique, en perpétuant les stéréotypes de genre, aggraverait donc les inégalités, y compris dans la sphère conjugale. (HENCHOZ, 2008) Les recherches féministes en sciences sociales considèrent parfois l'amour même comme un élément acteur de l'oppression des femmes. (THORNE, 1982, RUBIN, 2011) Comme nous avons pu le voir grâce à nos rencontres, l'amour sert parfois de légitimation inégale du pouvoir au sein du couple, que ce soit par les hommes ou par les femmes (NYMAN, 1998). Cependant, en ce qui concerne les inégalités liées à l'argent et, plus largement au don, nous avons remarqué que les femmes avaient tendance à dépenser davantage pour leurs enfants que pour elles-mêmes tandis que leur mari centrait en priorité les dépenses pour eux-mêmes, les dépenses communes (conjugales ou familiales) étant plus éloignées de leurs préoccupations.

S'appuyant sur diverses recherches, Caroline Henchoz nous propose un état des lieux des définitions de l'amour romantique contemporain et de ses caractéristiques socialement attendues :

- « l'émotion (plutôt que la raison) guide les pensées et les actions
- tomber amoureux n'est pas un choix conscient
- la sexualité a lieu dans la relation

³¹ commérages

- l'être aimé est idéalisé
- l'autre ou le couple doit venir avant les intérêts personnels
- la relation, orientée vers l'autre, donne naissance à une union solidaire et érotique qui partage une conception du monde et des projets communs
- la poursuite de la relation est l'objectif principal ; le partage, la communication et la solidarité sont des valeurs centrales de la relation. » (HENCHOZ, 2008 : 47)

Nous pouvons constater que les attentes sont, tout comme pour le don, tournées vers l'autre et non vers soi-même et que sont mis en avant l'aspect émotionnel « hors de contrôle », l'amour passionnel, l'altruisme, le désintéret, la fidélité, la cohésion, etc. De nombreux points en commun avec son partenaire sont également espérés par les Réunionnais. Il est vrai que nous avons pu constater dans notre quotidien avec les Réunionnais côtoyés, qu'ils pouvaient se montrer choqués ou douter de la sincérité des sentiments d'un des membres du couple si ce dernier n'entrait pas dans les critères susmentionnés. Lors d'une conversation téléphonique avec l'une de ses amies, Sylvie, apprenant que son médecin avait eu une relation extra-conjugale, réagissait en disant : « *s'il la trompe, c'est qu'il ne l'aime pas ! Je ne sais pas pourquoi ils restent ensemble !* » Le manque d'investissement émotionnel d'Alex passe pour du désintéret et est traduit comme un manque de sentiments amoureux par Laurence et son entourage. En effet, nous avons rencontré plusieurs amis de Laurence qui, lorsqu'ils discutent de sa relation passée avec Alex, lui donnent des qualificatifs tels que « *je m'en foutiste* », de « *mec égoïste* » ou encore de « *personne méchante* ».

Les Réunionnais que nous avons interrogés perçoivent et attendent de l'amour une logique altruiste, de désintéret, d'attention portée à l'autre et d'engagement conjugal en toutes circonstances. Au sein même du couple, si l'un des partenaires ne correspond pas à ces critères, il subit les jugements, les conseils et la méfiance de la part de son conjoint et de son entourage. Cependant, l'amour romantique sous-entend une différenciation genrée de ces attentes, creusant alors davantage les inégalités au sein du couple.

La domination masculine et le contrôle du savoir

Le fait que l'homme, en tant que mari ou comme figure paternelle doive subsistance à sa femme accentue la dépendance économique et psychologique des femmes de sa famille. Il existe par exemple un processus de passage de la fille d'un homme à un autre homme dans la culture chrétienne : lorsque le père accompagne sa fille à l'autel, il accorde ainsi sa bénédiction au nouveau couple et donne, transmet à un autre homme le devoir de subvenir aux besoins de sa fille.

Dans la conjugalité, le don (de présents ou d'attentions) peut se déclarer comme une véritable logique de domination, par le biais d'un processus de récompense et de valorisation d'une sexualité qui est finalement requise et imposée comme un service.

Les rapports de pouvoir entre les sexes et le contrôle des femmes au travail dépendront de « la présence ou l'absence de : stigmatisation, répression, contrôle étatique ou policier, la différence d'accès aux ressources ». (TABET, 2004 : 105) Le continuum des échanges economico-sexuels inclut un inégal accès à l'instruction, au travail et aux ressources : c'est ce qui provoque souvent une dépendance économique des femmes. Le maintien des femmes dans l'ignorance est l'un des premiers moyens de domination. (TABET, 1998, 2004, BOURDIEU, 2014)

Les divers travaux de recherche en sciences sociales nous ont montré que les dominants cherchent généralement à exclure du savoir les classes et les groupes dominés en maintenant le monopole du savoir et, dans le cas qui nous intéresse, en faisant barrière à l'accès à la connaissance pour les femmes. Pour de nombreuses femmes dans le monde, mais également en Occident et à La Réunion, l'accès à la connaissance de leur propre corps et de leur propre sexualité est remis en cause pour les femmes. Lors de notre terrain, en allant chercher les enfants de Laurence à l'école, nous avons pu constater que les jeunes garçons avaient des connaissances plus poussées de la sexualité que les filles de leur âge et ce jusqu'à 13 ou 14 ans. Interpellés par la conversation de jeunes garçons à la sortie de l'école, nous allons leur parler afin de leur demander de quelle façon ils ont pu avoir connaissance de ces mots³². Nous apprenons qu'ils sont en CM2 et ils nous racontent fièrement qu'ils ont l'habitude de regarder des films pornographiques sur leur téléphone portable. Nous avons tenté de nous renseigner sur les

³² Ces jeunes garçons employaient des termes sexuels argotiques ou relativement développés pour leur âge, tels que « sucer », « levrette », etc.

connaissances des trois filles appartenant à la même classe qu'eux et qui écoutaient la conversation : deux d'entre elles semblent découvrir les mots utilisés par les garçons et la troisième explique connaître certains mots, appris en entendant son grand frère. Lorsque nous échangeons avec les parents des jeunes garçons, ceux-ci nous expliquent qu'ils « *ne font pas vraiment attention* » à ce que leurs enfants regardent, mais les parents des filles quant à eux semblent plus méfiants face aux nouvelles technologies : « *on a expliqué à Lucie, qui est pourtant encore très jeune, qu'elle ne devait pas envoyer de photos d'elle à n'importe qui* ». Ils nous confient ne pas parler de sexualité avec leurs enfants. Nous avons par ailleurs remarqué que les parents des jeunes filles semblaient particulièrement inquiets de l'avenir sexuel de leurs filles (« *pas trop tôt, j'espère* »), contrairement aux parents des garçons (« *c'est la vie, ils apprendront par eux-mêmes !* »). En discutant avec Laurence des propos de la sortie de l'école, elle me fait part de son profond dégoût pour la pornographie. Elle pense que certains hommes s'éduquent par le biais des films pornographiques et sont « *formatés* », ayant donc tous des comportements sexuels similaires. Laurence nous explique que pour elle, « *il y a deux types d'hommes : ceux élevés au porno et les autres* ». Elle considère qu'Alex, son ex-conjoint, fait partie de cette première catégorie et trouve de plus que les hommes qui ont grandi en regardant des films pornographiques se comportent dans leur sexualité par imitation avec ce qu'ils y ont vu. Elle sépare donc les hommes en deux catégories : ceux qui imitent les films pornographiques en étant centrés essentiellement sur leur performance et leur propre plaisir sexuel et ceux qui cherchent à partager le plaisir charnel avec leur partenaire. Lorsqu'elle a des relations sexuelles avec « *ceux élevés au porno* », Laurence a le sentiment de n'être plus qu'un objet de désir, un moyen pour parvenir à la jouissance au lieu de vivre une expérience basée sur le partage d'une expérience de plaisir.

Par la suite, Laurence, nous a fait part de sa déception de n'avoir eu aucune information sur son corps et sa sexualité, que ce soit par sa famille ou par le personnel médical : « *En plus j'avais de l'endométriose, alors ... J'ai été opérée l'année dernière.*

Nous : *Ah oui ? Qu'est-ce qui a été fait alors ?*

Laurence : *Ils ont tout récuré et depuis je suis sous Optimizette. C'est une pilule qui t'empêche d'avoir tes règles. Y'a rien du tout. Je prends la pilule, j'avais fait une pause, avant je prenais jamais d'hormones donc ça me faisait chier, j'ai fait une pause d'un mois et là j'ai repris mais j'ai zéro règles. Quand je prends ma petite pilule tous les matins à 7h du matin, là ... Bah c'est bien pratique aussi, mais c'est de la merde que tu mets dans ton corps. [... discussion sur*

l'endométriase.] Mais j'appelais ça « mon agonie hormonale », mais t'as pas le choix que d'aller au boulot. Y'a pas de congé règles. Puis je suis tombée dans les pommes un jour donc je suis allée à l'hôpital de Saint Paul, ils m'ont dit « ah mais ma cocotte ton kyste ovarien il mesure 7 cm » ! Ils m'ont opérée tout de suite. C'est là que j'ai appris que j'avais de l'endométriase, personne ne m'en avait parlé ! C'était pas le kyste qui me faisait souffrir pendant mes règles, quand j'allais aux toilettes, pendant les rapports ... c'était l'endométriase. C'était la première fois que j'en entendais parler. Et ils ont voulu me mettre en arrêt mais c'était pendant ma séparation, je venais juste de reprendre mon travail ... c'était pas possible de me mettre en arrêt 2 mois. Donc je me suis fait opérer fin mai de l'année dernière et une fois, en mauvaise période, sans le soutien de Monsieur Alex ... ben je suis rentrée de l'hôpital, le lendemain il m'a dit : « ben tu pourrais passer un coup de balai ». Connard. Je sors de l'hôpital. » Laurence aurait souhaité comprendre ce qu'il lui arrivait car elle souffrait depuis l'enfance de sa maladie. Même lors de son opération, Laurence dit avoir été choquée du manque d'informations témoigné par les médecins. En rentrant chez elle, elle a été à nouveau déçue par le manque d'investissement émotionnel et le manque d'empathie d'Alex.

Les groupes opprimés ont moins de connaissances sur leur statut d'opprimé que ceux qui les oppressent. Dans le cadre des échanges économico-sexuels et de la domination masculine, il est courant de penser à la violence, à l'utilisation de la force et au pouvoir de la contrainte. En réalité, comme l'explique Paola Tabet, l'un des aspects essentiels « des relations de pouvoir se trouve dans la limitation organisée et parfois forcée de la connaissance. » (TRACHMAN, 2009 : 12)

On peut alors observer une véritable remise en cause de la libération limitant de manière organisée et forcée la connaissance des femmes de leur propre corps et de leur sexualité. En discutant avec Laurence, nous avons par exemple réalisé qu'elle n'avait jamais entendu parler du périnée. Elle a également parfois pu subir la pression et les exigences de son ex-conjoint sur des choix touchant à leur vie de couple, mais également au sujet de son propre corps puisqu'au détour d'une conversation, Alex avait dit à Laurence : « si tu veux faire un troisième enfant et que tu veux le garder, il en est hors de question ». Sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, application très suivie par les jeunes, Sarah Constantin et Elvire Duvelle-Charles défendent dans leur série de courts métrages documentaires « ClitRévolution »³³ un meilleur apprentissage du corps et de la sexualité des femmes à travers le monde, en rencontrant des

³³ <https://www.france.tv/slash/clit-revolution/935195-preliminaires-dessine-moi-un-clit.html>

chercheurs, des activistes, des réalisatrices, des actrices, etc. Ces activistes féministes mettent en avant le fait que les femmes méconnaissent leur propre corps car elles ont réalisé que les femmes n'avaient connaissance ni de l'utilité, ni de la forme de leur clitoris : elles ont demandé à des passants (hommes et femmes de tous âges) de dessiner un sexe masculin, ce que tous ont réussi à faire mais lorsqu'elles ont demandé aux passants de dessiner un sexe féminin, elles ont constaté que presque aucun d'entre eux n'y parvenait.

Cet écart de connaissances entre les organes sexuels masculins et féminins nous ramène au constat que les « besoins sexuels » des hommes sont davantage pris en considération, y compris par les femmes.³⁴

A La Réunion, les « besoins » des hommes sont pris en considération dès le début de l'histoire de la société réunionnaise : l'île était vierge d'activité humaine lors de sa découverte par le portugais Pedro de Mascarenhas en 1512 (VAXELAIRE, 2015 : 37), les premiers habitants (Louis Payen, Etienne Regnault...) ont débarqué dès les années 1606, avec l'esclavage. Les colons ont donc investi l'île de la Réunion avec des serviteurs africains et malgaches, principalement des hommes, puisqu'ils avaient besoin de bras pour construire et travailler, laissant les femmes à Madagascar. Le colon Louis Payen avait embarqué neuf hommes pour trois femmes, ce qui a provoqué un déséquilibre et une protestation des esclaves et des colons. Les femmes que l'on amenait sur l'île à cette époque étaient non seulement rares, mais sont surtout très jeunes puisqu'elles n'avaient qu'une petite dizaine d'années pour la plupart d'entre elles. Elles étaient mariées à des hommes bien plus âgés, sans attendre les délais habituels de deuil avant qu'éventuellement on ne les remarie. En effet, il était d'usage d'attendre neuf mois (pour une question de filiation) avant de les remarier en cas de décès du mari précédent. On mariait donc de très jeunes filles, encore enfants puisqu'elles n'avaient que douze ou treize ans, seulement deux à six mois après le décès de leur mari défunt. (VAXELAIRE, 2015) Le recrutement féminin n'était pas considéré comme suffisamment rentable : « le déséquilibre démographique des populations esclaves des Mascareignes est frappant : trois hommes pour une femme pendant les périodes de traite active [...] La cause est un souci constant des acheteurs : ils veulent des bras immédiatement utilisables. » (VAXELAIRE, 2016 : 170) Tout ce processus montre que les besoins des hommes ont été pris en compte pour calmer leur mécontentement et les femmes ont davantage été utilisées pour leur corps que pour le travail en tant que tel.

³⁴ Voir annexe 6

Aujourd'hui encore, nous avons rencontré des Réunionnaises qui pensent d'abord à l'homme et à ses « besoins sexuels » avant d'écouter leurs propres désirs. Lors de notre séjour chez Laurence, Thomas, qui était manifestement intéressé par elle, lui avait proposé un rendez-vous, sans préciser ni le lieu, ni s'il s'agissait d'un rendez-vous galant. Peu avant de partir, nous discutons :

Laurence : *Il m'a envoyé un SMS à propos de ce soir en me demandant si on va chez lui ou chez moi. Je crois que ça va pas le faire.*

Nous : *Ah, mince, vous vous étiez dit quoi au téléphone ?*

Laurence : *Ben rien, je lui ai dit que j'étais dispo un peu avant 21h mais qu'avant j'étais avec une amie. Je lui ai dit « tu me rappelles, tu me dis » parce qu'il ne savait pas à quelle heure il terminait.*

Elle lui écrit : « *Je serai chez Jean-Paul pour mon apéro d'ici 30 min avec Marion, elle était avec moi l'autre soir, tu peux me rejoindre là-bas et on avise ou on se retrouve après* ».

Je vais pas lui dire « on va chez toi ».

Nous : *Tu sais, ce n'est pas parce que tu vas chez lui que tu es obligée de faire quoi que ce soit !*

Laurence : *Oui, si, si, enfin c'est plus propice.*

(Il lui répond en envoyant un SMS, que Laurence nous lit : « je finis du travail chez moi et on s'appelle vers 18h30 ».)

Ça marche. Tu crois qu'il fait froid ?

Nous : *Non, je ne pense pas, il fait toujours plus frais chez toi qu'en bas et là, ça va ... Prend un petit truc au cas où.*

Laurence : *Je ... crois que je vais me changer (elle rit) !*

Nous : *Pas de souci, prends ton temps, mets un truc dans lequel t'es à l'aise, surtout !*

Laurence : *On s'invite pas chez les gens ... On s'invite pas chez les gens, désolée ! Ça m'étonnerait que ce soit en tout bien tout honneur ...*

(Par quatre fois, elle me demande mon avis sur sa tenue, puis nous descendons chez Jean-Paul, une buvette sur le bord de la plage à Saint-Leu, nous installons et discutons en attendant Thomas) :

Nous : *Bon ça va, t'es plus trop stressée*

Laurence : *Ah non pour le coup y'a plus du tout de pression. J'aurais dû mettre mon tee-shirt « j'peux pas, j'ai pas envie ». (Elle rit) Pour envoyer un message.*

Nous : *Le rencontrer te permettra au pire d'en savoir un peu plus sur ses attentes ...*

Laurence : *C'est sûr ! Bah déjà, j'en sais plus là hein ! Après ... peut-être que ça peut commencer comme ça et puis ...se transformer mais ça sert à rien que ça commence comme ça.*

Immédiatement, Laurence se positionne avec méfiance face à Thomas, tout en prenant bien soin de ne pas le lui montrer. En tant que femme, Laurence s'attend à ce que Thomas ait envie d'avoir une relation plus intime avec elle, voire une relation sexuelle ce même soir et bien qu'il ne lui en ait nullement fait part, Laurence préfère se préparer à cette possibilité. Elle nous a confié parfois se sentir « comme une proie », tout en ayant envie de vivre librement sa sexualité de femme. C'est lors de cette longue conversation à la buvette que Laurence nous a raconté les abus qu'elle a subis lorsqu'elle était une jeune adolescente et ses conséquences sur sa vie sexuelle par la suite : « *mais arrivée à un « est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire ? », ben moi, depuis ce mec-là, je me suis dit « à la limite, je sais pas si j'ai envie ou pas, mais je m'accommoderai de toute façon ». Tu vois, déjà dans ma tête ... Donc je préférerais ne pas me mettre dans des situations comme ce soir et j'ai toujours cette « séquelle » : ne va pas jouer avec le feu, ne va pas tenter le diable, pour être sûre que t'en aies vraiment envie parce que je ne suis pas sûre, enfin, c'est pas que je sais pas ou pas, là que je suis plus âgée, je sais quand je veux et quand je veux pas, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et donc c'était : « t'as droit à toucher aux seins, t'as droit aux seins. T'as pas droit au ventre », parce c'est la « porte ouverte » vers le reste ! Et du coup, dans l'intimité avec mes amoureux, dès que ça touche le ventre, je me tortille, « ah ah ah », pour juste esquiver sans ... mais sans m'en rendre compte en fait ! Et l'Irlandais en question³⁵, il me dit : « mais tu sais que si t'as pas envie ...*

³⁵ Elle parle ici d'Elliot, dont Laurence disait qu'il était son premier partenaire à prendre ses envies en considération

parce que t'as un comportement bizarre en fait ». Et je sais pas, « est-ce que je veux ? Est-ce que je veux pas ? » Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si j'avais envie ou pas et pourquoi j'étais comme ça et tout, et c'est tout remonté d'un coup. »

Ce n'est pas la première fois que Laurence nous montre, à travers son discours, qu'elle se protège ou cherche à se protéger des hommes dès que cela lui paraît intime ou charnel. Tout comme la grande majorité des Réunionnais que nous avons rencontrés, Laurence a une vision différentialiste de la sexualité, encore basée sur le genre. Bien qu'elle trouve cela inégal, elle pense que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes besoins naturels en termes de sexualité et pense également que les hommes sont davantage capables d'avoir des rapports sexuels sans amour.³⁶ Paola Tabet se positionne contre cette vision « selon laquelle « par nature » les hommes auraient plus besoin de sexe que les femmes et les femmes tendraient à une sexualité plutôt de relation, etc. » (TRACHMAN, 2009 : 13) : c'est en effet une idéologie qui est utilisée en tant que justification de la domination masculine, puisque les hommes auraient un besoin naturel de sexe plus important que les femmes, celles-ci devraient donc leur offrir.

Laurence nous raconte : « *Donc il vient me voir à Carnac et j'avais grossi aussi, pour me protéger, comme ça on s'intéresse pas à moi, comme ça la question se pose pas ! C'est moins intéressant ! »*

Et du coup je m'étais dit « ouh la la la la ... il faut pas que ... » enfin, c'est pas qu'il faut que je le voie, ça me faisait plaisir de le revoir. Et en fait je suis tombée enceinte fin décembre, j'étais là « merci ma chérie de me protéger. [...] Je l'ai trouvé immonde, donc j'ai passé la soirée avec lui en tout bien tout honneur, mais heureusement que je suis enceinte, enfin y'avait une espèce de dégoût ... C'est bien ! » Lorsque l'homme qui l'a violée adolescente a souhaité la revoir lors de son voyage en Bretagne chez ses parents, Laurence avait pris volontairement du poids, pensant se rendre moins désirable et se protéger du désir de cet homme. De plus, elle note que sa grossesse naissante semblait la rendre sexuellement moins attrayante aux yeux de l'homme et qu'elle se sentait donc davantage en sécurité.

Pendant notre terrain, nous avons également rencontré Nora, 22 ans : « *Lors d'une dispute avec mon copain, ou plutôt d'une réconciliation, je n'étais pas prête à faire l'amour directement, j'avais encore la dispute en tête et à ce moment-là, des bisous et des câlins m'auraient suffi. Mais lui en avait envie, cette dispute m'avait fait plus de mal qu'à lui il faut dire ... Je me suis laissé faire en simulant que j'en avais envie pour qu'il soit content mais je me suis sentie très*

³⁶ Voir annexe 7

très mal pendant l'acte, au point de pleurer un peu mais je me cachais ... Bêtement, je me disais que c'était normal de faire plaisir à son mec, en tout cas, de lui faire plaisir de cette façon. Je le regrette beaucoup et je ne lui ai jamais dit. Aujourd'hui, quand je n'ai pas envie, j'essaie de lui dire non et la plupart du temps, il comprend. »

Au-delà d'une vision différentialiste genrée de la sexualité, Nora pensait devoir remplir un « devoir conjugal » sexuel, comme si la sexualité était une condition *sine qua non* à laquelle elle devait se plier dans le cadre d'une vie amoureuse à deux.

La vision différentialiste de la sexualité selon le genre ne donne pas seulement lieu à des sentiments de devoir dans le couple. Elle peut générer des comportements différents de la part des individus en fonction de leur genre et ce tout au long de leur vie. Cette vision différentialiste peut également jouer un rôle sur l'estime de soi et creuser considérablement les inégalités de genre, dont hommes et femmes peuvent souffrir. En effet, il y a une véritable pression sociale sur la sexualité des individus : nous avons pu voir que les hommes ayant eu beaucoup de conquêtes sont parfois félicités pour cela, tandis que la société attend davantage des femmes qu'elles soient plus prudes, plus mesurées dans leur sexualité. A La Réunion, cette pression sociale est très forte car largement partagée par les Réunionnais. Laura, 20 ans, qui souhaite rester une jeune femme « libérée », reconnaît pourtant subir cette pression : « *Une fois trop proche des hommes, je me suis souvent sentie comme piégée, j'avais l'impression que c'était trop tard pour dire que je n'avais pas envie, même si le gars en face était le plus attentionné du monde et qu'il me posait la question. Quand on vient à savoir que j'ai couché avec plusieurs gars sans lendemain à 20 ans, je sens que les gens me valorisent un peu moins et je me bats pour ça. J'ai toujours prôné une sexualité libre et décomplexée pour tous et pourtant, ces réactions m'atteignent et me dégoûtent presque de moi-même. Et ensuite, je m'en veux de laisser les gens me juger à cause de ça et je finis à la case départ : je suis paumée sur la fille que j'ai finalement envie d'être. Une fille de valeur qui ne couche qu'avec des mecs de « qualité », le genre inaccessible, ou la fille décomplexée qui profite de sa sexualité sans se soucier de son image, l'indépendante mais qu'on voit comme une dépravée ? »* Laura se trouve face à une pression sociétale basée sur le genre en confrontation avec ses valeurs morales, qui se trouvent à l'opposé. Nous pouvons constater qu'elle ressent le besoin de s'émanciper du comportement qui est socialement attendu d'elle en tant que femme, mais que cette pression est si forte qu'elle place Laura dans une situation où elle craint le jugement d'autrui : elle déplore ici la dichotomie entre la « femme de valeur » (chaste) et la « femme dépravée » (qui choisit sa

sexualité). Ce qui inquiète Laura est davantage le sentiment de perdre de la valeur en tant que personne à cause de sa sexualité et alterne les sentiments de confiance en soi et de culpabilité. Nous avons pu discuter de ce sujet avec Mathieu, 28 ans, qui nous a confié avoir « *souffert, pendant l'adolescence, de moqueries entre garçons. On se traite de puceaux. Puceau, c'est devenu une insulte et plus juste un état de fait neutre. C'est limite l'insulte ultime ... Même si tu n'es pas puceau et que tu le sais, ça te vexé.* » Il reconnaît cependant que cette pression n'a duré qu'une courte période, de l'année de troisième au lycée, contrairement aux femmes qui subissent la pression inverse toute leur vie, comme nous avons pu le constater avec Laura.

La perception des hommes et des femmes est extrêmement différente en termes de sexualité. L'idéologie puritaine chrétienne à La Réunion tente de canaliser la sexualité des femmes en la cantonnant autant que possible à la procréation et en encourageant les femmes à limiter leurs relations en dehors du mariage.³⁷ Bien que de nombreuses femmes parmi nos rencontres montrent que les femmes vivent leur sexualité selon leurs propres choix et envies, elles ressentent toutes un sentiment de culpabilisation, de honte ou de dévalorisation lorsqu'elles estiment avoir de nombreux partenaires sexuels ou avoir des relations sexuelles sans amour. De plus, parmi nos enquêtés, hommes et femmes pensent majoritairement que les hommes ont naturellement davantage de besoins sexuels que les femmes et qu'il est normal qu'ils aient un nombre supérieur de relations sexuelles que les femmes.³⁸

Les jeunes hommes que nous avons rencontrés ont tous grandi avec les films pornographiques et reconnaissent s'en inspirer largement dans leur vie sexuelle. Sur internet, il est difficile pour les jeunes garçons d'y échapper³⁹. Laurence, quant à elle, nous disait qu'elle considérait que les hommes « *élevés au porno* » étaient trop centrés sur leur propre plaisir et que « *comme dans les films de cul, dès qu'ils ont terminé, le rapport est terminé aussi. Et nous ? On s'en fout. Tu as déjà vu un film porno où le mec éjacule (ailleurs que sur la tronche de la nana) et s'occupe de son plaisir ensuite ? Perso, jamais.* »

Kevin, 25 ans, admet ne pas percevoir sa sexualité autrement qu'à la manière dont il l'a apprise sur internet : « *la dernière fois qu'on s'est engueulé, c'est pour du sexe. On avait fait l'amour, nous avons joui tous les deux mais je n'avais pas éjaculé. Elle a voulu arrêter le rapport mais je n'avais pas vraiment terminé et j'insistais pour terminer rapidement et on s'est engueulé. Je*

³⁷ Voir annexes 6 et 7

³⁸ Voir annexe 6

³⁹ 12% des sites web sont à caractère pornographique, 25% des requêtes et 35% des téléchargements concernent la pornographie (ROPELATO, 2006)

la trouve égoïste parce qu'elle ne pense pas à moi, elle aurait pu me laisser terminer, c'est pas la mort.

Nous : *comment ça s'est terminé ?*

Kevin : *Je lui ai dit qu'elle abusait, que j'étais son copain, qu'elle me laissait en plan et que pour moi, elle pouvait aller jusqu'au bout, que c'était ma copine, quoi ! Parfois, je ne comprends pas qu'elle puisse ne pas avoir envie. Si elle m'aime, elle devrait avoir envie, non ? Pour moi, quand t'es dans une relation et qu'il y a de l'amour, donner du plaisir à l'autre, c'est en prendre logiquement. »*

Des recherches montrent que les hommes consommateurs de pornographie auraient une tendance plus forte à percevoir les femmes de façon sexualisée et stéréotypée et seraient également plus proches d'une vision traditionnelle et conservatrice de la conjugalité et du rôle des femmes dans la conjugalité (POULIN, 2002, PAUL, 2005).

Les femmes semblent avoir tendance à prévoir les envies sexuelles des hommes, pour ne pas être surprises ou pour se sentir préparées dans le cas où une relation sexuelle serait envisagée. Paola Tabet montre que les intentions de certains hommes, selon le contexte, seront évidentes (TRACHMAN, 2009 : 10) car ils ont intégré le principe de l'échange économique-sexuel : j'offre un cadeau à une femme, elle m'offrira une relation sexuelle en échange. Amélie, 29 ans, nous raconte sa rencontre avec un homme pendant ses vacances : *« l'été dernier, j'ai rencontré un mec en vacances et on a tout de suite accroché, parlé spiritualité, etc. Il est français mais habite en Espagne et m'a proposé de passer le week-end dans sa maison de vacances deux ou trois semaines après notre rencontre. J'y suis allée car on avait vraiment accroché. Sur place, il me montre la chambre d'amis, je lui dis que je la trouve très belle et il me dit que sa chambre est encore plus belle. Je ne sais pourquoi, je trouvais pas sympa de dormir dans la chambre d'ami, je m'en voulais un peu, du coup j'ai dormi dans sa chambre alors que je ne le connaissais pas beaucoup ... La première nuit, j'étais éveillée, dans cette attente habituelle que l'on me saute dessus. Du coup, pour anticiper la chose et ne pas passer la nuit comme un animal apeuré, j'ai pris les devants ... car c'est terrible mais pour moi, c'est ce qu'il attendait de moi. Il y a ce sentiment de devoir se dépêcher, vite donner à l'homme ce qu'il attend de nous, de moi. En gros, en acceptant son invitation de week-end, c'est comme si j'acceptais l'idée automatiquement de me donner. J'en ai parlé à ce garçon plus tard, il m'a dit « tu croyais quand même pas qu'on allait jouer au Monopoly ! », ça m'a mise très mal à l'aise car je l'avais trouvé très gentil jusque-là ... »* Comme l'explique Paola Tabet, si un homme invite une femme

en week-end, il se sentira « volé » si celle-ci refuse une relation sexuelle (TRACHMAN, 2009 : 10), il s'agit d'un contrat tacite, intériorisé par les hommes et les femmes.

Les échanges économique-sexuels vont, de manière écrasante, dans un seul sens (des femmes sont rétribuées par des hommes pour un service sexuel) et lorsque les hommes proposent un service sexuel, celui-ci va quasiment toujours à d'autres hommes. (TABET, 2004) Bien que ce processus puisse varier, la domination masculine se fonde essentiellement sur la violence et le contrôle de la sexualité des femmes. Nous avons pu voir avec le récit de l'abus subi par Laurence que la violence pouvait être à la fois physique et psychologique : « *Si j'en fais une histoire, ça ne se sera pas passé pour rien, acceptons pour « continuer l'histoire » mais bon, t'as 27 ans, j'en ai 15 ... la manipulation qu'il y a ... bref. Et du coup je l'ai quand même enfouie, cette histoire, enfin, je me suis pas avoué exactement ce qu'il s'était vraiment passé ... je veux dire : y'avait pas de violence, y'avait pas de clash mais clairement ... [...] Oui ! Mais y'avait pas de violence, c'est vraiment plus compliqué que ce que je ... C'est pas noir ou blanc ... C'est vrai que je l'ai un peu cherché aussi ! Parce que je l'avais embrassé aussi dans la matinée.[...] Non ! Voilà, il avait 27 ans ! Parce que moi, si on me dit « non », je continue à être gentille ! Tu vois, on me dit que non, il va rien se passer, moi bisous bisous c'est plutôt agréable ! Lui, c'est un encouragement peut-être, si j'avais dit non ... Enfin, on sait pas quoi ! » De prime abord, étant donné son âge, Laurence n'a pas compris qu'elle venait de subir un viol. En effet, elle nous a fait part de sa confusion puisqu'elle n'avait pas été violentée (coups, cris ...) et avait eu auparavant des difficultés à percevoir cet épisode comme un viol à cause de leur lien familial et du fait que Laurence éprouvait une certaine attirance pour son agresseur. Après cela, elle a continué à endurer un autre type de violence psychologique : la première est une forme de violence familiale. Laurence n'a pas pu en parler à sa famille de peur de détruire les liens familiaux. Elle a également souffert d'une forme de violence liée à une forme de manipulation psychologique (idem) dont elle avait été l'objet, puisque l'homme qui a abusé d'elle était âgé de douze ans de plus qu'elle (il avait 27 ans et Laurence 15 ans), qu'il avait une parfaite conscience des faits et a poussé Laurence au silence, lui disant qu'il n'avait jamais l'intention de lui faire de mal : Laurence nous raconte avoir revu son agresseur en métropole et lui avoir fait part de son ressenti par rapport à ce qu'elle considère comme un viol :*

Son cousin : « *Ah mais j'ai vraiment pas ... je me rendais pas compte ... »*

Laurence : « *Ok ... enfin, c'est pas qu'il y a pas de souci, c'est que c'est comme ça, parfois la vie est mal faite c'est pas dramatique.* »

Son cousin : « *ben je sais pas, je comprends pas ... un jour, y'avait Brigitte et Didier⁴⁰ qui parlaient de quand ils étaient enfants et qu'ils fricotaient un peu ensemble, mais putain, eux ils peuvent en parler librement à table mais moi quand je fais la même chose ...* ».

Laurence : « *oui, enfin ils ont pas douze ans d'écart, il avait pas 14 ans et ...* »

Son cousin : « *ah oui, c'est vrai.* »

Enfin, la dernière forme de violence subie par Laurence est la violence sociale. De nombreux ouvrages féministes parlent d'une « culture du viol », culture tendant à minimiser les violences sexuelles, rejetant la faute sur la femme suite à des violences sexuelles (s'est-elle suffisamment débattue ? Quels vêtements portait-elle ? Est-elle certaine d'avoir dit « non » ?) et poussant les femmes à protéger leurs agresseurs et culpabiliser à la suite de violences. (BUTLER, 2006, FASSIN, 2013, IACUB, 2011, BADINTER, 2003) En effet, Laurence avait de l'attirance pour cet homme, un eu de séduction s'était installé entre eux mais elle n'était pas prête à avoir un rapport sexuel avec lui. Cependant, Laurence évoque des sentiments de honte et de culpabilité et cette agression reste un épisode qui l'a profondément touchée et dont elle subit encore les conséquences dans sa vie sexuelle actuelle.

Sexualité et jeux de pouvoir dans la conjugalité

Dans certaines cultures, « le viol est considéré comme le moyen de contrôle par excellence : dans les temps mythologiques, c'est par le viol que les hommes ont conquis le pouvoir qui jusque-là appartenait aux femmes. (TABET, 2004 : 58)

L'abus vécu par Laurence a de fait participé à sa construction en tant que femme et à la construction de sa sexualité. Elle a longtemps « *refoulé* » ses souvenirs, expliquant que puisqu'il s'agissait d'un membre de sa famille, il était impossible qu'il lui ait fait du mal en

⁴⁰ Il s'agit de deux de leurs cousins éloignés

toute conscience : « *mais moi c'est plus « compliqué » parce que ... déjà, c'était ma première fois, c'était ... le petit-fils de la seconde femme de mon grand-père ...* » Le fait que cet abus prenne racine dans la sphère familiale l'a incitée à ne pas parler pour ne pas détruire les liens familiaux. Au cours de nos discussions, Laurence évoque son sentiment de honte, ne parvient pas à « *lui en vouloir* » et parle de lui comme d'un pilier, d'une personne proche, bienveillante, stable dans son amour envers elle et qui la connaît mieux que personne. Lorsque Laurence nous raconte son agression, elle dit : « *dès qu'il m'a touchée, qu'il est allé trop loin, j'étais absente. Incapable de faire quoi que ce soit.* » Laurence a subi le phénomène de sidération psychique. Selon la psychiatre et chercheuse en psychotraumatologie et en victimologie Muriel Salmona, il s'agit d'un état psychologique de paralysie face à une situation qui dépasse l'entendement pour un individu agressé, souvent sexuellement ou avec violence. Cela paralyse tout l'espace psychique puisque la personne qui est sidérée se retrouve dans l'impossibilité de bouger, de parler ou de bouger. (SALMONA, 2013) Cependant, Laurence et son cousin ont effectivement eu une relation de long terme et ont partagé des sentiments amoureux bien qu'ambivalents, ambigus et associés à une forme de souffrance liée à ces rapports sexuels par effraction.

La différence d'âge dans un couple peut être source d'inégalités. La plupart des couples que nous avons rencontrés avaient sensiblement le même âge, hormis Jeanne (22 ans) et son conjoint (34 ans). Nous n'avons pas pu rencontrer son partenaire, mais Jeanne semble constamment dans le sacrifice d'elle-même et dans la crainte qu'il la quitte. « *J'ai peur qu'il parte si je refuse trop souvent de faire l'amour avec lui. Je suis plus jeune, plus « gamine », un jour, il se lassera sûrement de moi et partira pour une fille plus mature. Donc je préfère tout faire pour lui plaire et lui montrer que je suis meilleure que les autres.* »

Il existe d'autres formes de dépendance incitant les femmes à user de leur sexualité. Nous avons pu écrire dans les précédentes parties de cette recherche qu'il existait des formes de dépendance liées à l'amour et à l'argent et que la dépendance émotionnelle n'était pas égale d'un partenaire à l'autre, pouvant alors créer des déséquilibres et occasionner des jeux de pouvoir. Michel Foucault explique que le lien entre sexualité et pouvoir est une évidence, puisqu'elle constitue l'essence de la sexualité. Il explique : « c'est de l'instance du sexe qu'il faut s'affranchir si, par un retournement tactique des divers mécanismes de la sexualité, on veut faire valoir contre les prises du pouvoir, les corps, les plaisirs, les savoirs, dans leur multiplicité et leur possibilité de résistance. Contre le dispositif de sexualité, le point d'appui de la contre-attaque ne doit pas être le sexe-désir, mais les corps et les plaisirs. » (FOUCAULT, 1994 : 207)

La dépendance et la mise en place d'un processus d'échange-économico-sexuel (rapport sexuel comme monnaie d'échange et de négociation) sont dues à la construction d'un conditionnement

s'appuyant sur une « alternance efficace de la violence et de la gratification. » (TABET, 2004 : 61) Laurence a subi ce processus d'alternance de la part de son ex-conjoint. Elle nous a raconté qu'Alex était parfois très gentil, (il lui amenait un verre lorsqu'elle était sur le canapé par exemple) et pouvait parallèlement adopter une attitude plus rude à d'autres moments, comme au début de leur relation où elle explique à Alex qu'elle a subi un viol plus jeune et qu'en conséquence, elle n'apprécie pas certaines caresses dans l'intimité : « *Et du coup, ben le soir, voilà, et je lui ai dit : « voilà, faut d'abord que je te prévienne, va falloir y aller mollo parce que même si ça s'est passé y'a longtemps, ça vient de ressortir y'a deux ans, je suis encore un peu ... et du coup, quand il met sa main sur le ventre, moi je mets ma main ! Enfin, je bloque ! C'est juste un réflexe ! C'est naturel chez moi de « protège-toi ma chérie » ! Et je venais de lui raconter, je lui dis : « ben, je suis désolée » et il me fait : « t'es chiant aussi avec ta main, là ! » Connard, je viens juste de te raconter ... enfin, bref. »*

Alain Caillé et Jean-Edouard Grésy proposent une analogie intéressante entre le milieu du travail et la conjugalité : « de plus en plus de managers se perdent entre ce qui relève du don ou du contrat de travail. » (CAILLE, GRESY, 2018 : 152) En effet, ils expliquent que le consentement dans le couple est souvent considéré comme acquis par le simple fait d'être en couple, comme si cela faisait partie d'un contrat conjugal tacite. Il en est de même pour les sentiments amoureux et donc, forcément, pour le désir de son partenaire.

Les Réunionnaises que nous avons rencontrées et qui se sont confiées au sujet de leur sexualité se sont plaintes de rapports « *trop rapides* » ou basés uniquement sur la pénétration. En revanche, les hommes ne semblent pas envisager un rapport sexuel avec leur partenaire sans pénétration pénienne. Il existe plusieurs explications à ce phénomène : les religions chrétiennes ont souvent mis l'accent sur la fonction première de la famille : la multiplication de l'Homme, passant par la pénétration (principe d'*una caro*). La pornographie est également principalement centrée sur les pratiques liées à la pénétration et au plaisir masculin. (MACKINNON, 1987 ; OGIEN, 2015) Enfin, d'un point de vue juridique, la loi française opère une différence entre les actes sexuels avec et sans pénétration : ces derniers sont pensés comme des crimes (avec pénétration) ou des délits (sans pénétration). Cette différence juridique ne fait qu'accentuer l'idée qu'un acte sexuel se produit principalement avec pénétration. Pourtant, l'acte sexuel basé sur la pénétration demeure centré sur le plaisir sexuel masculin ; en effet, la plupart des femmes ne peuvent avoir d'orgasme dû à la seule pénétration (KOEDT, 2010). Par ailleurs, ces mêmes Réunionnaises qui se plaignent de rapports sexuels centrés sur la pénétration sont celles qui disent avoir peu d'orgasmes avec leur partenaire. Michel Foucault lie la sexualité à une forme

de rapport de pouvoir : « la sexualité était en train de naître, de naître d'une technique de pouvoir qui avait été à l'origine centrée sur l'alliance. Depuis, elle n'a pas cessé de fonctionner par rapport à un système d'alliance et en prenant appui sur lui. La cellule familiale, telle qu'elle a été valorisée au cours du XVIII^e siècle, a permis que sur ces deux dimensions principales – l'axe mari-femme et l'axe parents-enfants – se développent les éléments principaux du dispositif de sexualité (le corps féminin, la précocité infantile, la régulation des naissances et, dans une moindre mesure sans doute, la spécification des pervers). » (FOUCAULT, 1994 : 142)

Puis, dans son deuxième volume de l'Histoire de la sexualité, il explique que l'acte sexuel est pensé autour de la dichotomie activité/passivité, dominant/dominé et vainqueur/vaincu dans la pénétration. « Les pratiques de plaisir sont réfléchies à travers les mêmes catégories que le champ des rivalités et des hiérarchies sociales : analogie dans la structure agonistique, dans les oppositions et les différenciations, dans les valeurs affectées aux rôles respectifs des partenaires. Et à partir de là, on peut comprendre qu'il y a dans le comportement sexuel un rôle qui est intrinsèquement honorable, et qui est valorisé de plein droit : c'est celui qui consiste à être actif, à dominer, à pénétrer et à exercer ainsi sa supériorité. » (FOUCAULT, 1997 : 279)

Parmi les Réunionnais les plus jeunes que nous avons interrogés (moins de 30 ans), nous avons été surpris par un concept relationnel récurrent dans de nombreux discours : la friend zone.

« Within the nice guy construct there exists a space known as the 'friend zone'. This is what so-called nice guys see as the inevitable outcome of their niceness: women do not choose them as romantic partners and decline their affections by saying I'd rather we just be friends. In other words, these men see themselves as having been relegated to the role of friend-not-partner, and having been forced to accept the friendship as a sort of consolation prize. »⁴¹ (RANGER, 20015: 184)

Il existe clairement un premier présupposé selon lequel les femmes ne savent pas faire le bon choix en matière d'hommes et un second selon lequel être gentil avec une femme implique en retour une récompense, une compensation. La notion de consentement est relativement bafouée dans ce type de cas, d'autant plus qu'un homme parvenant à obtenir des rapports sexuels avec une femme la percevra comme « facile », tandis que si cette même femme se refuse à un homme, ce dernier la traitera non seulement « d'allumeuse » mais également de « salope ».

⁴¹ (Traduction personnelle : « Rattaché à un concept de mec sympa, il existe un espace appelé la "friend zone". C'est ce que ces soi-disant "gars sympas" voient comme le résultat inévitable de leur gentillesse : les femmes ne les choisissent pas en tant que partenaires romantiques et déclinent leur affection en disant "je préférerais que nous soyons simplement amis". En d'autres termes, ces hommes se considèrent comme ayant été relégués au simple rôle d'ami et non partenaire, ayant été forcé d'accepter l'amitié comme une sorte de lot de consolation. »

C'est ce que Marie, 26 ans, a vécu récemment : *« j'ai eu cette discussion avec un ami qui voulait coucher avec moi. Il me disait qu'il n'avait pas envie d'être dans la friend zone, que ça ne l'intéressait pas. Si je lui avais dit « oui » tout de suite, il aurait été raconter à ses potes que je suis une salope, qu'il m'a eue facilement, quand bien même c'était un choix de ma part pleinement assumé. Et quand tu refuses de coucher avec eux, ils disent que tu fais des manières, que tu es une allumeuse et une salope. Donc en fait, que tu couches avec un mec ou pas, tu es une salope. »*

Certains hommes ne conçoivent donc pas qu'une femme puisse faire son propre choix en matière de sexualité et que celui-ci soit bon pour elle, en particulier lorsqu'il génère de la frustration chez l'homme : *« elle m'a friend zoné, mais elle ne sait pas ce qu'elle rate. Elle ne sort qu'avec des abrutis alors qu'elle pourrait m'avoir moi. »* Jean (29 ans).

La friend zone est donc un concept basé sur l'idée que les femmes auraient davantage de choix de partenaires sexuels car les hommes seraient plus facilement disponibles sexuellement. Or certains hommes ne pensent pas les femmes capables de faire « le bon choix » en termes de partenaires amoureux et sexuels. Nous sommes en plein cœur des échanges economico-sexuels au sein desquels pour ces hommes, la friend zone génère un fort sentiment de frustration. Cette frustration est liée à une absence de contrôle de la situation et le sentiment d'incompréhension de ces hommes se base sur l'idée qu'être gentil avec une femme implique une récompense.

Ainsi que nous avons pu l'évoquer précédemment, les hommes et les femmes ont des conceptions de la sexualité très différentes au sein de la conjugalité, donnant parfois naissance à de la gêne et de l'incompréhension. Nora, 22 ans, avec laquelle nous nous trouvons dans un bar, nous raconte s'être forcée à avoir un rapport sexuel avec son petit-ami, n'ayant pas osé refuser et ce à plusieurs reprises : *« je l'ai appelé aujourd'hui, on a discuté et je lui ai dit que ce jour-là je n'avais pas envie et que je l'ai fait quand même, que je voulais lui faire plaisir. C'était bizarre. Il m'en a énormément voulu, il était profondément choqué. Je m'en suis voulu de lui en avoir parlé parce que j'avais l'impression que c'était rien, que c'était un truc avec lequel les femmes devaient composer, qu'on devait toutes passer par là à un moment ou à un autre. »* Outre la culpabilité que nous retrouvons chez toutes les femmes, nous avons pu remarquer qu'elles n'étaient pas souvent pleinement satisfaites de leur sexualité avec leur partenaire : *« il était demandeur 2 fois par jour, pendant 2 min 30, pas de quoi jouir ou profiter. Ça ne donne pas envie de le faire trop souvent. »*

Dans la grande majorité des cas, les femmes culpabilisent pour de nombreuses raisons : elles considèrent que leur désir sexuel n'est pas assez important, qu'elles ne font pas assez d'efforts, elles se disent ne pas être « assez normales », se demandent si elles sont suffisamment belles, etc. Cette culpabilité, présente dans chaque discours féminin, nous semble être au cœur des relations de pouvoir des échanges économique-sexuels car les femmes qui ont des rapports sexuels sans envie avec leur conjoint sont persuadées qu'elles sont constamment en tort dans leur sexualité, elles se remettent en question sur leur « normalité » (suis-je normale ?). Stéphanie, 36 ans, a vécu une relation amoureuse avec son ex-fiancé dans laquelle elle ressentait continuellement de la culpabilité. En compagnie de Grégoire, son compagnon depuis 6 ans elle nous raconte : *« J'ai quitté mon fiancé la veille de notre mariage. J'ai un peu honte mais je me suis sentie piégée. J'ai cru que si je me mariais, je ne m'en sortirais jamais. Ce que j'ai vécu était assez compliqué. Il me rabaissait, me faisait me détester et perdre confiance en moi. J'avais tellement peur qu'inconsciemment, je me persuadais que j'étais amoureuse de lui pour bien vivre notre relation. Mais là où c'était drama, c'était quand on faisait l'amour. Il était brutal, ne prenait pas soin de mon plaisir mais juste de ce qui faisait plaisir à sa queue. Et moi, je me forçais, je me persuadais que j'aimais tout ce qu'il me faisait, mais pas du tout en réalité. Je souffrais de tout ça mais je n'osais pas lui dire non.*

Nous : Tu lui as dit ?

Stéphanie : *Je n'ai jamais osé, il m'a tellement toujours fait passer pour une nana chiante et capricieuse ... Après, c'est vrai que comme j'ai un sale caractère, je suis chiante et parfois jalouse, je ne voulais pas en rajouter et faire des caprices dans le sexe et lui dire « c'est trop comme ci, j'ai pas envie ... » On m'avait dit que c'était fondamental le sexe dans une relation, si ce n'est primordial. Alors comme mon couple allait mal, c'était la seule chose qui le faisait tenir. J'en n'avais même plus envie mais dans ma tête, s'il n'y avait plus de sexe, alors j'allais devoir abandonner mon couple et j'étais trop amoureuse pour envisager cette option ... Puis à force, je ne me posais même plus la question de « est-ce que j'en ai envie ? », c'était plutôt « tu dois le faire, c'est comme ça » et j'en oubliais l'aspect personnel. Je ne me suis jamais sentie aussi dépossédée et dissociée de mon corps. » Ce témoignage nous montre le « décliv » Stéphanie : elle considère le mariage comme une institution et ne conçoit pas le divorce comme une option envisageable dans sa vie future. Ayant conscience de la potentielle durabilité de cette relation au sein de laquelle son partenaire exerçait une véritable domination, Stéphanie a décidé, avant même de s'engager durablement par le mariage, de mettre fin à son couple et à*

l'emprise que son conjoint exerçait sur elle. Lorsque Stéphanie exprime ses sentiments de culpabilité et surtout, de peur, Grégoire passe son bras autour de son épaule comme pour la réconforter. Comme c'est le cas pour de nombreuses femmes que nous avons rencontrées, l'entourage de Stéphanie lui disait que maintenir une sexualité active était nécessaire pour maintenir son couple. Pour entrer dans cette norme et pour se faire pardonner son fort caractère, Stéphanie percevait la sexualité conjugale comme un espace de plaisir dédié à son partenaire de l'époque. En appréhendant sa sexualité comme un devoir, Stéphanie perdait la notion de plaisir et ne considérait plus son corps comme lui appartenant mais comme un bien conjugal nécessaire à la durabilité de son couple.

Parmi les 19 femmes que nous avons rencontrées, toutes ont déjà eu des rapports sexuels sans envie au cours de leur vie et ce pour diverses raisons :

Sandra, 29 ans, s'est imposée des rapports sexuels avec son conjoint dans le but de le garder près d'elle, afin qu'il ne la quitte pas : *« avec mon fiancé, j'ai couché deux fois, notamment après avoir pleuré, j'en avais pas tellement envie, c'était surtout dans l'optique de garder ma relation ... J'étais fautive, je m'en voulais, alors j'étais prête à tout pour le garder, pour qu'il me pardonne et qu'il comprenne à quel point je m'en veux d'avoir fait une erreur. Une fois, je me suis mise à pleurer pendant l'acte, lui sur moi, il faisait sombre donc il n'a pas remarqué tout de suite mais il a eu une réaction plutôt positive dans le sens qu'il s'est préoccupé de moi : « pourquoi tu pleures ? », etc. Mais il ne s'est pas retiré parce que j'ai répondu : « nan, c'est rien, je suis juste super à fleur de peau ». Le plus dur, c'est quand il m'a littéralement boudée en me disant « tu veux bien arrêter de pleurer ? On dirait que je te viole ! » »*

Grâce à Laurence, nous avons fait la connaissance d'Anne, 45 ans, secrétaire médicale, mariée depuis 19 ans à Jean-Marc, 46 ans, cuisinier. Lors d'un déjeuner chez le couple à Sainte-Marie, Anne, lorsqu'elle se retrouve seule avec nous, nous livre sans complexe que les rapports sexuels sans envie avec son mari sont récurrents, dans le but de correspondre à une société hétéronormée. Elle estime qu'en agissant ainsi, elle remplit son devoir conjugal en tant que femme : *« Je me force régulièrement à faire l'amour sans envie pour être dans la norme et aussi pour satisfaire mon mari. »*

Malika, 33 ans, nous confie avoir des rapports sexuels sans envie de crainte de la réaction de son partenaire si elle refuse trop souvent : *« J'avais peur de dire « non » à la personne que j'aime, par peur de le blesser et par peur de juste lui expliquer que « je n'en ai pas envie, oui ça fait trois semaines que c'est comme ça, non c'est pas de ta faute ». Et puis après, s'en vouloir, pas à lui mais à soi-même parce que c'est dégueulasse de se faire subir ça (se forcer*

à une relation sexuelle ndlr) ... Et le pire dans tout ça, c'est quand le mec, ouais le mec que tu aimes et avec qui tu partages tout depuis des années, ne se rend même pas compte que tu te forces et qu'il arrive encore à te sortir « c'était serré aujourd'hui je trouve ». C'est la première fois que j'en parle, ça me donne envie de gerber rien que de le dire ... C'est dingue, pourquoi on n'arrive pas à se dire non ? Surtout quand on est amoureuse !? » Dimitri, le conjoint de Malika, fait preuve dans ce type de situation d'un manque d'empathie socialement attendu (comme nous avons pu le constater également avec Alex et Laurence, par exemple). En mettant l'accent sur ses sentiments amoureux et le fait de ne pas oser dire « non », Malika se trouve partagée entre deux options : se forcer à avoir un rapport sexuel sans envie ou le refuser en ayant la crainte de blesser son partenaire et de potentiellement mettre fin à son couple. Malika a intégré l'idée qu'en tant qu'homme, Dimitri pourra la quitter ou avoir des relations extra-conjugales pour combler un manque en termes de sexualité.

Stéphanie, 36 ans, a parfois eu des rapports sexuels sans envie avec des ex-conjoints après avoir rompu avec ceux-ci. En effet, Stéphanie se sentait coupable de les avoir quittés et de les avoir « fait souffrir », elle cherchait donc à compenser le « mal » qu'elle leur avait fait en offrant son corps comme compensation, comme consolation : « *Etrangement, j'ai ressenti cette sensation d'être dépossédée de mon corps plutôt avec des hommes que je n'aimais plus. J'ai eu quelques longues histoires et sur la fin, lorsque je ne ressentais plus d'amour ni de désir, mais je me forçais à coucher avec eux par culpabilité. Au début, c'est surtout parce que je n'osais pas leur dire que je n'avais plus de désir et plus d'amour, par peur de les faire souffrir. Puis une fois, cela dit, je pouvais recoucher avec eux, à leur demande, pour les « consoler », parce qu'ils me le demandaient et que je culpabilisais de les quitter. J'ai ressenti ça aussi avec des hommes d'un soir : l'affaire est un peu avancée mais je me rends compte que je n'ai pas du tout envie de lui, finalement ... A chaque fois je n'ose rien dire pour ne pas les vexer et pour ne pas passer encore pour la chieuse qui ne sait pas ce qu'elle veut. Du coup, pendant tous ces actes, je me force, je n'en ai pas envie, je ne prends aucun plaisir.* » Stéphanie lie sentiments et désir sexuels lors de ses relations puisque lorsqu'elle n'éprouve plus d'amour envers ses partenaires, elle ne ressent plus de désir pour eux. Lorsqu'elle parvient à mettre un terme à ses relations amoureuses, Stéphanie éprouve une forme d'empathie exacerbée qui l'amène à penser qu'elle est « méchante » et qu'elle commet une injustice : « *cet homme a des sentiments pour moi, je le quitte, il est blessé alors qu'il n'a rien demandé.* » En ayant ces rapports sexuels post-rupture, Stéphanie perçoit son corps comme un lot de consolation et peut-être comme un moyen de déculpabiliser. En ayant autant peur de blesser l'autre en refusant un acte sexuel, Stéphanie,

comme de nombreuses Réunionnaises, remet en question la légitimité de son désir sexuel et de son droit de l'exprimer.

Marie, 26 ans témoigne du jour où elle a eu un rapport sexuel sans envie, dans le but de faire sortir de chez elle un homme qui se montrait insistant : *« j'étais au début d'une relation avec un garçon qui me plaisait énormément physiquement, il me courrait après depuis longtemps et j'ai cédé à son charme pendant une période de célibat. Il me courtisait, me faisait me sentir belle et intéressante. Nous avons eu plusieurs relations sexuelles mais je n'ai pas voulu vivre avec lui immédiatement, j'avais souvent envie de me retrouver seule chez moi sans qu'il soit là. Au bout de trois mois de relation chacun chez soi, il a un jour pris la liberté, lors d'une relation sexuelle, d'enlever son préservatif. Je m'en suis bien sûr rendu compte à la fin du rapport. Je lui ai dit qu'il aurait pu me demander, que ça me dérangeait et je suis partie fâchée. Après quelques jours sans réponse, il passe à l'improviste à mon appartement et rapidement, il cherche à ce qu'on fasse l'amour. J'étais en train de travailler, je lui ai dit que je n'en avais pas envie et que je n'avais pas le temps. Il a insisté, je dirais ... une bonne quinzaine de fois. Je lui ai dit non une bonne quinzaine de fois, puis j'ai cédé, pour qu'il me foute la paix. A ce moment-là, il me dégoûtait et je n'avais qu'une envie, c'était qu'il se barre de chez moi et vite. Donc je lui ai donné ce qu'il voulait pour qu'il se casse et j'étais complètement passive, mais ça ne l'a pas manifestement pas dérangé. Dire qu'en plus, j'ai dû batailler pour qu'il accepte de mettre une capote ... Quel connard ! Je n'ai pas répondu à ses appels pendant quelques jours, avant de finalement lui dire que c'était terminé et que je n'avais plus envie de le voir. C'était il y a cinq ans et je m'en veux encore. C'est un énorme regret. »* Marie nous raconte ici avoir démarré une relation basée principalement sur la sexualité avec un homme, sans éprouver de sentiments amoureux envers lui. Cet homme, qui souhaitait une relation conjugale avec Marie, est entré de manière intrusive dans son intimité, puis dans sa sexualité. D'abord satisfaite de sa relation avec lui, Marie subit un événement qui a brisé le lien de confiance et de complicité. Après cet événement, Marie vit les visites de cet homme comme une véritable intrusion dans sa vie sexuelle et s'est forcée à avoir une relation sexuelle pour *« se débarrasser de lui »*. Marie ressent encore aujourd'hui un sentiment de honte et de culpabilité et éprouve une forme de rancœur envers elle-même puisqu'elle dit *« s'être abusée »* (*« en réagissant comme une petite conne, je me suis abusée moi-même »*).

Il est intéressant de souligner que toutes les Réunionnaises que nous avons rencontrées se sont déjà forcées à avoir un rapport sexuel alors qu'elles n'en éprouvaient pas le désir et ce pour diverses raisons liées à des normes sociétales, à une forme de culpabilisation d'elles-mêmes, ou alors pour conserver leur relation. La place de la sexualité dans la conjugalité est parfois

considérée comme un « ciment », un « devoir » ou encore un véritable plaisir. Nous avons pu remarquer que même dans la sphère conjugale, où deux individus partagent des sentiments amoureux réciproques, les femmes sont encore l'objet d'une domination masculine persistante et invisible.

Conclusion

En réalisant cette étude, nous avons constaté une véritable tentative pour les femmes d'obtenir une relation conjugale plus égalitaire que la génération de leurs parents. Le mouvement mondial « Metoo » a permis une libération de la parole des femmes en dénonçant les harcèlements et agressions en tous genres, les viols, y compris les viols conjugaux et a ouvert le débat inter-genres, permettant une prise de conscience et le début d'une réelle solidarité.

Ce mouvement a pris un essor mondial en octobre 2017, à la suite de la publication des enquêtes juridiques accusant le producteur américain Harvey Weinstein d'agressions sexuelles. L'actrice Alyssa Milano propose de reprendre sous forme d'hashtag le terme « Metoo » (en français, « moi aussi ») afin que les femmes puissent partager leurs témoignages de violences sexuelles et de genre dans différentes sphères (au travail, dans la famille, dans la rue, etc.) Le 14 octobre, la journaliste Sandra Muller propose en France sur Twitter l'hashtag #balancetonporc pour que « la peur change de camp ». De très nombreuses femmes ont ainsi fait part de leurs expériences, mettant en lumière l'ampleur de ces violences par leur nombre. L'aspect inédit de ce mouvement repose dans le fait qu'il ne soit pas d'initiative militante.

Depuis ce mouvement, né et ayant grandi sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes sur Twitter, Facebook ou Instagram cherchent à mettre en avant et à décomplexer le plaisir sexuel des femmes à l'aide d'informations sur leur corps, sur la notion de consentement mais aussi sur celle de la charge mentale. Ces comptes⁴² se développent surtout sur la plateforme Instagram et sont de plus en plus nombreux, cherchant à informer et à débattre autour des sujets touchant aux femmes et aux inégalités et violences de genres en postant des articles, des recherches officielles, des réflexions personnelles, des informations médicales, des témoignages, des sondages, etc.

Ce mouvement a permis également aux hommes de percevoir ce qui était invisible pour nombre d'entre eux : la pression sociale pesant sur les femmes, dont le harcèlement. Cependant, ce mouvement a permis non seulement une remise en question et une ouverture de la parole des hommes, mais également de remettre en cause les conséquences de la société patriarcale en Occident. Des hommes prennent ainsi la parole, se revendiquant féministes et permettant des

⁴² Voici une liste non-exhaustive de ces comptes Instagram : Les Glorieuses, Bye Felipe, Collectif Junon, Ex Relou, Je m'en bats le clito, T'as joui, T'as pensé à ?, The SIMONES, 28 jours, Clit Révolution, Vox Vulva, Tu bandes, Femmes singulières, Pourquoi tu forces ?, She is angry, Paye ta shnek, Le cul nu, Les Nouveaux Princes, Les fleurs du mâle, etc.

discussions sur les nouvelles formes de masculinité, où les hommes dénoncent les stéréotypes occidentaux de la masculinité virile et peuvent assumer des traits de caractères ou des attributs physiques habituellement associés à la féminité, tels que la sensibilité, le fait de pleurer, d'être calme, doux, être petit, mince, etc. Le compte Instagram #tubandes ou le chanteur Eddy de Pretto avec sa chanson « Kid » sont des exemples phares de notre propos.

Les femmes se trouvent dans une situation à la fois de position dominée, tout en ayant une capacité d'agir, qu'elles prennent le droit d'utiliser depuis le début du mouvement.

Nous avons ainsi pu observer un changement profond dans les pays Occidentaux et à La Réunion, mais le pouvoir masculin demeure bien installé. (TRACHMAN, 2009)

D'après Paola Tabet, statistiquement les femmes qui « considèrent que les hommes ont par nature plus de besoins sexuels que les femmes, reconnaissent accepter davantage des rapports sans en avoir envie ». (TRACHMAN, 2009 :13) L'enquête KABP Réunion sur les connaissances, attitudes, croyances et comportements des Réunionnais en matière de risques liés aux comportements sexuels déclare par ailleurs que « 66% des femmes et 57% des hommes pensent que « par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes » » (ORS, 2012). Il nous semble que cela permet également aux femmes d'accepter les différences économiques et de pouvoir ainsi que les échanges économique-sexuels au sein de leur couple. Une idéologie qui fonde la différence dans la nature est bien pratique pour les dominants. Si la connaissance et l'imagination des femmes sont étouffées, comment peuvent-elles penser la possibilité d'un monde alternatif, plus égalitaire ?

Les inégalités de genre dans la conjugalité sont rarement vécues par les femmes comme de véritables injustices et sont, finalement, peu ou pas remises en question par celles-ci. Pour François de Singly (2002), cela peut s'expliquer par le fait que les sentiments amoureux masquent les effets de la domination masculine dans la sphère conjugale. D'après ses recherches, Caroline Henchoz conclut que « les usages et significations de l'argent sont imbriqués étroitement dans l'économie domestique globale. » (HENCHOZ, 2008 : 231)

En effet, il est difficile pour les femmes de modifier leurs pratiques habituelles, bien qu'elles accommodent les normes traditionnelles et les prérogatives masculines, puisque l'espace même de la conjugalité suggère des valeurs d'égalité et de générosité. Ces qualités sont socialement valorisées et fortement liées aux sentiments amoureux : supprimer certains avantages à leurs conjoints renverraient les femmes à une forme d'égoïsme, perçu comme incompatible avec l'amour inconditionnel.

Nous pouvons ainsi confirmer la théorie de Paola Tabet suggérant que le mariage est un des lieux privilégiés de reproduction des échanges économique-sexuels et également rejoindre la théorie de Pierre Bourdieu en avançant que les échanges économique-sexuels sont au cœur du pouvoir masculin, bien qu'ils ne soient pas un choix de la part des couples.

Grâce à nos recherches, nous avons pu établir le schéma suivant, résumant l'échange économique-sexuel au sein de la conjugalité à La Réunion, montrant que la société conditionne les individus et la conjugalité, tout en étant source d'oppression des femmes. Les membres du couple partagent des sentiments amoureux mutuels et s'échangent des dons de façon réciproque mais inégale et ainsi, la sphère conjugale perpétue les inégalités de genre et l'oppression des femmes.

Nous souhaitons tout de même soulever un questionnement au sujet de la théorie de Paola Tabet. Bien que nous comprenions que les relations hétérosexuelles soient favorisées dans la recherche des échanges économique-sexuels car comprises comme des rapports de classe, il nous semble cependant possible d'aborder cette thématique en incluant des individus bisexuels, qui ont tout à fait pu intérioriser les mêmes idées de la domination masculine véhiculées par les sociétés occidentales et patriarcales. Paola Tabet (2004) note que les échanges économique-sexuels vont, de manière écrasante, dans un seul sens (des femmes sont rétribuées par des hommes pour un service sexuel) et lorsque les hommes proposent un service sexuel, celui-ci va quasiment toujours à d'autres hommes. Les femmes n'ont donc pas ou peu de possibilités d'achat d'un service sexuel et les hommes ne subissent donc ni de domestication, ni de commercialisation de leur corps.

Bibliographie

ABU-LUGHOD, Lila. 1985. *Honor and the sentiments of loss in a Bedouin society*. In *American Ethnologist*, Vol. 12, n°2, p. 245-261.

AHMED-CHAMANGA, Mohammed. 2010. *Quelques notes sur les pratiques sexuelles dans la société comorienne*. In *Etudes océan Indien*, n°45, p. 117-131.

ABU-LUGHOD, Lila. 1990. *The romance of resistance : tracing transformations of power through Bedouin Women*. In *American Ethnologist*, Vol. 17, n°1, p. 41-55.

APPADURAI, Arjun. 1986. *The social life of things : Commodities in cultural perspective*. New-York : Cambridge University Press.

APPADURAI, Arjun. 1991. *Global ethnoscapas : notes and queries for a transnational anthropology*. In *Recapturing Anthropology : working in the present*. Santa Fe : N.M. : School of American Research Press. Richard Fox eds.

APPADURAI, Arjun. 2001. *Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la globalisation*. Paris : Payot.

ARIES, Philippe, DUBY, Georges. 1987. *Histoire de la vie privée. 5, De la Première guerre mondiale à nos jours*. Paris : éditions du Seuil.

BADINTER, Elisabeth. 2006. *Fausse route : Réflexions sur 30 années de féminisme*. Paris : Odile Jacob.

BAJOS, Nathalie, BOZON, Michel (dir.). 2008. *Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé*. Paris : La Découverte.

BARAT, C. 1989. *Nargoulan : culture et rites malbars à La Réunion. Approche anthropologique*. Saint-Denis de La Réunion : éditions du Tramail.

BARNARD, Alan & SPENCER, Jonathan. 1996. *Encyclopedia of social and cultural anthropology*. London : Taylor & Francis. Coll. Routledge, World Reference.

BARTHES, Roland. 1977. *Fragments d'un discours amoureux*. Paris : Seuil.

BEAUVOIR, Simone de. 1986. *Le deuxième sexe. Les faits et les mythes Tomes 1 et 2*. Paris : Gallimard. Coll. Folio essais.

BELLEAU, Hélène et HENCHOZ, Caroline. 2008. *L'usage de l'argent dans le couple : pratiques et perceptions des comptes amoureux. Perspective internationale*. Paris : L'Harmattan.

BENEDICT, Burton. 1965. *Mauritius: the problems of a plural society*. London : Pall Mall Press.

BENEDICT, Burton et BENEDICT, Marion. 1982. *Men, Women, and Money in Seychelles*. Berkeley : University of California Press.

BENOIST, Jean. 1974. *Perspectives pour une connaissance des sociétés contemporaines des Mascareignes et des Seychelles*. Annuaire des pays de l'Océan Indien 1.

BENOIST, Jean. 1978. *Les Mascareignes. L'île Maurice, la Réunion*. In Jean Poirier (ed). *Ethnologie régionale II*. Paris : Gallimard.

BENOIST, Jean. 1983. *Un développement ambigu. Structure et changement de la société réunionnaise*. Saint-Denis : FRDOI. Coll. documents et recherches, n° 10.

BENQUET, Marlène, TRACHMAN, Mathieu (eds). 2009. *Actualité des échanges économico-sexuels*. In *Genre, Sexualité & Société*, n°2, [en ligne] <http://journals.openedition.org/gss/1234>

BERCOVITCH, Eytan. 1994. *The agent in the gift : hidden exchange in Inner New Guinea*. In *Cultural Anthropology*, p. 498-536.

BERGER, Laurent et BLANCHY, Sophie. 2014. *Altérités, inégalités et mobilités dans les îles de l'océan Indien*. In *Etudes rurales*, Vol. 194, n° 2. Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

BERGER, Peter, KELLNER, Hansfried. 1988. *Le mariage et la construction de la réalité*. In *Dialogue*, Vol. 102, p. 6-23.

BERGSTRÖM, Marie. 2014. *Au bonheur des rencontres. Sexualité, classe et rapports de genre dans la production et l'usage des sites de rencontre en France*. Thèse de Doctorat en sociologie, Sciences-Po.

BLANCHY, Sophie. 1992. *Famille et parenté dans l'archipel des Comores*. *Journal des Africanistes* 62(1).

BLOCH, Maurice, PARRY, Jonathan. 1989. *Money and the Morality of Exchange*. Cambridge : Cambridge University Press.

BOLOGNE, Jean Claude. 1997. *Histoire du mariage en Occident*. Paris : Hachette littératures.

BOLTANSKI, Luc. 1990. *L'Amour et la Justice comme compétence*. Paris : Métailié.

BONIERBALE, Mireille, BOZON, Michel, GOUYON, Pierre-Henri. 2015. *A quoi sert le sexe ?* Paris : Belin. Collection L'atelier des idées.

BOURDIEU, Pierre. 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique. Précédé de « Trois études d'ethnologie kabyle*. Genève : Librairie Droz.

BOURDIEU, Pierre. 1980. *Le Sens pratique*. Paris : Les éditions de minuit. Coll. Le sens commun.

BOOURDIEU, Pierre. 1994. *Raisons pratiques : sur la théorie de l'action*. Paris : Seuil.

- BOURDIEU, Pierre. 2000. *Les structures sociales de l'économie*. Paris : Seuil. Coll. Liber.
- BOURDIEU, Pierre. 2014. *La domination masculine*. Paris : Points, Coll. Points Essais.
- BOZON, Michel. 1991. *La nouvelle place de la sexualité dans la constitution du couple*. In *Sciences sociales et santé*, n°9 (4), p. 69-88.
- BOZON, Michel. 1999. *Les significations des actes sexuels*. In *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 128.
- BOZON, Michel. 2001. Sexualité et genre. In Jacqueline Laufer, Catherine Marry, Margaret Maruani (dir.), *Masculin Féminin : questions pour les Sciences de l'Homme*. Paris : PUF, p.169-186.
- BOZON, Michel. 2018. *Pratique de l'amour*. Paris : Payot et Rivages. Petit biblio Payot. Coll. Essais.
- BRENNAN, Denise. 2004. *What's love got to do with it ? : Transnational desires and sex tourism in the Dominican Republic*. Durham : Duke University Press.
- BROQUA, Christophe, DESCHAMPS, Catherine (dir.) 2014. *L'échange économique-sexuel*. Paris : éditions EHESS, coll. Cas de figure.
- BURGUIERE, André, KLAPISCH-ZUBER, Christiane, SEGALLEN, Martine, ZONABEND, Françoise. 1986. *Histoire de la famille*. Paris : Armand Colin, 2 volumes, réédition Librairie générale française, 1994.
- BUTLER, Judith. 2006. *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité*. Paris : La Découverte, Coll . Poche.
- CADOLLE, Sylvie. 2000. *Être parent, être beau-parent: la recomposition de la famille*. Paris : O. Jacob.
- CAILLE, Alain. 2000. *Anthropologie du don*. Paris : Desclée de Brouwer.
- CAILLE, Alain. 2012. *Le triple don et/ou la triple aliénation des femmes*. In *Revue du MAUSS* 2012/1, n° 39, p. 37-48.
- CAILLE, Alain, GRESY, Jean-Edouard. 2018. *Œil pour œil, don pour don. La psychologie revisitée*. Paris : Desclée des Brouwer.
- CAMPBELL, Gwyn & ELBOURNE, Elizabeth. 2014. *Sex, Power, and Slavery*. Athens : Ohio University Press.
- CAPLAN, Pat. 1989. *Perceptions of Gender Stratification*. In *The Journal of the International African Institute*, n°59 (2), p. 106-208.
- CHAPKIS, Wendy. 1997. *Live sex acts. Women performing erotic labour*. London : Cassell.

- CHAUMIER, Serge. 2004. *La Déliaison amoureuse : de la fusion romantique au désir d'indépendance*. Paris : Payot.
- CHAZAN-GILLIG, Suzanne. 2003. *The roots of Mauritian multi-culturalism and the birth of a new social contract : Being 'autochtone', being creole*. In *Journal of Mauritian Studies*, 2, 1, p. 64-87.
- CHERUBINI, Bernard. 1994. *La construction symbolique des identités dans le monde créole : l'exemple réunionnais*. Paris : PUF.
- CHERUBINI, Bernard. 1999. *La recherche anthropologique à La Réunion : vingt années de travaux et de coopération régionale*. Paris : L'Harmattan.
- COLE, Jennifer et THOMAS, Lynn M. 2009. *Love in Africa*. Chicago : The University of Chicago Press.
- COMBESSIE, Philippe, MAYER, Sibylla (eds). 2013. *Sexualités négociées*. In *Ethnologie française*. Vol. 43, n°3.
- COSNIER, Jacques. 2006. *Emotions et sentiments*. Version actualisée de Psychologie des émotions et sentiments, Retz : Nathan, 1994.
- CUNIAT, Bruno. 2010. *La nouvelle réalité sexuelle à l'île Maurice : entre libéralisme économique et postmodernisme*. In *Etudes océan Indien*, n°45, p. 133-147.
- DAYAN-HERZBRUN, Sonia. 1982. *Production du sentiment amoureux et travail des femmes*. In *Cahiers internationaux de sociologie*, vol. LXXII, p.113-130.
- DEODAT, Caroline. 2015. *Les métamorphoses du pouvoir dans le séga mauricien : de la « danse des Nègres » au patrimoine « créole national »*. In *Recherches en danse*. N°4, [en ligne] : <http://danse.revues.org/1062>
- DEROUET, Bernard. 1997. *Dot et héritage : les enjeux de la chronologie de la transmission*. In André BURGUIERE, Joseph GOY, Marie-Jeanne TITS-DIEUAIDE (eds), *L'histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie*. Paris : Fayard, p. 284-292.
- DESCHAMPS, Catherine. 2012. *Le sexe et l'argent. Deux monstres sacrés ?* In *Revue du MAUSS*, n°37, p.385-398.
- DESPRES, Altaïr. 2017. *Des histoires avec lendemains. Intimité transnationale et ascension sociale des beach boys de Zanzibar*. In *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 218, p. 82-99.
- DIRASSE, Laketch. 1991. *The commoditization of female sexuality : prostitution and socio-economic relations in Addis-Ababa, Ethiopia*. New-York : AMS Press.
- DUMAS-CHAMPION, Françoise. 2008. *Le mariage des cultures à la Réunion*. Paris : Karthala.

- DUMONT, Louis. 1997. *Groupes de filiation et alliance de mariage : introduction à deux théories d'anthropologie sociale*. Paris : Gallimard. Coll. Tel.
- DURET, Pascal. 2007. *Le couple face au temps*. Paris : Armand Colin.
- ERICKSEN, Thomas. 1998. *Common Denominators: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Compromise in Mauritius*. Oxford : Berg.
- EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. 1971. *La femme dans les sociétés primitives et autres essais d'anthropologie sociale*. Traduit de l'anglais par Anne et Claude Rivière. Paris : PUF.
- EVANS-PRITCHARD, Edward Evan. 1973. *Parenté et mariage chez les Nuer*. Paris : Payot. Coll. Bibliothèque scientifique.
- EVE, Prosper, 1999. *Variations sur le thème de l'amour à l'époque de l'esclavage*. Ocean Edition.
- FASSIN, Éric. 1997. *Un échange inégal : sexualité et rites amoureux aux Etats-Unis*. In *Critique*, n° 596-597, p. 48-65.
- FASSIN, Éric. 2013. *Le date rape aux Etats-Unis*. In *Enquête*, n°5. [en ligne] <http://journals.openedition.org/enquete/1263>
- FLANDRIN, Jean-Louis. 1981. *Le Sexe et l'Occident. Evolution des attitudes et des comportements*. Paris : Seuil.
- FOUCAULT, Michel. 1974. *Le pouvoir psychiatrique*. In *Annuaire du Collège de France*, 74^e année, p. 293-300. *Dits et écrits*, Tome II, texte n°143.
- FOUCAULT, Michel. 1994. *Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir*. Paris : Gallimard.
- FOUCAULT, Michel. 1997. *Histoire de la sexualité, vol. 2 : L'usage des plaisirs*. Paris : Gallimard.
- FOUQUET, Thomas. 2011. *Aventurières noctambules*. In *Genre, sexualité & société*, n°5. [en ligne] <http://journals.openedition.org/gss/1922> ; DOI : 10.4000/gss.1922.
- FUMA, Sudel. 1998. *L'esclavage et le métissage : l'exemple d'une famille réunionnaise au XIXe siècle*. In *Regards croisés sur l'esclavage* [exposition, Musée Léon-Dierx, Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 1998-25 avril 1999], Ed. Somogy CNH.
- GAGNON, John H. et SIMON, William. 1973. *Sexuel conducts : The social sources of human sexuality*. Chicago : Aldine Books.
- GAGNON, John H. et SIMON, William. 1984. *Sexuel scripts*. In *Society*, Vol. 22, n°1, p. 53-60.
- GAGNON, John H. et SIMON, William. 1968. *Sex Talk- public and private*. In : *Review of General Semantics*, n° 25, p. 173-191.

GARCIA, Anne-Laure. 2013. *Mères seules : action publique et identité familiale*. Rennes : PUR.

GAUDEMET, Jean. 1987. *Le mariage en Occident*. Paris : Cerf.

GERBEAU, Hubert. 1979. *La traite esclavagiste dans l'Océan Indien du XVe au XIXe siècle; problèmes posés à l'historien, recherches à entreprendre*. In *Histoire Générale de l'Afrique, Etudes et Documents*, vol. 2. Paris : UNESCO, p. 200-223.

GHASARIAN, Christian. 1990. *Honneur, chance et destin. La culture indienne à La Réunion*. Paris : l'Harmattan.

GHASARIAN, Christian. 1996. *Introduction à l'étude de la parenté*. Paris : éditions du Seuil.

GHASARIAN, Christian. 2002. *La Réunion: Acculturation, Créolisation et reformulations identitaires*. In *Ethnologie française, Outre-mer: Statuts, cultures, devenir*, oct.-déc. 2002/4.

GHASARIAN, Christian. 2008. *L'"identité" en question à La Réunion*. In *Faire Savoirs, La Réunion. Regards contemporains sur un "laboratoire vivant"*, n° 7, Marseille.

GIDDENS, Anthony. 2006. *La Transformation de l'intimité : Sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes*. Paris : Hachette Littératures.

GIRARD, Alain. 2012. *Le choix du conjoint: une enquête psycho-sociologique en France*. Paris : Armand Colin.

GIRAUD, Christophe. 2017. *L'amour réaliste. La nouvelle expérience amoureuse des jeunes femmes*. Paris : Armand Colin.

GODBOUT, Jacques T. 2000. *Le don, la dette et l'identité. Homo donator VS homo œconomicus*. Paris : La Découverte/M.A.U.S.S.

GODELIER, Maurice. 1996. *L'énigme du don*. Paris : Fayard.

GODELIER, Maurice. 2012. *Métamorphose de la parenté*. Paris : Flammarion. Coll. Champs Essais.

GOES-GREEN, Christian. 2013. *To put a man in a bottle : eroticism, kinship, female power, and transactional sex in Maputo, Mozambique*. In *American Ethnologist*, Vol. 40, n°1, p. 102-117.

GOFFMAN, Erving. 2002. *L'arrangement des sexes*. Paris : La Dispute.

GOODY, Jack. 2012. *L'Évolution de la famille et du mariage en Europe*. Paris : Armand Colin. Coll. Bibliothèques des classiques.

GUILLEMAUT, Françoise. 2008. *Mobilité internationale des femmes, échange économique-sexuel et politiques migratoires : la question du 'trafic'*. Cahiers du Cedref, n° 16.

- HABIB, Claude. 2014. *Le goût de la vie commune*. Paris : Flammarion.
- HANN, Chris & HART, Keith. 2011. *Economic anthropology*. Cambridge : Polity Press.
- HANS, Marie-Françoise. 1988. *Les femmes et l'argent. Histoire d'une conquête*. Paris : Grasset.
- HENCHOZ, Caroline. 2008. *Le couple, l'amour et l'argent. La construction conjugale des dimensions économiques de la relation amoureuse*. Paris : L'Harmattan.
- HERITIER, Françoise. 1995. *Les deux sœurs et leur mère. Anthropologie de l'inceste*. Paris : Odile Jacob.
- HERITIER, Françoise, PERROT, Michelle, AGACINSKI, Sylviane, BACHARAN, Nicole. 2001. *La plus belle histoire des femmes*. Paris : Seuil.
- HERSKOVITS, Melville. 1966. *L'Héritage du Noir, mythe et réalité*. Paris : Présence Africaine. Coll. Situations et perspectives.
- HUNTER, Mark. 2002. *The Materiality of Everyday Sex : thinking beyond "prostitution"*. In *African Studies*, vol.61, no.1, p.99-120.
- IACUB, Marcela. 2011. *Une société de violeurs ?* Paris : Fayard, Coll. « Documents ».
- ILLOUZ, Eva. 2006. *Les sentiments du capitalisme*. Paris : Seuil.
- ILLOUZ, Eva. 2012. *Pourquoi l'amour fait mal. L'expérience amoureuse dans la modernité*. Paris : Seuil.
- JEAN-PAUL II. 1994. *Lettre du Pape Jean-Paul II aux familles*. Vatican : Libreria Editrice Vaticana.
- JOLIVET, Marie-José. 2007. *Droits, polygamie et rapports de genre en Guyane*. (avec Diane Vernon). In *Cahiers d'Études Africaines* (3-4), 187-188. p. 733-752.
- JOURNET, Nicolas. 2005a. *La sexualité est-elle libérée ?* In *Sciences Humaines*, n°163, p. 16-17.
- JOURNET, Nicolas. 2005b. *L'argent en famille*. In *Terrain*, n° 45, p. 5-12.
- KAUFMANN, Jean-Claude. 1992. *La trame conjugale. Analyse d'un couple par son linge*. Paris : Nathan.
- KAUFMANN, Jean-Claude. 1993. *Sociologie du couple*. Paris : PUF.
- KEARNEY, Milo. 2004. *The Indian Ocean in World History*. New York: Routledge.
- KNIBIELHER, Yvonne et MARAND-FOUQUET, Catherine. 1980. *L'histoire des mères du Moyen-Âge à nos jours*. Paris : Montalba.

KOEDT, Anne. 2010. *Le mythe de l'orgasme vaginal*. In *Nouvelles Questions Féministes*, vol. 29, n°3, p. 14-22.

KULICK, Don et WILLSON, Margaret. 1995. *Taboo : sex, identity and erotic subjectivity in anthropological fieldwork*. New-York : Routledge.

KULICK, Don. 1998. *Travestis : sex, gender, and culture among Brazilian transgendered prostitutes*. Chicago : University of Chicago Press.

LA ROCHEFOUCAULD, François. 1964. *Réflexions ou sentences et maximes morales*. Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade.

LE GUENNEC-COPPENS, Françoise. 2004. *The monetization of matrimonial prestations in the Comorian great marriage*. In P. Caplan & F. Topan (eds.) *Swahili Modernities: Identity, Development and Power on the Coast of East Africa*. Lawrenceville. Africa World Press.

LENNON, Mary Clare, ROSENFELD, Sarah. 1994. *Relative Fairness and the Division of Housework : The Importance of Options*. In *American Journal of Sociology*. Vol. 100 (2), p. 506-531.

LEVI-STRAUSS, Claude. 1967. *Les structures élémentaires de la parenté*. Paris, La Haye : Mouton & Co.

LEVY, Florence, et LIEBER, Marylène. 2009. *La sexualité comme ressource migratoire. Les Chinoises du Nord à Paris*. In *Revue française de sociologie*, vol. 50, n° 4, p. 719-746.

LEVY, Robert I. 1973. *Tahitians: mind and experience in the Society Islands*. Chicago : University of Chicago Press.

LUHMANN, Niklas. 1990. *Amour comme passion. De la codification de l'intimité*. Paris : Aubier.

LYONS, Andrew P. et LYONS, Harriet D. 2006. *The new anthropology of sexuality*. In *Anthropologica*, Vol. 48, n°2, p. 153-157.

LYONS, Andrew P. et LYONS, Harriet D. 2011. *Sexualities in Anthropology : a Reader*. Oxford : Wiley-Blackwell.

MAESTRI, Edmond. 1994. *Les îles du sud-ouest de l'Océan Indien et la France de 1815 à nos jours*. Paris: L'Harmattan.

MALINOWSKI, Bronislaw. 2000. *La Vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie*. Paris : Payot. Coll. Petite Bibliothèque Payot.

MALINOWSKI, Bronislaw. 2016. *La sexualité et sa répression dans les Sociétés Primitives*. Paris : Payot. Coll. Petite Bibliothèque Payot.

MANDEVILLE, Elizabeth. 1979. *Poverty, work, and the financing of single women in Kampala*. In *Africa*, Vol. 49, n°1, p. 42-52.

- MARZANO, Maria Michela, ROZIER, Claude. 2005. *Alice au pays du porno. Ados, leurs nouveaux imaginaires sexuels*. Paris : Ramsey.
- MATHIEU, Lilian. 2015. *Sociologie de la prostitution*. Paris : La Découverte.
- MATHIEU, Nicole-Claude. 1985. *L'arraisonnement des femmes : essais en anthropologie des sexes*. Paris : Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- MATHIEU, Nicole-Claude. 1991. *L'anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe*. Paris : Côté-femmes.
- MAUSS, Marcel. 2013. *Sociologie et anthropologie*. Paris : PUF. Coll. Quadrige.
- MAUSS, Marcel. 2012. *Essai sur le don : forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*. Paris : PUF. Coll. Quadrige.
- MAC KINNON, Catharine. 1987. *Feminism Unmodified : Discourses on Life and Law*. Cambridge : Mass, Harvard University Press.
- MASSUMI, Brian. 1995. *The Autonomy of Affect*. In *Cultural Critique*, n°31, p. 83-109. University of Minnesota Press.
- MC KINNON, Susan. 2013. *Vital Relations: Modernity and The Persistent Life of Kinship*. Santa Fe : SAR Press.
- MEAD, Margaret. 2001. *Growing Up in New Guinea: A Comparative Study of Primitive Education*. New-York : Harper Collins. Coll. Perennial classics.
- MICHELS, David. 2013. *Soigner sa sexualité. Expérience des difficultés sexuelles et recours à la sexologie*. Thèse d'anthropologie, Université de Toulouse/EHESS.
- MINTZ, Sidney. 1981. *Economic Role and Cultural Tradition*. In *The Black Woman Cross-Culturally*, p. 513-534. Cambridge : Schenkman.
- MOREL, Stéphanie, MAIRE, Sarah. 2014. *La jeunesse à la Réunion, une mise en perspective*. Informations sociales, n°186, p. 118-124.
- MOYA, Ismaël. 2004. *Démésure, jeu et ironie. Argent et don au féminin à Dakar*. In Drach (ed.) *L'argent. Croyance, mesure, spéculation*. Paris : La Découverte, p. 167-180.
- MULOT, Stéphanie. 2013. *The Caribbean Matrifocality is not a creole mirage*. In *L'Homme*, vol. 207-208, p. 159-191, Ed. EHESS.
- NYMAN, Charlot. 1998. *Perceived sharing in marriage : money consumption and power*. Présenté au 14^e World Congress of Sociology, Montréal, Canada.
- OGIEN, Ruwen. 2015. *Penser la pornographie*. Paris : Presses Universitaires de France, Coll. Questions d'éthique.

- ORS (Observatoire Régional de la Santé) Océan Indien. 2012. *Enquête KABP⁴³ Réunion 2012. Connaissances, attitudes, croyances et comportements des réunionnais en matière de risques liés aux comportements sexuels*. Rapport d'études.
- ORS (Observatoire Régional de la Santé) Océan Indien. 2015. *Etat des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales à La Réunion*. Rapport d'études.
- OTTINO, Paul. 1996. *La Réunion: l'organisation familiale des blancs des hauts*. In Chérubini, Bernard (ed). *Le monde rural à la Réunion. Mutations foncières, mutations paysagères*. Paris: L'Harmattan.
- PAGES, Max. 1986. *Trace ou sens*. Paris : Hommes et Groupes.
- PAHL Jan. 1983. *The Allocation of Money and the Structuring of Inequality within Marriage*. In *The Sociological Review*, vol. 31, p. 237-262.
- PARRY, Jonathan. 1986. *The gift, the Indian gift and the « Indian gift »*. In *Man*, Vol. 21, N°3, p. 453-473.
- PAUL, Pamela. 2005. *Pornified : how pornography is transforming our lives, our relationships, and our families*. New-York : A Holt Paperback.
- PEGHNINI, Julie. 2016. *Île rêvée, île réelle : le multiculturalisme à l'île Maurice*. Paris, PUV.
- POIRIER Jean. 1999. *Culture créole, hétéroculture réunionnaise*, in B. Cherubini (eds). *La recherche anthropologique à La Réunion*. Paris : L'Harmattan.
- POLANYI, Karl. 1968. *Primitive, Archaic and Modern Economies*. New-York : Anchor Books, Doubleday & Company.
- PORQUERES I GENE, Enric. 2015. *Individu, personne et parenté en Europe*. Paris : FMSH Editions.
- POULIN, Richard. 2009. *Sexualisation précoce et pornographie*. Paris : La Dispute, coll. « Le Genre du monde ».
- POURCHEZ, Laurence. 2002. *Grossesse, naissance, petite enfance en société créole (île de La Réunion)*. Paris : Karthala, CRDP Réunion.
- RAKOTOMALALA, Malanjaona. 2010. *Mots et expressions merina sur la sexualité (Hautes Terres centrales de Madagascar)*. In *Etudes océan Indien*, n°45, p. 149-231.
- RANGER, Laura Frances. 2015. *Doing gender as an offender. A criminological analysis of offender narratives, and the interrelationship between masculinities and child sexual abuse*. Wellington : Victoria University of Wellington.

⁴³ Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices

- ROBBINS, Joel. 2011. *Crypto-Religion and the Study of Cultural Mixtures: Anthropology, Value, and the Nature of Syncretism*. In *Journal of the American Academy of Religion*. N°79 (2), p. 408-424.
- ROPELAT, Jerry. 2006. *Internet Pornography Statistics*. In *TopTen Reviews*. [en ligne] <http://web.archive.org/web/20130121221924/http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html>
- ROUX, Sébastien. 2007. *Importer pour exister. Empower et le travail sexuel en Thaïlande*. In *Lien Social et Politiques*, 58, p. 145-154.
- ROUX, Sébastien. 2009. *Les économies de la prostitution. Sociologie critique du tourisme sexuel en Thaïlande*. Thèse de doctorat en sociologie à l'EHESS, dirigée par Didier Fassin.
- ROUX, Sébastien. 2011. *No money, no honey. Economies intimes du tourisme sexuel en Thaïlande*. Paris : La Découverte.
- ROUX, Sébastien. 2012. « On n'est pas gênées » *La compassion à l'épreuve du tourisme sexuel en Thaïlande*. In *Economies morales contemporaines*. Paris : La Découverte, p. 115-131.
- ROUX, Sébastien. 2014. *Les larmes de Fon. Sexe, tourisme et affects en Thaïlande*. In *L'échange économico-sexuel*, Broqua Christophe, Deschamps Catherine, Kraus Cynthia (eds.). Paris : EHESS, p. 339-362.
- RUBIN, Gayle et BUTLER, Judith. 2002. *Marché au sexe*. Paris : EPEL.
- RUBIN, Gayle. 2011. *Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe*. Paris : EPEL.
- SALIN, Frédéric. 2014. *Les échanges économico-sexuels*. In *Regards croisés sur l'économie*, vol. 15, n° 2, p. 302-305.
- SALMONA, Muriel. 2013. *Le livre noir des violences sexuelles*. Paris : Dunod.
- SALOMON, Christine. 2012. *Le prix de l'inaccessible. De nouvelles intimités genrées et racialisées à l'ère de la mondialisation*. In *L'Homme*, n° 203-204, p. 211-238.
- SALVERDA, Tijo. 2014. *Change, Anxiety and Exclusion in the Postcolonial Reconfiguration of Franco-Mauritian Elite Geographies*. In *The Geographical Journal*, vol. 180, N°3, p. 236-245.
- SCHAPER, Isaac. 1940. *Married life in an African tribe*. London : Faber and Faber.
- SCHEPER-HUGHES, Nancy. 1992. *Death without weeping: the violence of everyday life in Brazil*. Berkeley : University of California Press.
- SHEPHERD, Gill. 1977. *Two marriage forms in the Comoro Islands: An investigation*. *Africa* 44(4).
- SINGLY de, François. 2004. *Sociologie de la famille contemporaine*. Paris : Nathan.

STOLER, Ann Laura. 1995. *Race and the Education of Desire : Foucault's History of Sexuality and the Colonial Order of Things*. Durham & London : Duke University Press.

TABET, Paola. 1987. *Du don au tarif. Les relations sexuelles impliquant compensation*. In *Les Temps modernes*, n° 490, 1, p. 1-53.

TABET, Paola. 1991. *Les dents de la prostituée : échange, négociation, choix dans les rapports économique-sexuels*. In M.-C. Hurtig, M. Kail, H. Rouch, *Sexe et Genre. De la hiérarchie entre les sexes*. Paris : Éditions du CNRS, p. 227-243.

TABET, Paola. 1998. *La construction sociale de l'inégalité des sexes. Des outils et des corps*. Paris : L'Harmattan, coll. Bibliothèque du féminisme.

TABET, Paola. 2004. *La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économique-sexuel*. Paris : L'Harmattan. Coll. Bibliothèque du féminisme.

TESTART, Alain. 2007. *Critique du don : études sur la circulation non-marchande*. Paris : Syllepse.

TESTART, Alain. 2014. *Pourquoi les femmes ne débouchent-elles pas les bouteilles de vin ?* In *L'Homme*, n° 212, p. 23-35.

THORNE Barrie. 1982. *Feminist rethinking of the family : an overview*. In THORNE, B., YALOM, M., *Rethinking of the family, some feminist questions*. New-York : Longman, p. 1-24.

TOUSSAINT Auguste. 1961. *Histoire de l'Océan indien*. Paris : PUF.

TOUSSAINT Auguste. 1972. *Histoire des Mascareignes*. Paris : Berger-Levrault.

TRACHMAN, Mathieu. 2009. *La banalité de l'échange. Entretien avec Paola Tabet*. In *Genre, sexualité & société*, N°2.

UNICEF. 2000. *La violence domestique à l'égard des femmes et des filles*. Digest innocent, n°6.

VAXELAIRE, Daniel. 2016. *L'histoire de La Réunion. Tome 1. Des origines à 1848*. Paris : Orphie. Coll. Grand Livre.

VAXELAIRE, Daniel. 2016. *L'histoire de La Réunion. Tome 2. De 1848 à 2015*. Paris : Orphie. Coll. Grand Livre.

WATIN M., WOLFF E., (dir.). 2010. *La Réunion, une société en mutation*. Paris : Economica. Coll. Exploration interculturelle et science sociale.

WEBER, Florence. 2000. *Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles. Une ethnographie économique après le Grand Partage*. In *Genèses*, n°41, p. 85-107.

WEBER, Florence. 2007. *Introduction. Vers une ethnographie des prestations sans marché*. In *Essai sur le don*. Paris : PUF. Coll. Quadrige, Grands textes.

WILLIAMS, Joan C. 2000. *Unbending gender : why family and work conflict and what to do about it*. New-York : Oxford University Press.

WOLFF, Eliane. 1989. *Quartiers de vie, Approche ethnologique des populations défavorisées de l'île de La Réunion*. Saint-Denis : CHRF-ARCA.

ZELIZER, Viviana. 1994. *The social meaning of money*. Basic Books.

ZELIZER, Viviana. 1998. *How people talk about money*. In *The American Behavioral Scientist*, Vol. 41, p. 1373-1983.

ZELIZER, Viviana. 2005. *Intimité et économie*. In *Terrain*, n°45, L'argent en famille, p. 425-429.

ZELIZER, Viviana. 2005. *Argent, circuits, relations intimes*. In *Enfances, Familles, Générations*, n°2.

ZIMMERMANN, Francis. 1993. *Enquête sur la parenté*. Paris : PUF. Coll. Ethnologies.

Annexes

Annexe 1 : détail des Réunionnais rencontrés

Couples (les deux membres rencontrés) : 12

Laurence, 38 ans et Alex, 40 ans

Nathalie, 47 ans et Antoine, 51 ans

Sylvie, 63 ans et Jean-Yves, 62 ans

Marie, 26 ans et Mathieu, 27 ans

Sophie, 45 ans et Éric, 52 ans

Magali, 46 ans et Tony, 44 ans

Sonia, 28 ans et Gabriel, 32 ans

Martine, 57 ans et Jules, 60 ans

Anne, 45 ans et Jean-Marc, 46 ans

Malika, 33 ans et Dimitri, 32 ans

Stéphanie, 36 ans et Grégoire, 38 ans

Mélanie, 40 ans et Krishna, 40 ans

Femmes en couple (seule la femme rencontrée) : 7

Sandra, 29 ans

Jeanne, 22 ans

Nora, 22 ans

Alice, 26 ans

Laura, 20 ans

Amélie, 29 ans

Pauline, 24 ans

Hommes en couple (seul l'homme rencontré) : 1

Kevin, 25 ans

Annexe 3 :

Tableau 6 : Dépendance financière

« Diriez-vous que vous dépendez financièrement de votre conjoint ou ami ? »

« Diriez-vous que votre conjoint ou ami dépend financièrement de vous ? »

En %	Je suis dépendant de mon conjoint (N=110)	Mon conjoint dépend de moi (N=90)	On dépend autant l'un de l'autre (N=526)
Ensemble	15,8	13,9	70,2
<i>Selon le sexe</i>			
Hommes	2,8	23,2	74,0
Femmes	27,9	5,4	66,7
<i>Selon le diplôme</i>			
Faible	21,3	15,8	62,9
Intermédiaire 1	15,9	14,8	69,3
Intermédiaire 2	17,1	11,3	71,6
Elevé	4,5	12,2	83,3

NB : La population de l'échantillon (effectifs bruts) est composée des individus âgés de 15 à 59 ans déclarant vivre en couple. Les % indiqués sont calculés sur une population redressée et pondérée.

PERSONNALITÉ

CE QUI ME FAIT CRAQUER
non renseigné

CE QUI M'EXCITE
non renseigné

CE QUE JE NE SUPPORTE PAS
non renseigné

VICES
non renseigné

FANTASMES
non renseigné

MES PLUS

<p>MES ATOUTS non renseigné</p>	<p>JE SUIS PLUTÔT ... non renseigné</p>
--	--

BOUDOIR

CE QUI SE CACHE EN DESSOUS
non renseigné

CE QUI M'ÉMOUSTILLE
non renseigné

AU LIT, J'AIME...
non renseigné

MES ACCESSOIRES
non renseigné

Annexe 6 :

Tableau 8 : Part des personnes déclarant que « les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes » et ses déterminants

« A votre avis, par nature, les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes »

En %	Tout à fait / d'accord	Plutôt pas / pas du tout d'accord	Régression logistique	
			Odds ratio	IC à 95%
Ensemble	(N=603) 61,7	(N=379) 38,3		
Selon le sexe				
Homme	56,8	43,2	Réf	
Femme	66,3	33,7	1,50	[1,11 ; 2,03]
Selon la fréquence des rapports sexuels "pour faire plaisir"				
Jamais	58,9	41,1	Réf	
Rarement	61,9	38,1	1,11	[0,75 ; 1,64] ^{ns}
Parfois ou souvent	71,0	29,0	1,61	[1,05 ; 2,47]

ns : non significatif

Réf : D'accord ou tout à fait d'accord que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes=1.

NB : La population de l'échantillon (effectifs bruts) est composée des individus âgés de 15 à 59 ans. Les % indiqués sont calculés sur une population redressée et pondérée.

Annexe 7 :

Tableau 9 : Part des personnes déclarant que « l'on peut avoir des rapports sexuels sans aimer » et ses déterminants

« A votre avis, on peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer »

En %	Tout à fait / d'accord	Plutôt pas / pas du tout d'accord	Régression logistlique	
			Odds ratio	IC à 95%
	(N=414)	(N=599)		
Ensemble	39,9	60,1		
Selon le sexe				
Homme	51,9	48,1	Réf	
Femme	28,8	71,2	0,38	[0,28 ; 0,51]
Selon le niveau de diplôme				
Faible	29,2	70,8	Réf	
Intermédiaire 1	40,4	59,6	1,48	[1,00 ; 2,20]
Intermédiaire 2	46,6	53,4	2,20	[1,39 ; 3,48]
Elevé	51,1	48,9	1,97	[1,24 ; 3,15]
Selon la place de la religion				
Très importante	29,5	70,5	Réf	
Importante	32,3	67,7	1,28	[0,83 ; 1,96] ^{ns}
Peu importante	42,1	57,9	1,71	[1,13 ; 2,59]
Pas importante	69,3	30,7	4,55	[2,71 ; 7,65]

ns : non significatif

Réf : D'accord ou tout à fait d'accord que l'on peut avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans l'aimer »= 1.

NB : La population de l'échantillon (effectifs bruts) est composée des individus âgés de 15 à 59 ans. Les % indiqués sont calculés sur une population redressée et pondérée.